

Universidad Veracruzana

Facultad de Antropología

Región Xalapa

Licenciatura en Antropología Social

*Para mí hacer arte callejero significa estar viva, estar
vigente: La experiencia de disidencias sexo-genéricas y
mujeres que intervienen el espacio público de Xalapa*

Tesis para acreditar la Experiencia recepcional

Presenta:

Brenda Martínez Montalvo

Directora:

Verónica Moreno Uribe

Junio de 2024

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

Universidad Veracruzana

Facultad de Antropología
Región Xalapa

Licenciatura en Antropología Social

*Para mí hacer arte callejero significa estar viva, estar
vigente: La experiencia de disidencias sexo-genéricas y
mujeres que intervienen el espacio público de Xalapa*

Tesis para acreditar la Experiencia recepcional

Presenta:
Brenda Martínez Montalvo

Directora:
Dra. Verónica Moreno Uribe

Lectora:
Dra. Harmida Rubio Gutiérrez

Lector:
Dr. Felipe Javier Galán López

Agradecimientos:

Quiero agradecer primero a mi papá, por su apoyo incondicional y su admirable esfuerzo por ayudarnos a mí y a mis hermanxs a crecer como personas, por sus palabras de aliento, su personalidad sensible y su curiosidad que siempre me ha inspirado a seguir aprendiendo y a disfrutar y cuidar la vida.

También agradezco a mi mamá, a mis hermanxs y a mi abuelita por su apoyo en este proceso que fue todo un reto, sin ellas y sin sus cuidados esto no hubiera sido posible porque cada una enriquece todos los días mi alma y mis pensamientos.

A la señora Mary que con sus desayunos y comidita corrida me mantuvo a flote en mi estancia en la Facultad de Antropología.

Agradezco a mis compañeras felinas Maki, Martina, Nala y Moshi que me acompañaron en las noches de desvelo y me brindaron calorcito e inspiración.

Le doy las gracias también a Tormenta, Comprando Fiado, Arlecchina, La Loca Cósmica y Traumas por dejarme conocerles y conocer sus experiencias. Por ser tan amables y hacer este camino sumamente interesante y agradable. Por darle vida a las calles que transito y hacer de la ciudad un espacio más querido. Es por ellxs que este documento se sostiene.

Agradezco a la Dra. Estela Casados González por su guía y sus consejos siempre precisos y pertinentes durante el transcurso de la línea de investigación y la experiencia recepcional.

A Eva, mi compañera de desahogo académico.

A todas las personas que desde diferentes lugares contribuyen y enriquecen la generación y documentación del arte callejero clandestino. A las personas que con sus textos hicieron posible la profundidad de este análisis. A quienes se tomaron el tiempo de hacer audiolibros, pues facilitaron avanzar este proyecto mientras cuidaba también mi hogar.

A la Dra. Harmida Rubio Gutiérrez y al Dr. Felipe Javier Galán López, los textos de Harmida y las clases de Felipe fueron una gran inspiración para este documento. Les agradezco también de manera profunda que se tomaran el tiempo de leerme y ser sinodales de este proyecto.

Por último, quiero agradecer infinitamente a mi querida directora de tesis, Verónica, quien me acompañó en toda esta travesía llena de muchos altos y bajos, y que desde el primer semestre me brindó paciencia, cariño, en algunos momentos contención y siempre sus muy acertadas recomendaciones y reflexiones que me hicieron crecer como persona y como antropóloga.

Índice

Introducción	3
Capítulo I	7
1.1 La experiencia propia como detonador de investigaciones atravesadas por nosotrxs.....	7
1.2 Epistemologías disidentes y metodologías.....	13
1.3 Categorías analíticas.....	25
1.3.1 Arte Callejero Clandestino.....	26
1.3.2 Espacio público.....	27
1.3.3 Sexo-género disidencias y Mujeres.....	30
Capítulo II	33
2.1 Problema en el contexto.....	33
2.1.1 La violencia contra las mujeres y personas de las disidencias sexo genéricas en el Espacio Público.....	34
2.1.2 El Street Art como herramienta de intervención y apropiación del espacio público de las disidencias sexo genéricas y de las mujeres.....	38
2.2 Estado del arte.....	58
Capítulo III	64
3.1 Arte callejero clandestino.....	72
3.1.1 <i>Yo quería como que la gente me encontrara en su subconsciente: Las motivaciones detrás del arte callejero</i>	72
3.1.2 ¿Qué pintan?.....	82
3.1.3 <i>Entonces eres un toy, o quieres ser lo que no eres realmente ¿Qué es ser unx artista callejex?</i>	95

3.1.4 <i>Pero se me quitó la maña después de esas dos caídas a los separos. Las estrategias para gestionar económicamente el arte callejero clandestino.....</i>	103
3.1.5 <i>Sé que hay una parte de mí por ahí, pero no es necesario que nadie más sepa que soy yo ¿Qué significa accionar desde lo clandestino?.....</i>	108
3.1.6 Las posibilidades del arte callejero.....	117
3.1.6.1 Interacciones: El arte callejero como puente.....	121
3.2 Espacio público.....	129
3.2.1 ¿Por qué se pinta donde se pinta? La elección y gestión de los espacios que se intervienen.....	134
3.2.2 Centro y periferia: <i>¿Y los de más afuera?.....</i>	137
3.2.3 Representación y acceso al espacio público.....	139
3.2.4 Apropriación del espacio público: <i>Quizá a veces no tenemos como el pensamiento, la conciencia de que la calle también es nuestra y que también podemos intervenirla.....</i>	143
3.2.4.1 La experiencia de los espacios públicos y la apropiación a través de la colectividad.....	145
3.3 Mujeres y sexo-género disidencias.....	148
Capítulo IV: Conclusiones y consideraciones finales.....	162
Referencias.....	169
Índice de imágenes.....	173
Índice de Tablas.....	175

Introducción

El arte es y siempre ha sido una herramienta muy potente, puede impulsar transformaciones sociales, evidenciar necesidades, exigencias, reivindicaciones, sentires y un sinfín de cuestiones más, la creatividad no tiene, o pareciera no tener límites. El arte también, como todo aspecto humano, está atravesado por relaciones de poder, estigmas, racismo, clasismo, sexismo, capacitismo. Muchos campos han sido institucionalizados, capitalizados o regulados y es un hacer que para una gran mayoría representa un reto por la precariedad que existe en el país y las pocas oportunidades de vivir dignamente de nuestro arte.

Aun así, somos muchas las personas que desde lugares periféricos o desde las disidencias seguimos alimentando nuestra llama creativa, que está a veces menguante y a veces con mucha vida. Pero ahí seguimos, en la línea de fuego como dice Tysa Paulina, una de mis grafiteras favoritas. En medio de este escenario es una necesidad construir estrategias para mostrarnos, para dejarnos ver a través de nuestras creaciones y hacerle saber al mundo que existimos y que lo estamos dando todo por construir mundos menos hostiles.

Las estrategias también dependen del contexto de cada creativx¹, de su obra, de su lugar social, cultural, de su clase, de su etnia, etc. Un todo que posibilita, imposibilita o dificulta el acceso a ciertos espacios o haceres y a ciertos privilegios. Es importante considerar esto a la hora de hacer un análisis de las experiencias de las personas que intervienen la calle. En esta investigación me limité a mirar, desde una perspectiva antropológica, a mujeres y personas de la disidencia sexual y de género que intervienen o han intervenido el espacio público de Xalapa de manera clandestina, y me pregunté tres cuestiones puntuales que fueron eje, siempre flexible, para este trabajo:

¹ Este pie de página no busca justificar, sino explicar que a lo largo de este proyecto utilizo de manera política la “x” y la “e” que hacen parte de un lenguaje no heteronormado para nombrar las disidencias y que cuestiona las formas binarias generizadas del lenguaje hegemónico. Tomando en cuenta que este lenguaje no está normado desde una academia, sino que las convenciones las han ido construyendo lxs hablantes, utilizo indistintamente ambas letras.

- ¿Cuál es la experiencia de mujeres y personas sexo género disidentes con la ciudad y con el espacio público?
- ¿Cuál ha sido su experiencia interviniendo la calle de manera ilegal o clandestina?
- ¿Es el arte callejero clandestino una herramienta para la apropiación del espacio público?

Y los objetivos que planteo para este primer acercamiento fueron:

- Recuperar y analizar las experiencias de personas sexo-género disidentes y mujeres que intervienen el espacio público a través del Street Art o Arte Callejero Clandestino en Xalapa y su relación con estos espacios.
- Indagar si estas acciones están funcionando como herramientas de apropiación del espacio público y de qué manera.
- Documentar y mapear estas intervenciones y crear una cuenta² en RRSS³ para difundir este mapa y que se pueda trabajar de manera colaborativa en un futuro. Difundir también el archivo de fotos de intervenciones recuperadas en el tiempo de elaboración de este trabajo y reunir material para más adelante crear un boletín o fanzine que socialice este proyecto.

Atisbar estas prácticas desde la antropología social es caminar hacia un análisis que va más allá de cuestiones técnicas y estéticas para poner el foco en las experiencias y en las relaciones sociales que se generan. Este proyecto contribuye también a la construcción de una disciplina que considere las experiencias y las emociones de sujetxs políticos como cuestiones centrales y que son válidas sin necesidad de la aprobación de la academia. De igual manera, es un aporte al estudio y documentación de las intervenciones hechas por

² El enlace al mapa y al archivo de fotos se encuentran en la descripción de la cuenta de Instagram @Animalitxs.Urbaxs.

³ Redes Sociales Virtuales como Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, entre otras.

mujeres y por personas sexo o género disidentes, que según lo que pude encontrar, se ha abordado muy poco.

El primer capítulo lo empiezo enunciando el lugar desde el que escribo, compartiendo cómo se fueron entramando varios hilos de mi experiencia de vida que, al reflexionarlos, encendieron mi curiosidad por este tema y cómo se relaciona eso de manera profunda con la elaboración de mis preguntas de investigación. También expongo algunos enclaves epistemológicos y metodológicos de los cuales me apoyé para construir el marco teórico, las estrategias en el trabajo de campo y el análisis. Por último, presento las categorías de análisis que fueron guía intuitiva y flexible de esta investigación.

El segundo capítulo, que es de corte contextual, tiene como objetivo situar histórica y territorialmente las experiencias de las mujeres y personas sexo y género disidentes que hacen arte callejero clandestino en Xalapa. Para esto es importante mostrar el marco de violencia de género y contra las mujeres en medio del cual desarrollan sus prácticas. Al final, en el estado del arte, recupero algunos textos, investigaciones y reflexiones que se han aproximado con anterioridad al tema desde diversas epistemes y lugares.

El Capítulo III es un apartado de corte etnográfico en el que organicé la información recogida en campo según mis categorías de análisis que son Arte Callejero y Espacio Público y como subcategoría, pero no menos importante, Mujeres y sexo-género disidencias. En este espacio voy relatando la experiencia de Traumas, Tormenta, Comprando Fiado, Arlecchina y La Loca Cósmica como personas que hacen o han hecho arte callejero clandestino y que se apropian de los espacios públicos a través de sus prácticas.

El Capítulo IV es un breve capítulo de cierre en el que apunto las reflexiones finales de este proceso de investigación y hago la invitación a seguir explorando el tema desde la academia, pero también desde la praxis y desde algunos enfoques que propongo como el cuidado de la ciudad-territorio-cuerpo y el mirar las prácticas artísticas desafiando los enfoques hegemónicos, capacitistas y capitalistas que emiten juicios de valor sobre lo que es digno de hacerse, de verse y de sentirse.

Dos productos que complementan este trabajo son un mapeo de las intervenciones que se puede encontrar en el Instagram @animalitxs.urbanxs y en la siguiente liga: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1WmaIabFnuzbijdDB9tjwUl_nTPItKdc&ll=19.526794721481757%2C-96.92466052225704&z=18 y un archivo de fotografías de las intervenciones que se encuentra en la liga: https://uvmx-my.sharepoint.com/personal/zs18009144_estudiantes_uv_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fzs18009144%5Festudiantes%5Fuv%5Fmx%2FDocuments%2FARTE%20CALLEJERO%20CLANDESTINO%20XALAPA&ga=1 .

El arte callejero clandestino en Xalapa hecho desde las disidencias y mujeres, es una práctica muy particular y con mucha fuerza política a la que hay que mirar atentxs y curiosxs, pues nos deja ver con quienes cohabitamos en la ciudad y qué es lo que están pensando, sintiendo, qué les está doliendo y espero que este documento aporte a alguien más, tanto como me aportó a mí.

Capítulo I

A lo largo de mi vida he experimentado distintas crisis respecto a ser una persona de ciudad. Esto me ha llevado poco a poco a interesarme por los estudios urbanos y la experiencia de quienes, aún en medio de la desensibilización que puede provocar habitar centros de concreto, se apropian de los territorios que habitan a través diversos haceres. Una de las prácticas más notorias en Xalapa es el arte callejero clandestino, por eso en este proyecto me interesa explorar la experiencia de mujeres y sexo-género disidencias que dejan diferentes partes de ellxs plasmadas en gran parte de las paredes de esta ciudad. Este primer capítulo lo comienzo con una breve panorámica de mi lugar de enunciación y cómo este se articula profundamente con el modo de abordar las preguntas de este proyecto. Después, explico los supuestos epistemológicos y metodológicos desde los que partí para construir mi marco teórico, las estrategias de recolección de información, y el análisis. Y termino enunciando y formulando brevemente las categorías de análisis que guiaron intuitivamente y de manera flexible, esta investigación.

1.1 La experiencia propia como detonador de investigaciones atravesadas por nosotrxs

Yo soy cordobesa, o bueno, nací y viví allí hasta que a los 17 años me mudé a la Ciudad de México y tres años después a Xalapa. Las tres ciudades son muy diferentes, pero al final, mi contexto siempre ha sido urbano. En Córdoba vivía en una casita junto a las vías del tren, visitaba a mi abuela, tías y primas que tenían sus casas a unas cuadas; jugaba con otrxs niñxs de la colonia, explorábamos y corríamos entre los trenes detenidos. Todos los días cruzaba un puente rojo para ir y regresar de la escuela, “el puente de la estación”. Desde arriba se podían ver los vagones en marcha y se sentía el temblor de su paso, y en las noches y madrugadas, el silbato de la máquina hacía retumbar las paredes por el ruido tan fuerte pero que no molestaba porque era parte del paisaje sonoro.

Figura 1 Puente de la estación en Córdoba, Veracruz
Fuente: Fotografía propia, 2022

Los trenes siempre han sido lienzos muy valorados entre lxs artistxs callejerxs y vivir tan cerca de una estación convirtió el graffiti en una parte importante de mi cotidianidad desde la infancia. En segundo o tercero de primaria me mudé al otro extremo de Córdoba que apenas se estaba poblando y el ámbito comunitario de mi vida urbana se diluyó, no teníamos vecinxs, no había niñxs cerca, no podía salir a jugar a la calle y no tenía familia que viviera por el rumbo, aun así, apreciaba mucho el paisaje, los cerros, la vegetación y la fauna, tlacuaches, ardillas, anfibios, aves e insectos que podían prosperar en ausencia del concreto.

FIGURA 2 TRENES GRAFITEADOS VISTOS DESDE EL PUENTE DE LA ESTACIÓN EN CÓRDOBA. BIENMUERTA, ORIGINAL VACA Y DARKGLOVE

Fuente: Archivo de Eduardo Santos, 2023

Con los años la zona se fue poblando más, pero la dinámica vecinal era muy diferente a la de mi colonia junto al tren, ahora todo era más ajeno e impersonal, pero la flora y la fauna, aunque fueron desplazadas poco a poco, siguieron siendo parte significativa de la vida ahí. Los 17 años que viví en Córdoba la naturaleza y el arte fueron dos elementos de mi contexto que marcaron mi existencia.

Por un lado, me sentía muy ajena a los entornos urbanos, como una extraña en la ciudad donde nací y que nunca supe caminar, imaginando cómo hubiera sido crecer lejos de la urbanidad, siempre anhelando una identidad que no era mía. Por otro lado, me gustaba ver que animales, plantas, hongos y personas lograban resistir al cemento.

Pienso que, igual que los hongos extienden su micelio por kilómetros para comunicarse, las personas dejan correr sus pensamientos y sentires por toda la ciudad a través del arte callejero formando una especie de red. Quienes hacemos o hemos Street art clandestinamente, alimentamos un texto que se puede leer, de manera distinta, por

cualquiera que transite la ciudad y muchas veces exponemos nuestras vulnerabilidades en el espacio público en un intento por hacer de este un territorio un lugar más sensible.

FIGURA 3 TREN CON GRAFITI "ADOPTA" EN LA ESTACIÓN, CÓRDOBA. AUTORX DESCONOCIDX
Fuente: Archivo de Eduardo Santos, 2023

Desde niña el dibujo fue de las cosas más paliativas para el caos que puede ser la vida, no entendía nada de arte callejero, pero yo sabía que quería poner mis dibujos en la calle. Lo más que pude hacer en ese momento fue garabatear la barda de afuera de mi casa y comprarme una lata para grafitear con mi hermana el tinaco de agua de mi abuela. Transgredir el espacio público y arriesgar el cuerpo para pintar o pegar algo en la calle, es difícil, es una práctica profunda y tensionada que va más allá de la estética o el vandalismo, es exponernos y dejarnos plasmadxs temporalmente en las ciudades pese a los peligros que puede implicar.

Cuando me fui a vivir a la Ciudad de México perdí la cercanía con la naturaleza que tenía en Veracruz. La inseguridad y el miedo tomaron tintes diferentes. En Córdoba había una

atmósfera de terror por el crimen organizado, además de que, por ser una ciudad en su mayoría católica e intolerante, el machismo y el odio hacia las mujeres y personas sexo y género diversas estaba presente en casi todos los espacios. En la CDMX experimenté más la libertad de ser, pero esa ciudad monstruo me devoró. Nunca había experimentado tan fuertemente el sentirme ajena, pequeña, desentonante y a la vez tan atraída por todos los estímulos de una urbe tan interesante y extraña.

FIGURA 4 AUTORRETRATO ANÁLOGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 2015
Fuente: Fotografía propia, 2015

La diferencia con Veracruz fue que ya no tenía acceso a ese alivio que siempre representó para mí la naturaleza, pero el arte estaba allí, desbordándose de galerías, museos y, sobre todo, de la calle. Ya con mucha más libertad que cuando vivía en Córdoba y con la ayuda de personas que posteaban sus procesos en internet, empecé a explorar el mundo del Street art a través de los stickers. Escaneaba mis dibujos y los llevaba a una imprenta cerca de Metro Chabacano, los recortaba y pegaba en cualquier lugar de la calle, de la escuela y del transporte público. Fue así, a través de espiar y después hacer arte callejero

clandestino, que se empezó a condensar el vínculo que tengo ahora con mi identidad urbana.

Ya viviendo en Xalapa comencé a reflexionar más profundamente sobre mi experiencia como persona urbana, mi relación con la(s) ciudad(es) y cómo el ver y hacer arte callejero clandestino se convirtió en una forma de dialogar con las personas que habitamos estos territorios que llegan a ser muy hostiles. El Street art ha sido para mí un abrazo de la ciudad, una narrativa de esperanza que me dice que construir ciudades no monstruosas es posible. Construir ciudades en las que mujeres y diversidades sexo-genéricas podamos ser sin estar en peligro, sin vivir en condiciones de precariedad y violencia que amenacen y dificulten nuestras existencias. Y si no es posible construir ciudades vivas, frente a las necro ciudades capitalistas⁴, entonces habrá que renunciar a ellas y trabajar para construir algo más.

La experiencia propia y la densidad ontológica⁵ de quienes nos acercamos a ciertos temas a través de la investigación antropológica, son parte inseparable de cada paso del proceso. Reconocernos como parte importante de nuestros proyectos nos puede acercar más a conocer la experiencia y la densidad ontológica de las personas con las que colaboramos. Las investigaciones pueden funcionar como micorrizas⁶, colaborativamente, en un intento de relaciones simbióticas fértiles, dialógicas y atentas a las distintas formas de construir conocimientos que son disidentes de la academia clásica cartesiana.

Mi experiencia con el arte callejero clandestino me ha ayudado a explorar y cuestionar mi identidad y mi forma de vivir la ciudad y el espacio público todos los días. Tomar en cuenta las diferentes prácticas e historias de vida de quienes hacemos o hemos hecho Street art y construir conocimiento centrado en las personas y en sus experiencias

⁴ A partir de la reflexión de la categoría “necropolítica” de Achille Mbembe (2011), sobre la capacidad del hacer vivir o dejar morir, me refiero con necro ciudades capitalistas a las ciudades en las que se privilegia la producción y acumulación de la riqueza sobre la vida humana y no humana. Esto también implica la binarización y subordinación de lo privado sobre lo público, que se beneficie el uso del automóvil sobre otros medios de transporte como la bici o el transporte público por ejemplo. Además conlleva la explotación de los cuerpos de quienes habitamos estos territorios y el disciplinamiento a través de los feminicidios, crímenes de odio, abuso y tráfico sexual, discriminación sistemática, entre otras cuestiones.

⁵ La sustancialidad de nuestras formas de concebir y conocer el mundo, de nuestras praxis, de nuestras diferentes realidades y formas de existir y resistir en la multiplicidad de mundos posibles.

⁶ Las micorrizas son asociaciones entre algunos hongos y raíces que colaboran mutuamente para ayudar a nutrirse y a crecer.

partiendo de la antropología feminista, queer o cuir y de urbanismos y geografías de los cuerpos y de las emociones, es eje epistemológico de este trabajo de investigación.

1.2 Epistemologías disidentes y metodología

Reconocer los orígenes coloniales de la antropología como disciplina puede ser un punto de partida para reflexionar de manera profunda e introspectiva cómo estamos haciendo investigación actualmente. La antropología ha sido una herramienta muy útil al poder en diferentes momentos de la historia, sirvió a la corona española durante la colonia y al Estado mexicano en su proyecto de nación como aparato para despojar y destruir selectiva y sistemáticamente los saberes considerados inferiores o equivocados, como menciona De la Peña (2008) en su texto *La antropología social y cultural en México*.

En el proceso de formación nacional de México, los antropólogos fungieron como cooptadores de intermediarios culturales o *cultural brokers* que eran nativxs que manejaban símbolos y categorías nacionales y locales, y que servían como puentes para imponer gradualmente la jurisdicción y el proyecto de una cosmovisión unificada y un idioma común. Los antropólogos eran los intermediarios científicos o *scientific brokers*, también intermediarios culturales, pero que comunicaban teorías y métodos de la ciencia occidental a las sociedades periféricas en la búsqueda de ser una nación moderna, próspera e igualitaria bajo la influencia académica alemana, estadounidense, soviética y francesa (De la Peña, 2008).

Quienes fueron construidxs como otrxs, las personas de la periferia, de zonas rurales, negrxs, indígenas, eran vistxs como objeto de caridad de la antropología indigenista del México posrevolucionario. Los antropólogos se veían como salvadores de lxs marginadxs y les introdujeron a la antropología como auxiliares adiestrados del personal académico de alto nivel que constituían los intelectuales (De la Peña, 2008).

Quienes hacían investigación desde el lugar privilegiado que les daba venir de una cultura entendida como altamente especializada, desarrollada e industrial, ejercían su poder

mediante el extractivismo y la destrucción de epistemes según los intereses de la agenda del Estado Mexicano en ese momento.

Para leer y hacer antropología hay que estar vigilantes del carácter colonial de la disciplina que sigue vigente en muchas investigaciones y reflexiones. Hay que esforzarnos por desestructurar el androcentrismo, racismo, clasismo y sexismo que ha atravesado a la ciencia y a la academia por años y seguir intentando hacer investigación desde otros posicionamientos antropológicos y políticos.

Una de las teorías más desestabilizantes para la antropología clásica fue la teoría feminista. Dice Martha Patricia Castañeda Salgado (2020) que los feminismos fueron el resultado de la búsqueda de autorrepresentación y exposición de las vindicaciones específicas de cada grupo de mujeres y otrxs sujetxs sexogénicos subalternizadxs. La autora entiende la investigación feminista como “el proceso de generación de conocimientos focalizados en las mujeres (sin excluir a otros sujetos subordinados), en medio de las profundas contradicciones que marcan el presente y el futuro de las sociedades contemporáneas (Castañeda, 2020, p.20)”.

Por su puesto la teoría feminista no estuvo exenta de las críticas que hacían diversas autoras a la concentración del poder científico en los países industrializados y a la hegemonía del conocimiento euro-estadounidense-centrado, por lo que en las perspectivas actuales se toman en cuenta *la critical racist theory*, el poscolonialismo y la teoría decolonial como perspectivas epistemológicas en las que se desmontan el racismo y el colonialismo intelectual del supremacismo imperialista (Castañeda, 2020).

Entonces, es prudente preguntarnos ¿desde qué feminismos estamos mirando? ¿desde un feminismo hegemónico y eurocéntrico que reproduce las relaciones de poder colonialistas e imperialistas en la academia? O desde miradas que desafían, miradas latinoamericanas, del sur global, locales, o que no necesariamente producen conocimiento desde la academia y que intentan descolocarse de las epistemologías violentas, extractivistas y salvacionistas.

Caminar por vías alternas en la investigación tiene que ver con nuestras decisiones políticas y éticas, todo lo contrario a la distancia que se espera que exista desde el

positivismo entre quien investiga y el llamado sujeto u objeto de investigación. Esas decisiones son la respuesta a la pregunta ¿desde dónde miramos? Y tiene que ver con nuestras intenciones, con nuestros intereses, con las personas a las que decidimos leer, con las personas con las que decidimos colaborar, con nuestra forma de escribir y con nuestros modos de proceder.

Según Castañeda (2020), uno de los nodos problemáticos de la antropología feminista es discutir la cultura partiendo de desplazar el foco de atención hacia quienes la crean, dejando de ver a las mujeres como reproductoras de la cultura para empezar a entenderlas como creadoras. Esta decisión es fundamental en la exploración de la experiencia de las mujeres, personas queer, sexo-género disidentes, racializadas, precarizadas, otrizadas, que hacen arte. Usualmente se les exotiza y se les ve como objeto de estudio, musxs, inspiración y folclor. Explorar sus experiencias como creadorxs es parte de una epistemología y metodología feminista y queer.

Otro nodo que explora la autora es la discusión sobre la alteridad, entender cómo podemos vivir en la otredad y con la otredad y reconocer las asimetrías entre quienes participamos de las investigaciones desde una postura política que busca tejer relaciones horizontales (Castañeda, 2020). Las experiencias de las personas que hacen Street art pueden partir de epistemes, metodologías y condiciones socioeconómicas muy diferentes, y es algo que se debe tomar en cuenta para comprender la relación de estxs creadorxs con el espacio público y con el Street art.

El tema de las asimetrías en las investigaciones también implica la reflexividad (Guber, 2004) o sea, tomar en cuenta la historicidad y comunidades epistémicas tanto de quien hace las preguntas como de quien las responde. Vista desde un enfoque relacional, la reflexividad implica también las decisiones que toma cada unx en el encuentro, o sea, en el trabajo de campo (Guber, 2004).

Dice Castañeda (2020) que, como resultado de los fuertes cuestionamientos de las relaciones de poder androcéntricas en la ciencia, las investigaciones feministas frecuentemente son dialógicas y distingue tres lugares en los que se pueden colocar lxs investigadorxs feministas para hacer frente al androcentrismo:

- a) Quien investiga es ahora sujetx activx del proceso, reconoce a las personas con quienes realiza la investigación como poseedores de conocimientos distintos a los de la academia y aunque se busquen relaciones horizontales la iniciativa epistémica sigue en manos de la persona que está escribiendo la investigación.
- b) La investigación resulta de relaciones de colaboración previas entre quien investiga y con quienes colabora, poniendo sus servicios disponibles a las necesidades específicas de con quienes trabaja.
- c) Quienes investigan son parte del mismo grupo social con el que trabajan, esto implica procesos de desmontaje de los conocimientos de la academia validándose los propios y haciendo investigaciones no canónicas.

“Las tres opciones representan distintas formas de desmontaje del androcentrismo, el clasismo y el etnocentrismo en la generación de conocimientos, así como distintos planteamientos de la investigación como un proceso intersubjetivo. También suponen diferentes acepciones de la relación entre academia-investigación-activismo feminista que están íntimamente ligadas con las perspectivas epistemológicas” (Castañeda, 2020, p.21).

Posicionarnos desde estos tres lugares que identifica Martha Patricia no anula la insistencia de autoanalizarnos y de ser reflexivxs en nuestros procesos. Mi lugar como parte del grupo social con el que colaboro no me coloca en condiciones simétricas, ni horizontales, no significa que con quienes trabajo y yo tengamos experiencias similares o que partamos de las mismas condiciones o motivaciones. Es importante tener en cuenta eso y estar vigilantes en nuestros pasos, con amabilidad pero firmeza (no ser policías de nosotrxs mismxs), y no invalidar los conocimientos y las formas de conocer propios y de con quienes colaboramos.

Identificar los nudos en que se expresan diferentes tipos de dominación, subordinación y subalternidad, abordar el poder como ejes de producción de desigualdad generalizada, interesarse por las identidades, reconocer la diversidad cultural y sexo-genérica y acompañar y documentar procesos de cambio social son algunas otras propuestas de

Castañeda (2020) para una antropología feminista que creo importantes considerar en este proceso.

Reflexionar profundamente sobre nuestro lugar de enunciación como investigadorxs y tener una mirada crítica y autocrítica durante el proceso de investigación es algo que, sin duda, fue un hilo clave en la trama de este proyecto, tomando en cuenta que el contexto de cada creadorx puede marcar grandes diferencias en la forma que hacen arte callejero clandestino. Informar desde dónde estamos hablando, con qué intención, propósito, y de qué forma, el tratar de ser transparentes en nuestro proyecto y lograr enunciar esa transparencia también es un posicionamiento político.

De Patricia Hill Collins y Sirma Bilge (2019) recupero la interseccionalidad como una herramienta que permite comprender la complejidad de la imbricación de los diferentes sistemas de opresión y cómo atraviesan de maneras específicas ciertos cuerpos, a la par de que se van alimentando o constituyendo mutuamente. El arte callejero clandestino es una práctica atravesada por la discriminación y la criminalización, pero no todxs lxs cuerpoxs están igualmente expuestos ni corren los mismos peligros y esto puede reflejarse en la vivencia de la calle y del street art.

Mencionan las autoras que la atención al contexto social es la base del análisis interseccional, idea que creo necesaria retomar en la construcción epistemológica y metodológica de mi proceso de investigación. También tomar en cuenta que la flexibilidad de todo el momento que precede al trabajo de campo fue fundamental para lograr poner en el centro las experiencias de lxs creadorxs sin ignorar las relaciones de poder y dominación entretajadas que subyacen a cada unx y sin ignorar que la subalternidad no impide reproducir otras opresiones.

Lo anterior puede ayudar a no caer en el desfase o desajuste entre teoría y realidad que menciona Zemelman (2021). Este autor plantea la pregunta “¿Cómo me puedo colocar yo frente a aquello que quiero conocer?” (Zemelman, 2021, p.235) y alude a que este cuestionamiento más allá de ser parte de una nueva teoría es una forma epistémica de resolver el problema. Entonces, según el autor, frente a un pensamiento teórico que puede ser rígido y lleno de contenido y que puede no corresponder a la realidad que estamos

viviendo u observando, podemos privilegiar el pensamiento epistémico, que es flexible, está vacío, no tiene contenido y no implica afirmaciones, sino preguntas. No implica nombrar las cosas, sino preguntarse “¿cuántos nombres pueden tener?” (Zemelman, 2021, p.236).

El pensamiento epistémico se sitúa en “ese tránsito entre no colocar nombres viejos a cosas nuevas y creer que porque no tienen nombres son innombrables” (Zemelman, 2021, p.237) y se ha visto aplicado en la ampliación de perspectivas en los feminismos que se han interesado por la desracialización y la ruptura con la heteronormatividad en la investigación (Castañeda, 2020).

Considerando esas perspectivas, de Johan Mijail, artista, escritora y performer travesti y su *Manifiesto Antirracista*, retomo que “Renunciar, insistentemente, a la institucionalidad de nuestras prácticas y maneras de vivir es a su vez un ejercicio de reivindicación de las corporalidades en resistencia que forman parte de nuestras genealogías” (Mijail, 2018, p.47). Eso es lo que han hecho las mujeres y personas queer, cuir, travestis, trans, lenchas, marikas, morras, etcétera que deciden irrumpir en la calle e intervenirla de manera ilegal o clandestina, no solo con su presencia y haceres, si no con elementos gráficos y pictóricos que son producto de sus procesos cognitivos y epistemológicos particulares de construcción y creación artística atravesada por sus historias de vida.

Al desafiar la institucionalidad patriarcal y blanqueada de las formas hegemónicas de hacer arte, quienes intervienen la calle de formas ilegales o clandestinas se constituyen en sujetxs políticxs que buscan transformar su realidad a partir de su práctica. Entendernos de esta forma desafía el racismo epistémico que dice Lx Santx Rebelde (2023) “(...) se ejerce para hacernos saber que nosotros solamente podemos ser objetos de investigación y no sujetos de conocimiento”.

Las personas disidentes y mujeres que hacen arte callejero clandestino rompen incluso con la institucionalidad del graffiti masculino hegemónico que les impone reglas misóginas y o les excluye, ya que es al mismo tiempo subversivo y hegemónico, y se sitúan en un lugar de frontera entre los cánones del arte y del graffiti masculino.

Ponen en juego su seguridad para expresarse en el espacio público a la vez que esto representa el cuidado del cuerpo y del territorio contra los sufrimientos y las violencias que derivan de las tramas de poder y opresión.

Rompen con la institucionalidad del arte al descolocarlos de los espacios privados, académicos, de los museos, galerías y esferas privilegiadas y llevarlo a la calle, en donde no solo los que se nombran artistas pueden exponer su obra, sino que los filtros de lo que es “buen arte” y es digno de mostrarse se difuminan o se eliminan. La calle no te exige técnica ni estética ni título.

El cuerpo, la auto percepción y la auto representación a través de la creación de imágenes propias, que sean parte de una narrativa que no es contada por nadie, más que por las personas que viven lo que expresan, es una idea muy interesante para entender la importancia de las intervenciones que coexisten con nosotrxs en la ciudad y verlas más allá de prácticas vandálicas o prácticas estéticas.

FIGURA 5 QUIENES HABITAN LA CIUDAD. PEGA EN LA CALLE ALLENDE EN EL CENTRO DE XALAPA. DARKINFLO
Fuente: Fotografía propia, 2023

Lxs creadores de arte callejero clandestino están contando en Xalapa una narrativa disidente, feminista, queer, diversa, antirracista, anti clasista y afectiva. “La ciudad, es entonces, el lugar donde tendríamos que ir a desobedecer, a decir que no, a escribirlo, también. Ponernos nuevos nombres y nombrar las cosas negando las ficciones pactadas que no permiten los caminos hacia la emancipación” (Mijail, 2018, p.73). Cuando miramos una ciudad que expresa en sus paredes la rabia, las exigencias, pero también el abrazo a la diferencia, los espacios ya no se vuelven a leer igual de peligrosos, ajenos, fríos, hostiles o vacíos. La ciudad abraza a través de las intervenciones clandestinas y políticas hechas en los espacios que deberían ser para todxs.

FIGURA 6 SOY PORQUE SOMOS. PEGA EN ÁVILA CAMACHO, XALAPA. AUTORX DESCONOCIDX
Fuente: Fotografía propia, 2023

De Oyèrónkẹ Oyěwùmí Retomo la importancia del cuerpo como piedra angular en la que se funda el orden social (2017). La autora menciona que el cuerpo puede ser leído como un texto que está organizado socialmente:

“La jerarquía y las diferencias fueron consagradas en los cuerpos y los cuerpos consagran las diferencias y las jerarquías. Por consiguiente, dualidades como naturaleza/ cultura, público/privado y visible/invisible, son variaciones del tema del orden jerárquico corporal masculino/femenino, localizadas diferencialmente en relación al poder y distanciadas especialmente la una de la otra” (Oyěwùmí, 2017)

La dualidad público/privado que ha sido construida históricamente entramada de otras dualidades, permanece hasta hoy y configura profundas desigualdades en lo que a seguridad y accesibilidad a la ciudad y al espacio público se refiere. Cada crimen de odio, feminicidio, acto discriminatorio o hasta sentimiento de inseguridad y no pertenencia se sostienen de esta idea que tajantemente separa ciertos lugares geográficos y sociopolíticos. Las personas otras, quienes no encarnamos la norma⁷, vivimos constantes recordatorios de que ciertos espacios no son para nosotrxs, en este sentido el arte callejero clandestino es una herramienta para la reapropiación de los espacios y para el cuidado de estos.

Desestructurar la división entre el espacio público y el privado, la propiedad privada y las violencias en y hacia los territorios urbanos, es parte importante de los esfuerzos por desestructurar el sexismo, el racismo, la limpieza social en los espacios públicos y la exclusión de los cuerpos no hegemónicos. Aunque hay autoras que, en sus esfuerzos por hacer un recuento histórico sobre esta dicotomía, se han dado cuenta de que las mujeres siempre han estado inmersas en el campo de la producción y del espacio público, pero esa participación y ese trabajo ha sido históricamente invisibilizado a tal punto de que se ha instaurado la idea reduccionista y limitada a los hogares burgueses de ciertos contextos

⁷ “ (...) la existencia de posiciones sociales que no padecen ni la marginación ni la discriminación, porque encarnan la norma misma, como la masculinidad, la heteronormatividad o la blanquitud.” (Viveros, 2016, p.8)

de que las mujeres están excluidas por completo de los espacios públicos. (Col-lectiu Punt 6, 2019)

Alicia Lindón (2009) propone estudiar el cuerpo y las emociones como una ventana para comprender la construcción social de la ciudad y de sus espacios y con esta propuesta epistemológica contribuye también a difuminar otro de los binarismos en los que se afianza el pensamiento positivista que es la separación entre la mente y el cuerpo.

Según la autora, los estudios del cuerpo y las emociones en las ciudades han contribuido a la construcción de lxs sujetxs espacializados o territorializadxs como motores de la vida social. Toma en cuenta también que, como todo espacio de la vida social material e inmaterial, las ciudades se producen y se reproducen (Lindón, 2009). La corporalidad y las emociones de las personas que hacen arte callejero clandestino son centrales en el proceso de conocer y comprender sus experiencias en esta práctica y cómo contribuyen a la producción y reproducción de la ciudad y de sus espacios compartidos.

FIGURA 7 PEGAS DE LA MARCHA EN EL SANTUARIO DE LAS GARZAS, XALAPA. AUTORXS DESCONOCIDXS

Fuente: Fotografía propia, 2021

Aunque las epistemologías y metodologías feministas que aquí retomamos enuncian la importancia de poner la mirada no solo en las mujeres, sino también en otrxs sujetxs generizadxs y atravesados por distintas opresiones, la teoría queer lo aborda de manera más específica. La categoría queer, que la academia retoma de los movimientos sociales que resignificaron este término inicialmente despectivo, fractura la relacionalidad binaria

entre mujeres y hombres con la que la teoría feminista solía abordar sus preguntas respecto al sexo y al género.

Una de las tres direcciones de los estudios cuir propuesta por Torres y Moreno (2021) es analizar “en el nivel micro, las dinámicas con que los cuerpos en interacción social generan instancias de resignificación de los mandatos heterocentros con las que los sujetos construyen nuevas interpretaciones de las prácticas y los placeres.” (p.17) Sayak Valencia (CIEG UNAM, 2023) menciona que lo cuir tiene un contenido geopolítico que hace una crítica radical desde las periferias sexuales, pero también desde las periferias económicas, raciales, de género y de diversidad y capacidad corporal que han pasado a ser enclaves esenciales para abordar las resistencias políticas cuir pensadas desde el sur global, es decir, de todas esas personas, cuerpos, que están en lugares liminales.

FIGURA 8 IXCHEL. DIOSA MAYA DE LA LUNA, CALLE J.J. HERRERA, XALAPA. ASTRAL X/SOLITARIOS MÁGICOS
Fuente: Fotografía propia, 2021

Sobre la metodología y el método, Sandra Harding (1987) menciona que muchas veces se confunden con la epistemología y entre sí. En su reflexión interpela la idea de una metodología feminista y, aunque concluye que eso no existe como tal, menciona que hay

tres elementos que puede rescatar de las que han sido para ella las mejores investigaciones feministas: las experiencias de las mujeres (en plural), hacer investigaciones a favor de las mujeres y situar a quien investiga en el mismo plano crítico que con quienes colabora. Para Martha Patricia Castañeda (2008), cuya reflexión parte de las consideraciones y observaciones de Harding, una metodología feminista implica:

- Poner en el centro de las investigaciones a las mujeres y pasar de comprender a las personas con las que trabajamos como objetos de investigación para pensarlas como sujetxs epistémicxs.
- Dejar de buscar hacer investigaciones neutras o imparciales y trabajar a favor de lo que las personas con quienes colaboramos quieren y necesitan.
- Partir de identificar a las personas con quienes queremos trabajar y su situación en el mundo, antes de empezar a desarrollar la investigación, no después.
- Tomar en cuenta el lugar geográfico, social, político, y filosófico en el que se encuentran.

**FIGURA 9 ZONA FEMINICIDA. PINTA EN EL SANTUARIO DE LAS GARZAS, XALAPA
FUENTE: FOTOGRAFÍA PROPIA, 2021 AUTORXS: DESCONOCIDXS**

Según estas autoras, la metodología feminista puede tomar dos caminos: inventar nuevas estrategias para recolectar información o usar viejas estrategias, pero pensadas y abordadas desde una mirada feminista. Por tiempo, opté por la segunda, hacer entrevistas a profundidad y una exploración de ciertas zonas de la ciudad documentando las

intervenciones, que creo que en un futuro proyecto se pueden complementar con observación participante, círculos de reflexión y talleres colaborativos.

Estas dos herramientas las pensé alrededor de algunos otros planteamientos metodológicos que plantea Castañeda (2019) como jugarse el cuerpo, o sea, involucrarse y comprometerse profundamente como estudiantes, activistas y en este integrante del grupo con el que se trabaja. Escribir nuestra propia historia y enunciarnos en primera persona.

Por último, dos consideraciones epistemológicas y metodológicas que me gustaría remarcar son: primero, la incorporación de imágenes como parte intrínseca de este trabajo de investigación. Crear conocimiento privilegiando la experiencia de las personas e ilustrando esta experiencia con fotografías es algo que espero se deje ver bien en el desarrollo de las páginas siguientes, enfatizando que es una apuesta por descentralizar la escritura como única forma de transmitir, especialmente desde la academia que la ha privilegiado sobre otras formas de comunicación. Y segundo, tomar en cuenta que parte del objetivo de esta investigación es la acción, crear material que sirva a otras personas que quieran empezar a hacer arte callejero clandestino o conocerlo y también dar a conocer este trabajo.

1.3 Categorías analíticas: Arte Callejero Clandestino, Espacio público y Mujeres y Sexo-Género disidencias.

Como una guía para acercarme a pensar la experiencia de personas sexo-género disidentes y de mujeres que intervienen y se apropian clandestinamente del espacio público a través de la gráfica y la pictórica, hago uso de las categorías “Espacio público” y “Arte Callejero Clandestino / Street Art”, y como subcategoría “Sexo-Género disidencias y Mujeres”. Esas categorías son intuitivas y las pensé sin ninguna experiencia presencial en campo, recuperando el pensar epistémico que expone Zemelman (2021) y que permite colocarse frente a la realidad y construir una relación de conocimiento que posibilita plantearme desde qué lugar estoy mirando los problemas que pretendo teorizar. Estas categorías las

mantuve abiertas al cambio que se pudiera necesitar para lograr pensar una teoría que se ajuste a la realidad social y no lo contrario:

“El pensar epistémico consiste en el uso de instrumentos conceptuales que no tienen un contenido preciso, sino que son herramientas que permiten reconocer diversidades posibles con contenido. Esto hace parte de lo que podríamos definir como un momento pre-teórico, mismo que tiene un gran peso en las posibles teorizaciones posteriores” (Zemelman, 2021, P.239)

1.3.1 Arte Callejero Clandestino

Desde que llegué a vivir a Xalapa en el 2017, pude observar que las manifestaciones artísticas en el espacio público tienen una presencia fuerte, forman parte del paisaje urbano y de la vida cotidiana de las personas que habitan esta ciudad que se caracteriza por su creatividad y su producción artística.

Este fenómeno se hace presente de formas diversas, como el mural, el graffiti, el paste up (también llamado propas o pegas), las calcomanías o stickers, el estencil, el clown, el performance, entre otras. Además de las herramientas, los procesos también varían, las acciones pueden realizarse en el marco de la clandestinidad o con permisos y pueden ser autogestionadas o comisionadas, tener apoyo del Estado, de alguna institución o de alguna empresa privada o también con permisos, pero autogestionadas. Por lo anterior, es importante definir los conceptos que hacen referencia a estas expresiones diversas y explicar el porqué del uso de “Arte callejero” y “Street art” en esta investigación.

De Parres (2015) hace una diferenciación entre algunos de los conceptos más usados para abordar el tema, estos son Arte Callejero, Street Art, Arte Urbano, Post-Graffiti y Arte Público; utiliza arte callejero y Street art como equivalentes que refieren a un contexto que tiene que ver con la disidencia, con lo clandestino, acallado y con el ambiente de la calle; el post-graffiti lo considera una rama de especialización técnica del graffiti y su desarrollo; el arte urbano lo distingue del arte callejero por tener una perspectiva más institucionalizada, como pueden ser obras realizadas, patrocinadas o reguladas por

empresas o por el Estado y sus instituciones; sobre el arte público menciona que engloba todas las manifestaciones artísticas que tienen el espacio público como eje central de su exposición.

Amao (2014) aborda las acciones institucionalizadas, refiriéndose a las cobijadas por el Estado o por empresas, como una nueva rama dentro del Street art que discute con la idea clásica de que es una expresión subversiva, contrahegemónica, transgresora y algunas veces vandálica. Esta nueva rama engloba las prácticas realizadas bajo autorización que abandonan la dimensión clandestina-ilegal para adquirir legitimidad social e institucional, facilitando la migración a otros campos del arte.

De Parres (2015), que en su investigación camina entre los contextos clandestinos y las altas esferas del arte callejero o urbano, menciona que detrás del Street art:

(...) está presente una continua lucha que se desliza en el terreno de lo simbólico donde se tiene como pilar la praxis creativa, elemento constitutivo de lo que yo categorizo como estéticas de la ruptura, entendidas como prácticas artísticas de resistencia simbólica, en donde existe un proyecto consciente a partir del cual se busca la transformación de la sociedad en aras del beneficio de los grupos subalternos (De Parres, 2015, p. 309)

Se puede entender al Street Art y al Arte Callejero clandestino como intervenciones gráfico-pictóricas contestatarias y disruptoras del espacio público como espacio social, que se hacen en un contexto de ilegalidad, sigilo o anonimato. A reserva de que las creadoras adscriban sus prácticas a otro término que se revisará y analizará, utilizaré para los fines de este análisis los conceptos “Arte Callejero” y “Street Art” como sinónimos que refieren a prácticas artísticas gráficas que se realizan en el espacio público como el graffiti, paste up, stickers, estencil y mural.

1.3.2 Espacio Público

En occidente el espacio público representa y ha representado un territorio de disputa para diferentes subjetividades y corporalidades que, como dice Mara Viveros (2016), no

encarnan la norma, pues es para quienes la encarnan que los espacios fueron pensados. Las mujeres han sido equivocadamente pensadas como sujetas relegadas al espacio de lo privado, en este entendimiento dicotómico del mundo que lo polariza en binarios antagónicos, hombre-mujer, público-privado, mente-cuerpo, personal-político. Muchas personas que se salen de la cis-hetero norma han sido socialmente orilladxs a ocultarse, a ser y a vivir en lo privado o segregadxs sus relaciones sexoafectivas, sus identidades, y muchos aspectos de su vida cotidiana. Estos desplazamientos sistemáticos y estructurales de ciertos cuerpos no han ocurrido sin enfrentar una fuerte resistencia por reapropiarse y vivir el espacio público y la ciudad de manera digna y segura.

“La distinción entre las esferas pública y privada está basada en la filosofía política, la ley, el discurso popular, la planeación urbana y la sociabilidad del género. Esta dicotomía perpetúa la distinción de género binaria, donde la tradición patriarcal se establece como el centro de poder y de la vida pública. (...) La producción heterosexual del espacio se materializa con la repetición de acciones, como el tomarse de la mano, el despliegue de publicidad que muestre personas actuando un género binario (...) y se regula mediante las miradas de otros que esperan determinadas conductas, movimientos, gestos y características físicas de acuerdo a los roles asignados” (Salazar, 2016).

La construcción del espacio público como lugar de producción, opuesto al espacio privado y reproductivo, se puede entender desde la Revolución Industrial que segregó los cuerpos espacialmente. Esta segregación fue la concreción de relaciones de poder que delimitaban comportamientos y experiencias en la ciudad y que en la actualidad siguen normando el diseño de ciudades discriminadoras; esto se puede repensar desde la categoría de vida cotidiana para entender cómo aspectos de los trabajos de cuidado y reproductivos también se desarrollan en el espacio público (Col-lectiu, 2019).

Blanca Valdivia (2018) propone desde el urbanismo feminista pensar en ciudades cuidadoras considerando que las personas somos interdependientes y que los cuidados deben ser colectivos:

“Repensar la ciudad desde una perspectiva feminista es dejar de generar espacios desde una lógica productivista, social y políticamente restrictiva, y empezar a pensar en entornos que prioricen a las personas que los van a utilizar. Para ello se propone un cambio radical de prioridades a la hora de concebir los espacios y los tiempos en la ciudad y construir un nuevo paradigma urbano. Este nuevo modelo urbano sitúa a las personas en el centro de las decisiones, teniendo en cuenta la diversidad de experiencias y

rompiendo con la estandarización de sujetos, cuerpos, vivencias y deseos. Los espacios deben ser flexibles y adaptarse a las diferentes necesidades de las personas y no que las personas se adapten a las condiciones del espacio. Este nuevo paradigma urbano se concreta en el modelo de la ciudad cuidadora, pensando ciudades que nos cuiden, que cuiden nuestro entorno, nos dejen cuidarnos y nos permitan cuidar a otras personas.” (Valdivia, 2018).

Lxs sujetxs son clave central en los procesos sociales de construcción de los espacios públicos, de la ciudad y de la urbanidad en sus dimensiones materiales e inmateriales y hay que reconocer tanto su corporeidad como su emocionalidad, siendo el cuerpo la primera forma de espacialidad; “todas las prácticas espaciales que despliega el sujeto cuerpo están teñidas de sentimientos, afectos y generan en los sujetos emociones de diverso tipo” (Lindón, 2009, p.12), entonces el sujeto-habitante de la ciudad puede entenderse también como un sujeto-cuerpo y como un sujeto-sentimiento que invita a pensar más allá de las prácticas espaciales y observar los significados, las afectividades y las emociones presentes en diferentes situaciones y espacios (Lindón,2009).

Entendemos entonces el espacio público como dice la geógrafa y socióloga Patricia Ramírez Kuri, como:

“Un elemento fundamental del orden urbano que, en su relación con el espacio privado, expresa la manera como los habitantes usan y tienen acceso a los recursos sociales, y la relación entre éstos, la ciudad y las instituciones. Las tensiones en esta relación tienen que ver (entre otras cuestiones) con la tendencia a la subordinación de lo público a lo privado y con el predominio de lo privado como interés general, lo que altera el sentido colectivo de lo público como espacio de todos.” (Ramírez, 2015, p.7)

Me parece importante también mencionar que, para acercarnos a mirar el espacio público, es fundamental interpelar esta dicotomía. Las líneas entre lo privado y lo público son cada vez más cuestionadas empírica y teóricamente. Los límites están difusos, muchas actividades que convencionalmente se atribuyen al espacio privado, al hogar, son también actividades que se hacen en los espacios públicos, por ejemplo, los cuidados. Lo mismo con la política, por ejemplo, que normalmente se asocia a los espacios públicos, pero hay muchos grupos de personas haciendo política desde sus casas, desde su hogar.

Dice Ramírez (2015) que “lo público alude al espacio de todos, en oposición a lo privado y a lo corporativo, y se desarrolla articulado con la búsqueda de espacios de expresión, comunicación y participación en la vida política.” (Ramírez, 2015 p.14). Entonces, en el contexto en el que nos encontramos, en el que la propiedad privada es la norma, el espacio público es el lugar en el que podemos comunitar⁸, es nuestro espacio común, por lo que el arte que en esos espacios se encuentre, hace parte importante de un mensaje colectivo.

1.3.3 Sexo-género disidencias y Mujeres

Sobre “Mujeres” y “sexo-género disidencias”, me gustaría comenzar expresando la dificultad reflexiva que atravesé al integrarlas como subcategorías más que como una mera cuestión de delimitación de las personas con las que decidí trabajar. La primera dificultad que tuve fue la inquietud de no estar incluyendo suficiente diversidad de experiencias e identidades como una cuota imaginaria que tenía que cumplir para poder hacer un trabajo válido. Esto lo resolví principalmente preguntándome ¿válido para quién? Y explicando en el apartado etnográfico la multiplicidad de contextos, lo que me dejó recordar que sus existencias son válidas y diversas, y que no hay que cuantificar las diferencias para alimentar nuestro ego como investigadorxs, sino que hay que enunciarlas.

La segunda dificultad fue pensar en la posibilidad de sesgar o invisibilizar las infinitas formas de ser mujer al momento de plasmar en texto la categoría que, con gran importancia epistemológica, escribo en plural: <Mujeres> y el bagaje racista y colonial a partir del que se ha construido <La mujer>. Y la tercera dificultad ¿desde donde pensar estas categorías? Dificultades que voy desenredando en los siguientes párrafos.

Dahlia De La Cerda (2023) hace un recorrido histórico bastante crítico del feminismo y sus diferentes olas e interpela la idea de que el sexo es la base material de la opresión de las mujeres, para la autora el problema no radica en los genitales, sino en la interpretación de las otredades que pueden tener que ver con datos y diferencias biológicas y que se constituyen socialmente desde diferentes jerarquizaciones articuladas entre ellas.

⁸ Sobre la palabra comunitar, Dice Federico Besserer (2005, p.94) que refiera al “acto de construir y vivir distintas nociones de comunidad”, resaltando la importancia epistémica y metodológica de no tratar a la comunidad como un sustantivo, sino como verbo.

“Razonamos mal, politizamos mal” (De La Cerda Dahlia, 2023, p.35) menciona, y propone fracturar la idea del patriarcado como macroestructura única de opresión porque no alcanza a evidenciar ni denunciar las violencias estructurales y deja al margen las cuestiones de raza, clase, etc. para privilegiar la jerarquización por sexo. En su lugar, invita a pensar desde los términos matriz de opresiones o relaciones patriarcales considerándolas de forma articulada con otras jerarquizaciones.

Además de estos sesgos e incongruencias que evidencia Dahlia sobre el feminismo blanco, es importante retomar en el análisis que la categoría mujer está entramada con el racismo y la colonialidad. María Lugones (2011) explica que en el proceso de colonización de las Américas y del Caribe se construyeron diferenciaciones jerárquicas que distinguían lo humano de lo no humano y los hombres y las mujeres y ¿cómo podían ser mujeres las que ni siquiera eran humanas?

Gayle Rubin (1986) en su texto *El tráfico de mujeres: notas sobre la “economía política” del sexo* propone la categoría “sistema de sexo/género” (p.97) y la define como “el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas” (p.97). También opina que el feminismo no solo tiene que pensar en acabar con la opresión de las mujeres, sino también con las sexualidades y papeles sexuales obligatorios.

Las sexo-género disidencias también están atravesadas por diferentes entramados de poder que jerarquizan la diferencia, aunque el sexo o el género no son las jerarquías “más importantes” a considerar. La disidencia y lo cuir también tiene que ver con los lugares liminales, los lugares de quienes no encajan en lo normal, de quienes incomodan, de quienes desafían con su existencia e interpelan las formas hegemónicas de ser, de existir y de vivir.

FIGURA 10 LXS PUNKS RESPETAMOS PRONOMBRES EN EL MURAL DEL VIADUCTO, XALAPA. UNIDAS COLECTIVA
Fuente: Fotografía propia, 2022

Dahlia De la Cerda (2023) propone mirar los feminismos que vienen desde los zulos⁹, que vayan más allá de la blanquitud y que no caigan en universalizar la experiencia de las mujeres bajo el pretexto del género. Entonces, no pretendo aquí definir ni delimitar las categorías mujeres ni disidencias sexo-genéricas, si no mostrar brevemente como se han problematizado desde las periferias y las disidencias y desde dónde estoy tratando de mirar las experiencias de quienes se compartieron conmigo en este trabajo.

Las diferentes experiencias de sexo-género disidencias y de mujeres que hacen arte callejero clandestino están atravesadas, entre muchas otras cosas, por las formas en las que fueron socializadxs respecto a los espacios públicos, pues ese es el espacio en el que exponen su obra. Por eso es de interés en este proyecto conocer parte de sus vivencias y relaciones con la ciudad, con la calle y con los espacios públicos que tienen que ver, principalmente con su identidad de género y su orientación sexual. Así como los procesos de intervención y de apropiación de estos espacios.

⁹ “Un zulo, según Wikipedia, es un agujero o un escondite o un recinto clandestino. Un zulo es algo que no es un cuarto propio. Un cuarto propio no tiene por qué ser una habitación exclusiva para que una mujer escriba. Un cuarto propio también son los privilegios de clase que ayudan a que la mujer escriba. (...) El zulo es la antítesis del cuarto propio. Un zulo es la banca de un parque. Es la computadora prestada. Es la taza del baño y es la azotea de la casa. Un zulo es el lugar desde donde escriben las desposeídas. Las que tienen cuatro jornadas laborales. Las que no tienen quién arrulle a la cría para que ellas arrastren el lápiz. El zulo son las alcantarillas y los bordes.” (De la Cerda, 2023, P.12)

Capítulo II

El objetivo de este capítulo contextual es situar histórica y territorialmente las prácticas y experiencias de las personas de la disidencia sexo genérica y de mujeres que hacen Street Art en Xalapa. Lo anterior considerando que desarrollan su práctica en un marco de violencia de género y precarización en el que estructuralmente se atenta a diario contra la vida. También se recuperan algunos textos que han abordado previamente el tema considerando las epistemes desde las que se les ha pensado.

2.1 Problema en el contexto

Xalapa es capital y uno de los 212 municipios que hacen parte del estado de Veracruz. Se encuentra en el centro del estado y colinda con los municipios de Banderilla, Jilotepec, Naolinco, Emiliano Zapata, Coatepec y Tlaxiahuacán. Se caracteriza por su clima semicálido húmedo y templado húmedo y sus lluvias abundantes y tiene una superficie de 124.4 km² (Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, 2015).

Al 2020 su población fue de 488,531 personas de las cuales 261,710 (53.6%) están registradas como población femenina y 226,821 (46.4%) como población masculina (Secretaría de Economía, 2020). Respecto a la actividad económica de Xalapa, los principales cultivos son el café cereza y la caña de azúcar y el ganado porcino y bovino (Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, 2015). Los productos con mayor nivel de ventas internacionales en 2022 fueron principalmente el café, la cáscara y cascarilla del café, seguido del ácido sulfúrico y los automóviles para transporte de personas (Secretaría de Economía, 2020).

En Xalapa el 69% de las viviendas tienen acceso a internet, el 53% tienen computadoras y el 93.6% tienen celular. En materia de transporte, el 42.2% de viviendas en Xalapa disponen de automóvil, el 7.65% de motocicleta y el 6.34% de bicicleta. El tiempo promedio de traslado del hogar al trabajo es de 29.8 minutos y el 36.1% de la población acostumbra a caminar como principal medio de transporte para ir a trabajar mientras y el 52.2% de estudiantes acostumbra a medios de transporte como camión, taxi, combi o colectivo (Secretaría de Economía, 2020).

El 31.9% de población ocupada tiene empleos formales y un salario promedio mensual de 6,920. El 68.1% de la población ocupada tiene empleos informales con salarios de 4,070 mensuales. El salario promedio mensual de los hombres es aproximadamente 1000 pesos mayor que el de las mujeres (Secretaría de Economía, 2020). Una característica fundamental de Xalapa es que es una ciudad universitaria, pues alberga la mayoría de las facultades de la Universidad Veracruzana. Parte de la economía de la ciudad gira en torno a esto. Para mí que vengo de una ciudad muy plana y pensada como cuadrícula, Xalapa me parece un lugar muy creativo, sus pendientes y calles desordenadas se cubren de sol, lluvia, neblina (o las tres en un mismo día) y albergan diferentes experiencias y vivencias que vale la pena conocer.

2.1.1 La violencia contra las mujeres y personas de las disidencias sexo genéricas en el Espacio Público

Las mujeres y disidencias sexo genéricas que habitan América Latina y el Caribe han vivido por años en contextos de violencias que atentan diariamente contra su vida y también contra la posibilidad de tener una vida digna. Según un comunicado de prensa de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2021 al menos 4,473 mujeres fueron víctimas de feminicidio (CEPAL, 2022) y según la Red Regional de Información sobre Violencias LGBT, en 2021 hubo en la región 377 muertes violentas de personas LGBTIQ+¹⁰ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales, Queer, más otras personas sexo disidentes o género disidentes que no se estén incluyendo en las siglas) (Sin violencia LGBTI, s/a).

De las cifras anteriores destaca México, que en número de feminicidios ocupó el segundo lugar con 1,015 casos¹¹ (CEPAL, s/f), 68 de esos feminicidios se cometieron en el estado de Veracruz, colocándolo en el tercer estado con mayor número de incidentes en el país, empatado con la Ciudad de México. En 2022 la cifra permaneció igual y enero de 2023

¹⁰ En 2019 se registraron 319 homicidios en la región y en 2020 se registraron 370. Para analizar estos datos se tiene que tomar en cuenta que la pandemia por COVID-19 implicó muchas restricciones que afectaron la identificación y el registro de otras víctimas, además de que disminuyeron las interacciones sociales, lo que pudo influir significativamente en los datos (SIN VIOLENCIA LGBTI, 2021, junio).

¹¹ Se ha mantenido un alza en las cifras respecto a años anteriores (742 feminicidios en 2017; 893 en 2018; 945 en 2019; 948 en 2020) (CEPAL, s/a).

empezó con el mismo número de feminicidios que enero de los dos años anteriores (SESNSP).

Según el artículo 325 del Código Penal Federal, una de las causales para que el asesinato de una mujer sea tipificado como feminicidio¹², es que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Con este dato podemos empezar a urdir los hilos siguientes que nos van diciendo intuitivamente que el espacio público juega un papel central en la violencia contra las mujeres y contra las personas que se descolocan de la heteronorma. Por eso es importante tratar de encontrar cifras que desglosen los actos violentos.

En contraste con las cifras del SESNSP, el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres¹³ de la Universidad Veracruzana registró para 2021 83 feminicidios en Veracruz. De estos, se especifica que 56 fueron cometidos, o el cuerpo de las víctimas fue encontrado, en el espacio público. Para 2022 ambas cifras varían por menos de dos casos.

En lo que refiere a asesinatos de personas de la comunidad LGBTQ+ por motivos presuntamente relacionados con su orientación sexual o identidad/expresión de género, México también se posicionó, en 2021, en el segundo lugar en Latino América y el Caribe con 78 víctimas, siendo las mujeres trans las más numerosas con 55 transfeminicidios. El 51% del total de víctimas fueron ultimadas o sus cuerpos ya sin vida fueron arrojados en espacios públicos. De las al menos 19 entidades federativas donde se registraron casos,

¹² “Artículo 325. Comete el delito de Feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias:

- I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
- II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
- III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
- IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
- V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
- VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
- VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.”

¹³ La información que ofrece el observatorio se genera a partir de medios de comunicación y los datos se sistematizan según instrumentos legales locales. Véase su página web <https://www.uv.mx/ouv mujeres/>.

Veracruz encabezó la lista por cuarto año consecutivo con 10 asesinatos (Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana A.C., 2022)¹⁴.

El que las mujeres y disidencias sexo-genéricas sean asesinadas o que sus cuerpos sean expuestos o arrojados en espacios públicos, es necropolítica, entendida esta como el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir (Mbembe, Achille, 2011) es el disciplinamiento de los cuerpos y una amenaza extremadamente violenta y sangrienta -si no eres como yo quiero, esto te puede pasar también- es un terrible recordatorio de que estos lugares no son para todas las personas y la sociedad lo reafirma cuando cuestiona a las víctimas y sus identidades, vestimenta, orientación sexual, apariencia o simple presencia en ciertos espacios y ciertas horas.

A nivel nacional el 68.8% de las mujeres tienen una percepción de inseguridad en su municipio y los lugares que encontraron más inseguros fueron los cajeros automáticos de la vía pública, el transporte público, el banco y la calle (INEGI, 2022). La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (INEGI, 2022) muestra que, de manera general, la incidencia delictiva es mayor en los hombres, pero en lo que refiere a delitos sexuales, las mujeres son significativamente más afectadas; ocurren 10 delitos sexuales cometidos a mujeres por cada delito sexual cometido a hombres.

Para Rita Segato (2016) los ataques sexuales cometidos en la calle y a víctimas desconocidas, son expresiones de una estructura simbólica profunda que organiza nuestros actos y fantasías y les confiere inteligibilidad. Menciona que los agresores y la comunidad comparten la misma lengua, un imaginario de género que deja ver que los violadores y agresores sexuales actúan en sociedad para aniquilar la voluntad de la víctima y expropiarla del control sobre su espacio-cuerpo

¿Por qué la violación obtiene ese significado? Porque debido a la función de la sexualidad en el mundo que conocemos, ella conjuga en un acto único la dominación física y moral del otro. (...) Sin la subordinación psicológica y moral del otro lo único que existe es

¹⁴ Los datos son presentados por la Asociación Civil Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana que se organizó ante la falta de registros estadísticos oficiales. Esta organización ha presentado su Informe Anual de Crímenes de Odio hacia personas LGBTI desde 1998 basándose en un monitoreo de medios de comunicación de todo el país.

poder de muerte, y el poder de muerte, por sí solo, no es soberanía (...) Sin dominio de la vida en cuanto vida, la dominación no puede completarse. Es por esto que una guerra que resulte en exterminio no constituye victoria, porque solamente el poder de colonización permite la exhibición del poder de muerte ante los destinados a permanecer vivos.” (Segato, 2016, p. 38)

Para las personas de la comunidad LGBTIQ+ manifestar en el espacio público expresiones e identidades de género y orientaciones sexuales que son disidentes del sistema heterosexual blanqueado¹⁵, es una reivindicación de su derecho a existir fuera del espacio de lo privado, fuera del secreto que representan los hogares. ¿Entonces, las personas disidentes y las mujeres deben estar recludxs en lo privado pero sus cuerpos asesinados son exhibidos en lo público? ¿Por qué pasa esto?

Segato (2016) dice que la historia y constitución de la esfera pública está estrechamente entrelazada con la historia del patriarcado y del género y es en ella que se enuncian los discursos que buscan revestirse de valor político. Menciona que los feminicidios y los crímenes homofóbicos públicos son discursos de disciplinamiento impersonales que funcionan como una lengua, como un tipo de violencia expresiva. Los perpetradores comunican el dominio o la capacidad de dominio que tienen sobre ciertos cuerpos además de la renovación de sus votos de virilidad en una doble interlocución, de manera vertical hacia la víctima y horizontal entre sus pares, los miembros de la fratría.

El 23 de noviembre de 2016 se declara para once municipios de Veracruz, incluyendo Xalapa, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y niñas por el delito de Femicidio (AVGM)¹⁶. Una de las medidas de seguridad propuestas para garantizarles

¹⁵ Me refiero al sistema social, político y cultural en el que todas las personas estamos inmersas y que normaliza y privilegia la cisgenerización (de ahí el uso de “cis-tema”, en lugar de sistema), la heterosexualidad y los procesos de blanqueamiento que para Mara Viveros Vigoya (2016) son la “(...) búsqueda de escapar de lo “negro” para asegurarse una mejor forma de existencia social en un contexto que valora lo “blanco” como sinónimo de progreso, civilización y belleza (...)”.

¹⁶ Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la AVGM es “Es el conjunto de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de emergencia y temporales realizadas entre las autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado; así como para eliminar el agravio comparado, resultado de las desigualdades producidas por ordenamientos jurídicos o políticas públicas que impiden el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, las adolescentes y las niñas, a fin de garantizar su pleno acceso al derecho a una vida libre de violencias” (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2023, artículo 22). Actualmente existe una segunda AVGM por Agravio Comparado que fue declarada el 13 de diciembre

el derecho a vivir una vida libre de violencia tiene como objetivo: “Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia, mediante la implementación de medidas de seguridad específicas en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra las mujeres” (SEGOB,2016).

A seis años de la emisión de la AVGM y con todas las medidas de seguridad y prevención que se debieron y deben implementar, la violencia de género sigue representando un grave problema social en Veracruz. Los espacios públicos aún son violentos para las mujeres, para las personas feminizadas, racializadas, con corporalidades disidentes, para personas de la comunidad LGBTQ+, para las infancias y otrxs que diariamente tienen que enfrentar la posibilidad del acoso sexual en la calle y en el transporte público, la posibilidad de ser golpeadxs, de ser asesinadxs, violadxs, robadxs, atacadxs o discriminadxs.

La ciudad muchas veces se nos presenta como un espacio de enajenación en el que se complica fortalecer formas de tejido social comunitario y crear sentimientos de pertenencia y afinidad con el territorio que habitamos y ¿Cómo podemos proteger un territorio con el que no sentimos empatía? Es necesario hacer esfuerzos por entender cómo se vive la ciudad desde diferentes miradas y cuerpos y observar las acciones de las personas que luchan por reapropiarse de estos territorios urbanos.

2.1.2 El Street Art como herramienta de intervención y apropiación del espacio público de las disidencias sexo genéricas y de las mujeres

Namme Villa del Ángel (2022) dice que somos extranjeroxs de nuestra propia tierra, recorriendo a diario las ruinas de lo que antes fue el espacio público y que ahora son espacios privatizados, de miedo, de criminalización o de muerte. Habla de que la violencia territorial, que es sistémica, tiende a convertirse en violencia entre lxs individuxs afectadxs y se cuestiona por qué al hablar de la defensa del territorio rara vez se le imagina dentro de las ciudades. Retoma el concepto de ciudad-mercancía del Frente de Pueblos de la Ciudad de México para decir que esta nos arranca todo vínculo con el territorio y destruye sistemáticamente nuestras formas de vida, por lo que las personas

de 2017 y tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos relacionados con la regulación y el acceso a los servicios de interrupción del embarazo en Veracruz (SEGOB, 2017)

que no pertenecemos a comunidades rurales u originarias, debemos dejar de mirar desde exotización esas luchas y reflexionar sobre nuestros territorios.

Las personas a las que les atraviesa la violencia de género, el racismo, el clasismo, la discriminación, la marginalización y la exclusión en la ciudad y en los espacios públicos responden de diferentes formas para apropiarse de su territorio, para expresar su inconformidad, miedo, y también para exigir y para buscar soluciones a la inseguridad, precarización o inaccesibilidad de estos espacios. Los espacios públicos son territorios de disputa en los que se organizan redes vecinales, faenas y eventos para la recuperación y apropiación de lugares abandonados o descuidados que se vuelven peligrosos, entre otras acciones para decir y decirse que el territorio, la ciudad, y el espacio público son de todas las personas y hay que cuidarles y defenderles.

Una de las acciones más notorias y probablemente más controversiales, es la apropiación del espacio público mediante la intervención a través de la gráfica y la pictórica que se realiza de manera clandestina. Sin embargo, es real que las ciudades hablan, y si ponemos atención en los mensajes que las paredes albergan, podemos tener muchas pistas de lo que ciertos grupos de personas están denunciando o necesitando de la ciudad, de lo que piensan y sienten y de la diversidad de identidades que coexisten bajo el cobijo de la urbanidad.

FIGURA 11 EN CONTRA DEL CIS-TEMA, CALLE MIGUEL PALACIOS, CENTRO DE XALAPA. AUTORXS DESCONOCIDXS
Fuente: Fotografía propia, 2024

Puede resultar extraño y aparentemente contradictorio pensar que estas acciones disruptivas y transgresoras, que se dicen son “vandálicas” y “dañan” paredes, monumentos, señales de tráfico, etcétera, son formas de cuidado del territorio y del espacio público, pero hacen parte de procesos de transformación social importantes y complejos. Las intervenciones en el espacio público nos dejan ver que hay personas interesadas en apropiarse de las calles, en mostrarse y mostrar sus denuncias o mensajes, en comunicar de formas muy diferentes que están en pie de lucha contribuyendo a la construcción de mundos que podrían parecer utópicos. Mundos en los que se procuren los cuidados y la vida.

Pensando que el espacio público no se limita sólo a ser un espacio geográfico, sino que es un espacio cultural y social atravesado por relaciones de poder, accionar para recuperarlo a través del street art, enunciando las violencias o vivencias desde el ser mujeres, y desde el ser disidentes en un lugar que no fue pensado para nosotrxs, es una forma de cuidado y de resistencia también.

Es importante recordar brevemente que el tipo de intervenciones a las que nos referimos aquí se popularizaron con el Grafiti alrededor de 1968 en Nueva York con el fin de lo que llamaban *getting up* o “dejarse ver” (Reyes, 2020), en un contexto en el que procesos racistas y clasistas de la organización social del espacio en Estados Unidos alimentaron la segregación, precarización y discriminación de comunidades migrantes de África, Latinoamérica y Asia, dando paso al surgimiento de expresiones contraculturales y contestatarias como el *soul*, el *hip hop* y con esto el grafiti (Hernández, 2013).

FIGURA 12 ESCRITORES DE GRAFFITI EN UNA ESTACIÓN DE TREN EN NUEVA YORK, 1979

Fuente: Castleman, Craig. Mayo de 2023

FIGURA 13 GRAFFITI EN UN TREN DE NUEVA YORK COMO RESPUESTA A LA LIMPIEZA CON ÁCIDO DE LOS VAGONES. 1979. "HUBO UN TIEMPO EN EL QUE LEXINGTON ERA UNA LÍNEA HERMOSA, CUANDO LOS NIÑOS DEL GUETO SE EXPRESABAN CON ARTE, NO CON CRIMEN. PERO LA EVOLUCIÓN PASÓ Y EL PULIDO DE LOS TRÁNSITOS HIZO SU EXPLOSIÓN. AHORA LOS TRENES PARECEN BASURA OXIDADA. Y NOS PREGUNTAMOS SI EL GRAFFITI DURARÁ ALGUNA VEZ" (TRADUCCIÓN PROPIA)

Fuente: Castleman, Craig. Mayo de 2023

Para Dokins (2008) la historia del Street art se puede abordar desde tres ángulos, el primero es el que mencionamos en el párrafo anterior y que se manifestó con la

deconstrucción tipográfica, la delimitación del territorio y la formación de crews¹⁷; el segundo tiene que ver con el grafiti ideológico y político que data de los años sesenta y que funcionaba como herramienta de comunicación y propaganda de bajo costo en países como México, Argentina y Brasil. El tercero toma en cuenta las pintas en el espacio público sin ninguna intención estética o política pero que son reflejo de la cultura de la época y de los intereses, sentimientos y deseos de las personas.

En México, el antecedente más cercano al grafiti y al street art es la gráfica y neográfica del Movimiento Estudiantil del 68. Después, en los años setenta se gestaron grupos de artistas que hacían intervenciones y acción directa en los espacios públicos para denunciar el autoritarismo del gobierno, la precarización del trabajo, la ausencia de una ciudadanía participativa y otras problemáticas sociales que les atravesaban; en ese contexto es que estaba inmerso el grafiti que generaba modos de integración y movilización con los crews, estrategias de intervención y apropiación de espacios con pintas ilegales y reclamos por la libertad de expresión y otros temas sociales y políticos (Dokins, 2008).

FIGURA 14 PINTA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEL 68 EN CIUDAD DE MÉXICO

Fuente: Instituto Politécnico Nacional (s/a)

¹⁷ según el glosario de términos de grafiti hecho por uno de los primeros crews de Xalapa, RAK Familia, los Crews son: “un grupo de writers, quienes crean piezas colectivas con el tag del grupo y sus nombres. Los nombres de los crews son de 3 letras (puede tener más letras) y su significado depende de los miembros” (De Parres, 2015, p.343).

FIGURA 15 FUERA GORILAS DE VOCA 7. FOTOGRAFÍA TOMADA EN 1968 EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Fuente: Hermanos Mayo, 2018

Dokins (2008) menciona que, a pesar de la importancia de la dimensión política en los inicios del grafiti, en los años ochenta la influencia de Nueva York vedó este legado y el grafiti mexicano actual se entendería más desde el modelo estético estadounidense que desde el político mexicano. Sin embargo, en toda América Latina y el caribe encontramos que muchas mujeres, personas trans, gays, lesbianas, bisexuales, queers, intersex, de la periferia han encontrado en la clandestinidad del arte callejero una forma de expresarse sin filtros, reivindicando la esencia transgresora, rebelde y contestataria del grafiti y del Street Art.

En la historia de Xalapa respecto al Arte callejero clandestino resalta de manera importante el Graffiti, que según sus precursores recuerdan que tuvo origen en 1997 o 98 como un movimiento de expresión juvenil enmarcado en lo ilícito, lo territorial y lo vandálico. También mencionan que fue muy afectado por la llegada de los cárteles a la ciudad pues buscaban reclutar jóvenes. A pesar del contexto de inseguridad muchos artistas siguieron haciendo grafiti con la influencia de las personas que llegaban de otros

estados o lo que estaba plasmado en la “bestia”¹⁸ considerada “el gran mural” que les dejaba ver qué estaba pasando fuera. (Sánchez, 2023).

Para Ulises Chiprez y otros pioneros del graffiti en Xalapa su práctica tenía que ver con marcar el territorio cobijados por su tribu (crew) que reforzaba el sentido de identidad y de pertenencia a una comunidad y el objetivo era ganarse un respeto según la osadía de lo que se pintaba y el lugar. Era un estilo de vida y una actividad estigmatizada que se asociaba con drogas, violencia y pandillas por lo que en Xalapa se formó una unidad anti-graffiti para castigarles. Pasaron los años, profesionalizaron su técnica y con esto lograron impulsar políticas públicas que ayudaran a cambiar la forma en la que el graffiti y el arte urbano son vistos socialmente, aun así, en Xalapa la esencia del graffiti ilícito está detrás de muchxs artistas y creadorxs (Sánchez, 2023).

FIGURA 16 NOTA DEL DIARIO DE XALAPA SOBRE UNA INTERVENCIÓN DE GRAFFITI, 2001 1/2
Fuente: Traumas, 4 de mayo de 2015

¹⁸ Son los trenes o red de trenes que transportan mercancía desde la frontera sur hasta la frontera norte de México. Es un de los principales medios de transporte de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.

***Aducen que tienen permiso del Ayuntamiento**
*** “Pintan” la barda de una telesecundaria**
***Su arte lo expresarán en otros puntos de la ciudad**

MILTON OBED RODRIGUEZ

Con la autorización del Ayuntamiento de Xalapa, un grupo de jóvenes que manifiestan ser promotores del arte graffiti, pintaron una de las paredes de la Telesecundaria “Nicolás Bravo”, ubicada en la calle Toluca, esquina Sonora, de la colonia Progreso.

Pese a la inconformidad de los vecinos que amenazaron con borrar con cal esa forma de expresión artística, los adolescentes y uno que otro estudiante de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana expresaron sus habilidades con el spray.

A la llegada del equipo de reporteros de **Diario de Xalapa**, una persona que dijo llamarse Lizbeth Loyo se dirigió con hostilidad al reportero gráfico, Julio Méndez Vallejo, inclusive, algunos de sus compañeros trataron de quitarle la cámara fotográfica.

“Aquí no puede estar prensa. No los llamamos. Nosotros tenemos el permiso del ayuntamiento, del director de la escuela y hasta los policías ya pasaron y no nos hicieron nada”, argumentaba la joven de blusa de tirantes y lentes en el cabello.

Lizbeth Loyo dijo que durante más de cuatro años ha trabajado con el fomento al graffiti en Xalapa.

Mostró un oficio donde aparecía el logotipo del ayuntamiento de Xalapa

pa y se autorizaba la pinta de bardas. El documento llevaba la firma de Guilebaldo Flores Lomán, director de Asuntos de la Juventud.

Por varios minutos, ambos reporteros estuvimos rodeados de por lo menos 20 jóvenes, uno de ellos maquillado del rostro y cabello amarillo.

Trataron de impedir nuestra labor periodística, no obstante que estaban en la vía pública.

Una de las vecinas del lugar salió de su domicilio para manifestar su inconformidad y fue recibida por abucheos de quienes se dicen artistas del graffiti.

“Ya señora, váyase a hacer la comida. Le hablan en su casa, ya váyase a poner los frijoles”.

Ante los hechos, los familiares de esta persona inconforme prefirieron retirarla del lugar y evitar mayores complicaciones.

La coordinadora de este grupo, Lizbeth Loyo, pidió respeto a su trabajo. Insistió que el ayuntamiento de Xalapa

les dio la autorización; además que tenían el respaldo del director de la facultad de Antropología de la UV,

Javier Kuri Camacho; de la directora de la Facultad de Sociología, Mirna Benítez; incluso, de la presidenta de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos A.C. Ana María Vera Cid.

MOMENTOS en los que una vecina de la calle Sonora discutía con Lizbeth Loyo y otro de los jóvenes que coordinan la pinta de bardas con graffiti. (Foto: JULIO MENDEZ VALLEJO).

Esta barda no es la primera donde este grupo de jóvenes expresa sus habilidades y emociones con el spray.

Su primera jornada artística fue en un Centro Llantero por la avenida Xalapa; la segunda

jornada se hizo en el Centro de Integración Juvenil de avenida acueducto, esquina Ruiz Cortines; la Telesecundaria “Nicolás Bravo” fue la tercer sede.

A temprana hora del 9 de julio, pintarán las paredes de la escuela primaria “Mártires del 25 de Agosto” de la calle Fidencio Ocaña, de la colonia Ferrer Guardia, por la facultad de Humanidades de la UV.

Se prevé que en junio realizarán un festival de graffiti. La sede será el Centro Deportivo Ferrocarrilero.

Al abandonar el lugar, una de las personas aglomeradas en la pinta de bardas arrojó una botella de spray a la unidad en que viajábamos, afortunadamente el proyectil no impactó con el vehículo.

PATRULLAS de la policía Intermunicipal pasaron indiferentes ante la pinta de bardas. (Foto: JULIO MENDEZ VALLEJO).

FIGURA 17 NOTA DEL DIARIO DE XALAPA SOBRE UNA INTERVENCIÓN DE GRAFFITI, 2001 2/2
Fuente: Traumas, 4 de mayo de 2015

Según el crew MRK (Malefic Rebelión of the Kings), en Xalapa desde el inicio hubo mujeres grafiteras, al redor de unas 30 pertenecientes a crews como las TMR (También las Mujeres Rayan), WT (Writers Tagg) y la RAK (Revolucionar el Arte Kallejero) con la Traumas como una de sus representantes (Sánchez, 2023). Para muchxs la Traumas es considerada la primera mujer grafitera de Xalapa, pues empezó en 1998. En una entrevista dice que esto no le resultó difícil porque estaba acostumbrada a desenvolverse en ambientes de hombres y en el graffiti eran puros hombres. Menciona que también fue una oportunidad importante porque ya se desenvolvía en la calle de manera destructiva y con el graffiti se empezó a desarrollar, pero de una forma constructiva en la que era muy satisfactorio recibir el respeto por ser una mujer que pinta, aunque se le cuestionaba mucho por lo mismo (Agendamx, 2021).

FIGURA 18 TRAUMAS HACIENDO SU PRIMER WILDSTYLE EN 1999 (GRAFFITI ESTILO SALVAJE), XALAPA
Fuente: Traumas, 19 de mayo de 2015

Traumas y sus compañeras grafiteras trazaron el camino para que el Street Art en Xalapa dejara de ser un espacio exclusivo de hombres. En el 2013 se realiza en Xalapa la primera edición del Feminem (Festival Internacional de Grafiti y Arte Urbano Femenino) en los muros de la escuela primaria Progreso Matutina. El festival se gestó por las inquietudes de artistas Xalapeñas de hacer comunidad con más mujeres que se dedicaran al grafiti, la iniciativa tuvo una respuesta muy fuerte y se siguió realizando en ciudades de toda la república, la última edición fue en Puebla y se está planeando la 12ava edición en Chiapas.

FIGURA 19 LA ARTISTA HERA PINTANDO EN LA PRIMERA EDICIÓN DEL FEMINEM, XALAPA
Fuente: Feminem, 21 de mayo de 2013

FIGURA 20 LA ARTISTA VENUS PINTANDO EN LA PRIMERA EDICIÓN DEL FEMINEM
Fuente: Feminem, 21 de mayo de 2013

Xalapa siempre ha sido cuna de proyectos que buscan incidir en el espacio público desde las artes y podríamos pensar que es solo por ser una ciudad llena de personas que tienen mucho que decir y que buscan los medios para hacerlo. Sin embargo, hay que considerar también la historicidad de la que fue nombrada *Ciudad de las Flores*, *Atenas Veracruzana* y *Estridentópolis*, y recordar que más allá de nombres estas fueron concepciones o autoimágenes que destacaban la importancia cultural y académica de la capital de Veracruz. Fue alrededor de estas concepciones que gran parte de Xalapa fue trazada y construida en diferentes momentos y por diferentes gobernantes (Rossainz, 2017).

El contexto actual del Street art está atravesado por la respuesta a la brutalidad de la violencia de género y la violencia contra las mujeres en el país. Es una práctica concreta que pone en evidencia las problemáticas estructurales de Xalapa, Veracruz y México, se deja ver en las pintas del viaducto, de Ávila Camacho, del Santuario de las garzas, y muchas otras partes de la ciudad, en las que se observa que estas intervenciones surgen de lugares distintos a los del graffiti clásico Newyorkino y mexicano.

En México pudimos observar bien el incremento de este tipo de intervenciones gráfico-pictóricas a través de los medios de comunicación; si hacemos una búsqueda rápida en medios digitales encontramos que en el 2018 apenas hay unas cuantas noticias sobre las marchas feministas en México, y aparentemente en ninguna se mencionan intervenciones gráfico-pictóricas en el espacio público; para Xalapa en ese año ni siquiera aparecen noticias sobre la manifestación. El 2019 comenzó con la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de las Mujeres e igualmente son pocas notas las que hablan al respecto en México y parece que no hay ninguna nota que hable del caso de Xalapa.

Es hasta el 12 de agosto de ese mismo año que los medios de comunicación comienzan a poner en el foco las manifestaciones feministas por la protesta en CDMX en apoyo a la denuncia de dos menores de edad que fueron abusadas sexualmente, una por cuatro elementos de la Policía Capitalina en Azcapotzalco, y otra, cinco días después, por un elemento de la Policía Bancaria Industrial, en el Museo de Archivo de la Fotografía. Durante la protesta las manifestantes lanzaron diamantina al jefe de la policía de la ciudad, lo que llamó la atención de la prensa.

FIGURA 21 MANIFESTANTES LANZAN BRILLANTINA AL JEFE DE POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Fuente: Nación 321, 12 de agosto de 2019

El 16 de agosto volvieron a manifestarse en la llamada “Brillanteada” y es cuando se pueden observar ya las intervenciones al espacio público con pintas, vidrios rotos y fuego en estaciones del metro y metrobús, en estaciones de policía y, lo que causó mayor indignación y rechazo por gran parte de la población, en el Ángel de la Independencia. Desde ese día, las intervenciones gráfico-pictóricas clandestinas en el espacio público, en manifestaciones y fuera de ellas, no pararon más, y la prensa terminó de poner el foco, y bien puesto, en estos eventos. En la mayoría de los casos el discurso de los medios de comunicación era misógino, criminalizaba a las manifestantes y desviaba la atención de los verdaderos problemas que subyacen estas acciones.

Mientras eso pasaba en CDMX, en Xalapa también se manifestaban con brillantina y gises y la prensa ya empezaba a prestar más atención, y es en la marcha del 25 de noviembre de 2019 por el Día Internacional para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que se ven las primeras pintas en un templo católico del centro de la ciudad. Al igual que en CDMX y en muchos otros estados, el uso del aerosol, del paste up, de stickers y demás elementos del Street Art y la Acción Directa se incrementaron y se hicieron parte fundamental de las protestas actuales en México y de la vida cotidiana en Xalapa.

FIGURA 22 PINTAS EN EL BEATERIO, XALAPA, VERACRUZ, 2019
Fuente: Ramos, David. [@YoDash]. (26 de noviembre de 2019)

En otras partes de Latino América y de México también podemos observar estas manifestaciones. En Argentina encontramos la colectiva *Mujeres Públicas*; en Medellín, Colombia *Pirañas Crew*; también *Wn1 crew Femenino* que es un proyecto itinerante; y en México la colectiva *Paste Up Morras*, que surgió en la Ciudad de México en 2018 y que se autodescribe como una <<colectiva antipatriarcal de morras que hacen gráfica, intervención y registro en las calles para apropiarse de ellas y visibilizar la imagen de las mujeres no como objeto, sino como fuentes de ideas y dueñas del espacio en busca de expresar en la calle todo lo que les atraviesa>>. (Fuentes Alternas, 2021).

FIGURA 23 INTERVENCIÓN DE PASTE UP MORRAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Fuente: Paste Up Morras. [@Pasteupmorras]. (15 de marzo de 2023)

En CDMX podemos encontrar también *La Tianguis Disidente* debajo de la Glorieta de Insurgentes, que es un espacio de lucha contra la violencia económica que viven las personas LGBTQ+, fue okupado¹⁹ y sus muros completamente intervenidos con pegas y grafitis disidentes. En Reforma encontramos *La Glorieta de las Mujeres que Luchan* en el que se colocó una *antimonumenta* y se intervinieron con gráfica las vallas que fueron puestas por el gobierno de la ciudad. También está *Lana Desastre* que son mujeres adultas que intervienen los espacios públicos tejiéndolos.

¹⁹ La palabra okupa se usa en diferentes contextos para referir la ocupación de espacios deshabitados o abandonados para darles uso sin ningún tipo de trámite legal de por medio.

FIGURA 24 LA TIANGUIS DISIDENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Fuente: Aquino, Eréndira. (8 de octubre de 2021)

FIGURA 25 GLORIETA DE LAS MUJERES QUE LUCHAN, CIUDAD DE MÉXICO
Fuente: González, Mónica. (12 de octubre de 2022)

En San Luis Potosí encontramos *Gráfica x Morritas* que se autodescribe como una colectiva de mujeres que toman las calles con gráfica con la consigna de que las calles también son nuestras; también se gestó ahí la primera escuela feminista de Arte Urbano *Bravas*. Algunas de estas colectivas y proyectos transitan entre la clandestinidad, lo autogestivo y los lazos con asociaciones civiles e instituciones de gobierno para poder desarrollar y financiar ciertos proyectos fuera de lo ilegal.

FIGURA 26 MURAL DE LA ESCUELA "BRAVAS", SAN LUIS POTOSÍ
Fuente: Quintanilla, Caro. (21 de noviembre de 2021)

En Xalapa encontramos el icónico y muy significativo túnel del Viaducto del Parque Juárez que alberga la intervención "Históricas" inaugurada en mayo de 2021 y hecho por la colectiva *Unidas* con el apoyo del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa. Al mismo tiempo alberga y ha albergado desde el 2020 una gran concentración de pintas feministas, trans, transfeministas, antirracistas, anticlasistas, anticapitalistas, antipatriarcales y más, que se han hecho en las manifestaciones que tienen como punto de paso ese túnel.

FIGURA 27 PROCESO DE LA INTERVENCIÓN "HISTÓRICAS", XALAPA, UNIDAS COLECTIVA
Fuente: Unidas (21 de mayo de 2021)

FIGURA 28 PARTE DE "HISTÓRICAS" EN LA MARCHA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, UNIDAS COLECTIVA
Fuente: Unidas (21 de mayo de 2021)

La *Escuelita Xalapa* que se autodescribe como un espacio colectivo de diálogo y para compartir entre pares experiencias sobre derechos humanos, género, diversidad sexual,

educación, inclusión, etc. Realizó un taller de estencil como herramienta para expresar y ejercer la digna rabia y posteriormente un proyecto llamado “La Escuelita Artivista” que contó con 4 módulos de los cuales dos estaban enfocados en el arte callejero, el dos que fue “Mural como herramienta de protesta” y el cuatro que fue “Intervenir y apropiarse del espacio público”.

También en Xalapa desde el proyecto *La Hulera*, se han organizado actividades muy interesantes que descentralizan el arte de los museos y de las galerías y permiten experimentarlo en contextos más familiares además de presenciar los procesos, desde el montaje hasta la destrucción o retiro de la obra. Ese proyecto también es muy flexible pues no se limita a trabajar con artistas con experiencia, sino que invita a cualquier persona a involucrarse con procesos creativos y artísticos que muchas veces se reservan solo para gente especializada o con trayectoria en las artes.

La Hulera lanzó la convocatoria *¿Cómo vives tu ciudad? En la que se enuncia como objetivo el Observar la entropía urbanita y plasmarla en un papel o video*; las contribuciones Xalapeñas fueron enviadas a Nezahualcóyotl y pegadas en la Galería Taquera en junio de 2023, proyecto de exposición de pegas que cambian cada cierto tiempo en un muro frente a la taquería callejera “Los super locos”. Las contribuciones de Nezahualcóyotl fueron pegadas en Xalapa en *La Otra Pulquería* que alberga a *La Coa Ediciones* proyecto comprometido con las luchas por las defensas de la vida.

También encontramos intervenciones de La Loca Cósmica, Joto Rebelde, Froggo, La Arlecchina, Solitarios Mágicos, Andrea Honni, Judith con J, By Phia, TeBuscamosWendy, Malafeim, Niña Enojada, Una Gina, AryCreary, Nephilas, Comprando Fiado, Qué me ves perrx, perrito feminista, Chola Hot, Pingüino diseña, entre otrxs.

FIGURA 29 ME PRENDO FUEGO PARA ASÍ RESURGIR, PEGA DE CHOLAHOT EN EL CENTRO DE XALAPA, CHOLAHOT
Fuente: Fotografía propia, 2023

Podemos observar que las disidencias sexo genéricas y las mujeres que habitan Xalapa están realizando varias acciones que reconocen la creatividad clandestina que subyace a la ciudad y buscan entramar formas de impulsarlas y autogestionarlas desde diversos enfoques políticos. Se dejan ver muchas más manifestaciones aparte del grafiti y del aerosol, una de las más notorias es el “Paste Up” o “Pegas” que consiste en pegar con engrudo o con pegamento blanco una imagen realizada previamente en papel delgado y poroso. Esta técnica es mucho más accesible que el grafiti por los costos de los materiales, el tiempo que requiere hacer la intervención y la diversidad de herramientas que se pueden utilizar para plasmar o reproducir las imágenes a pegar.

También se siguen observando muchos grafitis, esténciles, stickers y murales. Los murales y los grafitis más elaborados usualmente requieren hacerse con permiso pues la clandestinidad no permite mucho tiempo para pintar, a diferencia de los Stickers, pegas y esténciles que pueden ser muy elaborados pues se realizan de manera previa a la intervención y lo que se hace en la calle ya no requiere tanto tiempo.

FIGURA 30 PLANTILLA DE ESTÉNCIL HECHO EN LA MARCHA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Fuente: Fotografía propia, 2021

FIGURA 31 ESTÉNCIL HECHO EN LA MARCHA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, XALAPA "NO QUIERO DAR VIDA, QUIERO VIVIR EN PAZ"
Fuente: Fotografía propia, 2021

Sea la técnica que sea que predomine, el arte y la clandestinidad están profundamente enraizadas en Xalapa y muchas veces conectadas con la identidad rebelde de la ciudad.

Estas manifestaciones de arte callejero clandestino hechas por disidencias sexo genéricas y mujeres pueden ser leídas como formas de proteger y de cuidar el territorio y el cuerpo, que están entrelazados muy profundamente y que son atravesados muchas veces por las mismas violencias que se pueden ir fracturando con estas acciones transgresoras que permitan reapropiarnos y disfrutar del espacio público, de la ciudad y de nuestros territorios.

2.2 Estado del arte

En México una de las primeras producciones que se interesan por la participación de las mujeres en las intervenciones artísticas en el espacio público es *La calle es de Nosotras. La participación de la mujer en el arte urbano* de Said Dokins (2007) en la que se recuperan los testimonios de doce mujeres dejándonos ver su voz, incluso desde su propia letra en pedazos de papel que fueron integrados tal cual, al libro, narrándonos brevemente su contexto, sus experiencias interviniendo las calles, sus retos y lo que motiva sus obras en medio de una práctica comúnmente masculina.

Después de este significativo ejemplar, se produjo *Desbordamientos de una periferia femenina* editado por Laura García (2008) y producido por la Asociación Civil de Dokins. En ese texto se problematizan las implicaciones del ser mujeres dentro de movimientos que a la vez que buscan ser transgresores y liberadores, reproducen el machismo. Desde una mirada antropológica, lo que motivó la publicación fue aportar testimonios a una historia del arte paralela a la “oficial”, que deje ver las reflexiones de las artistas desde su propia experiencia atravesada por diferentes violencias estructurales, como la violencia hacia las mujeres, la precariedad económica, y una tremenda inseguridad pública, pero también interpersonales pues en sus prácticas son consideradas objetos de deseo, musas, ayudantes o eternas discípulas, todo menos creadoras, como se deja ver en el testimonio de Marcela Israel:

Actualmente me encuentro en un discurso de lo femenino debido a la necesidad de partir de adentro hacia afuera, para no sentir el peso del tiempo, para dejar de pensar en el exilio

cultural que se vive desde una zona marginal, para gritar y dejarme ser cursi e histórica (...) Mi obra en un principio partió de la búsqueda por volver personal lo indefinido del espacio urbano (...) (García, 2008, p.96 y 98).

Y también en el testimonio de Tiza:

Mi personaje principal es un zombie. ¡una mujer!, ¡siempre! Hay un poco de mí en cada zombie plasmada. Inconscientemente hay veces en las que me late que el mundo sepa que ese muro fue hecho por una mujer. Y pensar que aún hay muchas personas que dudan de mi género y me hace sonreír. Y me motiva. Debido a que por lo general en este ámbito del graffiti si ven algo bien hecho dan por seguro que fue a manos de un hombre (García, 2008, p.61).

Luisa Hernández (2013) explora estas dificultades desde una mirada feminista centrada en la experiencia de las mujeres como creadoras inmersas en el graffiti, una práctica cultural atravesada por el sexismo y que tiene como uno de sus elementos centrales la clandestinidad. Menciona la autora que hacer Street art clandestinamente implica una serie de habilidades naturalizadas como juveniles y como masculinas, lo que coloca a las mujeres en el lugar de “las novias de los grafiteros” o “las eternas aprendices” y solo son aceptadas mientras no representen un peligro para el ego de los hombres. Estas representaciones han sido activamente confrontadas por las mujeres que se descolocan de los roles que socialmente se espera que cumplan.

La motivación de sus colaboradoras para mantenerse en la práctica fue el “dejarse ver” en la ciudad, el ser reconocidas y la emoción y sensaciones de hacer algo prohibido en un espacio que, simbólicamente no es para ellas, y esa adrenalina que sentían al pintar también les daba seguridad para conocer y recorrer la ciudad sin miedo. Aun así, denuncian que en la calle el cuerpo de las mujeres llama más la atención y está expuesto a violencia sexual, acoso, golpes, detenciones y otras cuestiones que las llevaron a crear estrategias de autocuidado o a transitar a la dimensión legal del graffiti (Hernández, 2013). Desde la estética y la teoría de las artes, García (2018) argumenta la “presencia ausente” de las mujeres en todos los ámbitos de la vida incluyendo el arte, y bajo esta premisa, hace una diferenciación entre las mujeres grafiteras y las Street artists, pues los contextos en

los que se desarrollan son completamente diferentes. Las primeras, que suelen ser adolescentes, están inmersas en una práctica con normas no escritas muy marcadas en las que iniciarse, muchas veces implica unirse a grupos muy cerrados integrados en su mayoría o solo por hombres que las infantilizan, obstaculizan su desarrollo artístico y que fungen como jueces de su obra, solo ellos pueden otorgar o no, respeto y reconocimiento. Las segundas no necesitan ni suelen iniciarse en grupos, por lo tanto, no hay pautas que las limiten y solo depende de ellas hacer sus intervenciones sin que las atrapen. Usualmente son mujeres jóvenes adultas con estudios superiores que hacen intervenciones que tienen que ver con diferentes críticas sociales y que pueden ejecutar libremente sin la presión de los hombres, pues ellas mismas y su público son sus únicos jueces. Concluye reflexionando que trabajar con técnicas diferentes también implica diferencias en los ritos de iniciación, la vivencia del machismo, la edad y la escolaridad de las artistas que, sin embargo, tienen en común que ambas subvierten el espacio, pero las grafiteras con su disciplina y las Street artists con mensajes de protesta (García, 2018).

Recio (2021) explora este sentido de protesta del Street art desde los estudios de género y aborda cómo en Ciudad Juárez la identidad de las mujeres ha sido configurada por la problemática de los feminicidios que las atraviesa fuertemente desde 1993. Pone en evidencia que, simbólicamente, las mujeres se clasificaron en dos lugares, las muertas y las sobrevivientes, además de que estructural y mediáticamente se les revictimiza haciéndolas ver como las responsables de las violencias que viven. La respuesta de tres colectivas de mujeres que empezaron a hacer Paste Up en temporalidades diferentes fue, a través del Street art, contribuir a reconfigurar esas identidades impuestas al mostrar experiencias de género otras, diferentes, disidentes, fuera de los modelos tradicionales de mujeres fronterizas.

Se ha escrito poco sobre mujeres que hacen graffiti y Street art y se ha escrito mucho menos sobre sujetxs queer, cuir, sexo disidentes, género disidentes, lgbttt+ que intervienen de estas formas el espacio público, pero sí existen y sí hay personas interesadas en documentar estas intervenciones y experiencias. Una de estas personas es el fotógrafo Daniel “Dusty” Albanese de Nueva York, que está produciendo de manera autogestiva

junto a su equipo, un libro y un documental llamados “*out in the streets*”, que hablan sobre arte callejero queer alrededor del mundo, desde una mirada antropológica que se interesa por la experiencia de lxs creadorxs. Su Instagram @*queerstreetart* también sirve como un archivo de estas intervenciones.

Shabbar (2016) analiza desde los afectos y la agencia los graffitis queer en baños públicos de Estados Unidos y Canadá. Observa estos baños como espacios de disputa que pueden ser, al mismo tiempo, lugares de encuentros sexuales entre personas LGBTQ+ y lugares hostiles, segregados y diseñados para que los usuarios transfóbicos, sexistas y homofóbicos sean policías del género. Esta vigilancia implica hostigar o negar el acceso a personas que no se acomodan a las normas de género y conlleva incluso a problemas de salud entre estas comunidades:

(...) queer bathroom graffiti produces affect through its 'intra-actions' between various human and non-human matter. Permeating porous surfaces and eliciting human sensation, queer bathroom graffiti transforms the bathroom's architecture of exclusion: a clean, sterilized, genderoppressive anxious space to 'an architecture of inclusion': a queer, creative, indeterminate place full of possibilities. However contingently, queer graffiti becomes a part of the public bathroom's architectural aesthetic engaging the materiality of space and transforming the heteronormative organization of bodies (...) (Shabbar, 2016, p,13).²⁰

FIGURA 32 ELIMINATE "TRANS BLADDER"

Fuente: Shabbar, 2016

²⁰ El grafiti queer de los baños produce un impacto a través de sus "intra-acciones" entre diversos asuntos, tanto humanos como no humanos. Permeando superficies porosas y provocando sensaciones humanas, el grafiti queer en baños transforma la arquitectura de exclusión propia de los baños: de un espacio ansioso, limpio, esterilizado, opresivo hacia el género, hacia una 'arquitectura de inclusión': un lugar indeterminado, queer, creativo, lleno de posibilidades. Sin embargo, contingentemente, el grafiti queer se vuelve parte de la estética arquitectónica de los baños públicos, interactuando con la materialidad del espacio y transformando la organización heteronormativa de los cuerpos (Traducción propia).

Making the stones speak (2020) es un texto en el que se exploran las motivaciones de las personas queer que hacen Street art en Estados Unidos y se plantea la pregunta de si esta práctica les está sirviendo internamente para explorar su identidad o externamente como un movimiento de resistencia. Se encuentra que, aunque no les motiva autoexplorar su identidad, esta sí impacta de manera significativa en su arte y en su forma de expresarse en espacios públicos. Concluye diciendo que el Street art sí es un movimiento de resistencia a la heteronorma y que familiariza al público con el imaginario queer a la vez que lo incomoda y genera conversación.

Graffiti & Street Art: Queer Feminist Approaches (Tsilimpounidi et al., 2022) es otro texto muy interesante en el que se desarrolla una conversación entre estudiosxs interdisciplinarixs de distintas partes del mundo para discutir los enfoques con que se puede abordar el graffiti y el Street art desde la teoría queer feminista. Se mencionan algunos puntos interesantes como el necesario uso de la interseccionalidad como herramienta para entender cómo no todos los cuerpos son igualmente recibidos en ciertos espacios sociales. También cómo muchos lugares que se presentan como “accesibles para todxs” les hacen sentir a muchxs como invasores o intrusxs y una de las propuestas es que ante esta crisis de no pertenecer y sentir que no se pertenece a ningún lugar, es fundamental desplazar la mirada de los resultados finales del arte callejero y el graffiti hacia los procesos de intervención de la calle.

En otros textos se tocan brevemente “borramientos” o ataques a intervenciones artístico-pictóricas hechas por personas sexo-género disidentes. Dávalos y Reyes (2022) hablan del mural *Por la vida* hecho por Manuel Paul perteneciente al *Maricón collective*; este mural fue quemado y lxs autorxs mencionan que el acto representó un ataque a toda la comunidad gay chicana de Estados Unidos. Hernández (2013) también menciona un ataque en uno de sus testimonios, pero ella interpreta el evento como el rechazo a lo femenino y deja fuera la homofobia como otra posible causa del ataque a esa intervención:

Durante ese recorrido, Matzi me señaló una pared donde había un graffiti compuesto por ositos, nubes y corazones en colores pastel y me dijo que ese crew estaba formado por

chavos homosexuales. Al irme de la *expo*, noté que ese graffiti estaba “tachado” que es pintar encima de una obra terminada un nuevo graffiti para borrarlo, evitar que sea visible y desacreditarlo. Lo interpreté como muestra de la explicación de Martín sobre el rechazo de los escritores del graffiti hacia lo femenino (...) (Hernández, 2013)

FIGURA 33 MURAL "POR LA VIDA" DESPUÉS DE SER QUEMADO
Fuente: Hors, Marc. (16 de julio de 2015)

CAPÍTULO III. ETNOGRAFÍA

Este capítulo de corte etnográfico deja ver las condiciones en las que se fue construyendo este proyecto y las estrategias que usé para acercarme a conocer la experiencia de Traumas, La Loca Cósmica, Tormenta, Comprando Fiado y Arlecchina interviniendo los espacios públicos a través del arte callejero clandestino. A lo largo del capítulo, se dejan leer sus vivencias organizadas a partir de las categorías de análisis y otras cuestiones que pude observar en el trabajo de campo.

Me gustaría empezar este capítulo etnográfico mencionando que esta investigación la realicé en medio de tensiones y algunos que otros infortunios. En febrero de 2020 empecé a cursar la línea de investigación Antropología Feminista y Estudios de Género y casi inmediatamente se anunció el primer caso de Covid-19 en México, seguido de esto, la suspensión de clases y de todos los servicios no esenciales y así empezamos el confinamiento.

En medio de toda esa incertidumbre comenzamos las clases a distancia y durante los siguientes tres semestres estuve desarrollando mi trabajo recepcional sobre las violencias que atraviesan a mujeres que habitan las calles de la Ciudad de México y también sus estrategias de resistencia. La verdad es que los contextos de calle y urbanos nunca me llamaron la atención académicamente hasta el momento en el que tuve que elegir un tema de tesis y mi sorpresa fue que me atraparon de manera profunda.

Como al inicio del confinamiento nada se sabía del Covid-19, estábamos siempre en espera de poder regresar a nuestras actividades cotidianas de manera presencial. La sorpresa fue que pasaron los meses, que luego se hicieron dos años. En el transcurso del encierro busqué estrategias para poder hacer trabajo de campo sin vulnerar la seguridad de las mujeres con las que quería colaborar, ni la mía. De parte de la Facultad de Antropología dejaron claro que estaba prohibido, de manera estricta, hacer trabajo de campo de forma presencial.

En los dos periodos de práctica de campo que designa la facultad, logré hacer algunas entrevistas por Zoom a integrantes de El Caracol, una Asociación Civil que colabora con Amigas en el camino: colectiva por una vida digna y fuera de las calles, pero con ellas, con las mujeres que son parte de las poblaciones callejeras, el contacto virtual fue imposible. Esos dos años me aferré a mi proyecto pensando que en algún momento cercano iba a poder hacer trabajo de campo de manera presencial.

A finales de 2021 todavía no estaba claro si ya se terminaría el confinamiento y tuve que tomar una decisión respecto a mi trabajo. A mí no me interesaba escribir sobre mujeres de poblaciones callejeras sin conocer lo que ellas tienen que decir respecto a su situación, o sea, sin conocer realmente su experiencia o conocerla sólo a través de otras personas.

En octubre de 2021 decidí explorar otras opciones que no implicaran viajar y que pudiera concretar, aunque fuese de modo virtual. Como lo relacionado a la ciudad, a la urbanidad y a los espacios públicos me había atrapado y el arte siempre ha sido parte importante de mi vida, además de todo lo que explico en el primer capítulo de este trabajo, me decidí por el tema aquí expuesto. Aproximadamente en marzo de 2022 empezamos a regresar de manera controlada a clases y fue entonces que empecé a desarrollar este proyecto al que le tengo mucho cariño.

Este documento lo trabajé durante cuatro semestres tropezados, en uno de ellos lo abandoné casi por completo por una situación familiar complicada, y los otros periodos los atravesé mientras aprendía a vivir y resistir esa situación que requería mucho tiempo y mucha energía. Escribiendo desde un zulo, como dice Dahlia De la Cerda (2023), desde un lugar de una profunda tristeza, rabia, cansancio, pero también con mucho cariño y empeño con este proyecto. Este preámbulo no es con motivo de deshago, o tal vez un poco, pero la intención principal es enunciar las condiciones en medio de las que se realizó este proyecto.

Considero que mi trabajo de campo comenzó en diciembre de 2021, antes de empezar a desarrollar este proyecto como tal, pero ya con la idea más o menos aterrizada. En esta primera parte etnográfica comencé observando las calles y las paredes de las rutas que he

transitado desde ese momento hasta hoy en Xalapa. Busqué intervenciones gráficas y les tomé fotografías, así, indiscriminadamente.

En la exploración que hice de las intervenciones que hay en ciertas zonas del espacio público de Xalapa, de diciembre de 2021 a noviembre de 2023, encontré que confluyen discursos muy diversos, diferentes y contrastantes entre ellos. En las calles de Xalapa podemos ver diferentes técnicas plásticas:

- Graffiti: Bombas, Tags, Wild Style y otros, hechos con aerosol y marcadores
- Fotocopias de ilustraciones pegadas con engrudo o pegamento (Paste Up o pegas)
- Impresiones en serigrafía o grabado pegadas con engrudo o pegamento (Paste Up o pegas)
- Acrílicos pegados con engrudo o pegamento (Paste up o pegas)
- Fotomural o fotografías impresas y pegadas con engrudo o pegamento (Paste up o pegas)
- Fotografías impresas pegadas con cinta adhesiva
- Mural
- Stickers
- Esténcil

Y también encontramos diferentes contenidos:

- Afiches de búsqueda de personas desaparecidas
- Anuncios de “casas de citas”. Los que más abundan son los de “Conejitas Xalapa”
- Publicidad de eventos, bazares, lucha libre, ofertas de empleo y de préstamos
- Pintas: nombres de agresores, denuncias a instituciones, reclamos al Estado, dedicatorias a personas asesinadas por su identidad sexual o de género, expresión de género u orientación sexual, consignas de diferentes luchas sociales, frases diversas.
- Imágenes o ilustraciones
- Propaganda de partidos políticos

Las intervenciones que tenían nombre o algún usuario las busqué en RRSS con la intención de conocer un poco más a las personas que las realizaron. Todas estas intervenciones las fui documentando y posteriormente mapeando con ayuda de la herramienta de Google My Maps. Me parece importante resaltar que no transité las periferias de Xalapa, a excepción del Santuario de las garzas, me limité a la zona del centro (cerca del mercado Jáuregui, Parque Juárez, Los Berros, Los Lagos), a la avenida Ávila Camacho, a la avenida Ruíz Cortínez y a la zona de Los Sauces.

FIGURA 34 MAPA “GRÁFICA CALLEJERA CLANDESTINA EN XALAPA”

Fuente: Autoría propia, 2023

Una de las complicaciones metodológicas más grandes que tuve fue decidir qué intervenciones documentar y mapear. Como muchas piezas no están firmadas y no hay manera de saber quién las hizo, en el mapa me acoté a documentar tres tipos de intervenciones:

- 1- Las que tenían algún nombre, firma, distintivo o usuario que me ayudaron a rastrearles en RRSS y me permitieron observar que se trataban de intervenciones hechas por mujeres o por disidencias sexo-genéricas.
- 2- Las que no tenían firma y no pude averiguar quiénes las hicieron, pero que en sí mismas hacían alusión a la experiencia de ser mujeres o pertenecer a las

disidencias sexo-genéricas, así como las intervenciones realizadas en el contexto de las marchas del 8 de marzo por el Día Internacional de las Mujeres, del 28 de septiembre Día por la Despenalización y Legalización del Aborto y del 25 de noviembre por el Día Nacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres.

- 3- Las que no tenían firma, no hacían alusión a la experiencia de ser mujeres o personas disidentes, pero trataban temas pertinentes a este proyecto, como el cuidado del territorio, la justicia social, antirracismo, vivencias urbanas, el derecho a la ciudad, entre otras.

Tomando en cuenta lo anterior, podemos vislumbrar que hay un sesgo, las intervenciones hechas por mujeres y disidencias que no cumplieron ninguna de las características anteriores, quedaron fuera del mapa. Otra cosa que me gustaría resaltar es que en un principio la intención de esta investigación fue conocer la experiencia de mujeres que intervienen las calles, pero cuando me adentré en las RRSS de lxs artistas, me di cuenta de que parte de las intervenciones que yo, con un sesgo binario, pensé habían sido hechas por mujeres, eran hechas en realidad por personas sexo disidentes o género disidentes. Entonces reformulé mi abordaje de manera que pudiera explorar aquí también su experiencia.

Las fotografías de las intervenciones las tomaba con mi celular y tomaba una segunda foto que me diera el contexto de la pieza y su ubicación en la ciudad, esto lo comencé a hacer porque al momento de mapear se me complicaba recordar algunas ubicaciones. Aproximadamente cada dos meses vaciaba esas fotografías al mapa que lleva por nombre “Gráfica callejera clandestina en Xalapa” y tiene como descripción “Archivo de intervenciones gráficas clandestinas hechas en el espacio público por disidencias y mujeres”.

Fui construyendo también una carpeta en One Drive que se divide en cuatro carpetas: “Arte callejero clandestino” que recupera las fotos de las intervenciones que cumplen con los tres criterios anteriormente explicados y “8 marzo 2021”, “28 septiembre 2021” Y “8 marzo 2023”, que guardan las fotografías de las intervenciones que tomé en las

manifestaciones de esas fechas. Los enlaces a esos dos registros están disponibles para cualquier persona que los quiera consultar, se encuentran en la descripción de la cuenta de Instagram @Animalitxs.urbanxs que hice con el fin de empezar a divulgar la información recabada en y para este documento.

La exploración de algunas zonas de Xalapa y la construcción del archivo y el mapa, así como la observación participante en las tres manifestaciones mencionadas anteriormente fue la primera parte de mi trabajo de campo. En la segunda parte mi intención era realizar diez entrevistas e intentar acompañar a mis colaboradorxs en algunas de sus salidas a intervenir la calle. El periodo que designe a esta segunda parte fue del 4 de septiembre al 15 de octubre de 2023. Opté por estas diez personas por la diversidad de sus prácticas y contenidos:

1. La Traumas: Ilustradora y diseñadora gráfica. Una de las pioneras del graffiti Xalapeño. Considerada la primera mujer grafitera en Xalapa.
2. La Loca Cósmica: Ilustradora que hace Paste Up con fotocopias e impresiones intervenidas de sus piezas originales hechas a lápiz. Se define en sus RRSS como “Persona creyente de los seres espaciales” y es lo que se ve principalmente en su obra.
3. Unidas Colectiva: Una colectiva de artistas Xalapeñas que han realizado diferentes intervenciones en Xalapa a través del mural, el fotomural en gran formato y el paste up en formato pequeño. Realizaron el mural “Históricas” en el Viaducto; hicieron una intervención en la manifestación del 25 de noviembre de 2020 en la que pegaron en una pared del Parque Juárez mariposas en honor a las hermanas Mirabal; Impartieron en un curso de la Universidad Complutense de Madrid el taller que tuvo como resultado el fotomural del Diario de Xalapa; entre otras acciones significativas.
4. Arlecchina: Estudiante de la carrera técnica de dibujo y pintura de la UV. Hace estencil y paste up. Sus intervenciones están más relacionadas con la cultura pop.
5. Tormenta, alias “Qué Me Ves Perrx”: Ilustradorx que hace Paste Up. Pega fotocopias de sus ilustraciones que suelen ser gatos en diferentes situaciones o

contextos y se puede leer en alguna parte de la hoja “Qué me ves perrx”. También hace y pega stickers.

6. Comprando fiado²¹: Taquerx y poeta. Hace estencil y Paste Up, pero muy ocasionalmente. Ha hecho pintas en manifestaciones y en otros contextos para denunciar a un agresor. Escribe frases en la calle con un crayón industrial de colores. (A diferencia de lxs demás, no se dedicaba a nada relacionado con la plástica antes de hacer Street art).
7. Prisma Feral: Fotógrafa y grafitera. Hace bombas con su alias “Feral”
8. Gato Garabato: Artista, grafitera, pega stickers, hace Paste Up con acrílico y hace serigrafía.
9. Nephilas: Son dos biólogxs que hacen ilustraciones referentes a la naturaleza, las imprimen y las pegan con engrudo en la calle.
10. MalaFeim: Ilustradora. Hace paste up con impresiones de grabados que ella misma realiza o con impresiones de sus ilustraciones digitales.

De esas diez entrevistas planeadas solo pude realizar cinco. Las demás no se concretaron por diferentes razones: A Nephilas les contacté por Instagram, la comunicación fue muy tropezada desde el principio, pero al final logramos concretar una fecha, hora y lugar para la entrevista, pero no se presentaron y ya no respondieron mis mensajes. De Malafeim obtuve el contacto por Comprando fiado quien me hizo el favor de platicarle de mi trabajo, le escribí por WhatsApp, acordamos una fecha, pero no pudo llegar a la entrevista porque estaba enferma y no se sentía bien, le propuse reagendáramos cuando se sintiera mejor pero ya no obtuve respuesta. A Unidas Colectiva las contacté por Instagram, les expliqué mi proyecto y aceptaron la entrevista muy amablemente, pero al momento de ponernos de acuerdo ya no hubo respuesta. Con Gato Garabato la comunicación fue muy fluida, también la contacté por Instagram, fue muy amable, acordamos nuestro encuentro

²¹ Creo que es importante aclarar, y pienso que es algo que se deja ver a lo largo del capítulo, que con Comprando Fiado hay cierta cercanía pues compartimos un vínculo de parentesco que por cuestiones de resguardo de su identidad no se revelará en este documento.

y el día de la entrevista me pidió que reagendáramos porque quería imprimir un material que me quería compartir, el acuerdo final fue que me escribiría cuando lo tuviera listo, pero ya no obtuve respuesta. Prisma Feral no vio mi mensaje hasta el 15 de octubre y me respondió que si aún necesitaba la entrevista le dejara saber, pero por cuestiones de tiempo decidí quedarme con las cinco entrevistas que sí logré hacer.

Me parece importante enunciar que, como una persona introvertida, la etapa de las entrevistas representó para mí un reto muy grande, esto y el tiempo que tenía para hacer las entrevistas influyeron en la decisión de no insistir mucho con quienes la comunicación no circulaba. También empatizando y respetando el hecho de que puede ser complicado para algunos en el caos de la vida, responder mensajes o dedicar tiempo a ciertas cosas.

Las entrevistas que pude realizar fueron a Comprando fiado, Traumas, La Loca Cósmica, Tormenta y Arlecchina, en ese orden, las grabé en audio, preguntando antes si daban su consentimiento y les externé que me comunicaran si hubiera alguna cosa que no quisieran que estuviera en este documento, que no fue el caso en ninguna entrevista y en el periodo de tiempo que designé a entrevistar también hice las transcripciones. En el próximo apartado busco desarrollar sus experiencias vistas a la luz de las categorías analíticas procurando que no se pierda la linealidad de sus historias y vivencias.

Tabla 1. Datos generales					
Nombre	Edad	Escolaridad	Ocupación	Pronombres	Ciudad de Origen
Comprando Fiado	29	Bachillerato	Taquerx	Ella/Elle/El	Córdoba
Traumas	50	Licenciatura en artes plásticas con opción de diseño	Diseñadora gráfica y comerciante independiente	Ella	Xalapa
La Loca Cósmica	32	Licenciatura en artes	Ceramista, escultora y dibujante	Ella	Xalapa
Tormenta	34	Licenciatura en diseño gráfico	Diseñadora gráfica	Ella/Elle	Orizaba

Arlecchina	22	Bachillerato	Estudiante de técnico superior en dibujo y pintura	Ella	Xalapa

TABLA 1 DATOS GENERALES

3.1 Arte callejero clandestino

3.1.1 Yo quería como que la gente me encontrara en su subconsciente: Las motivaciones detrás del arte callejero

Me parece importante, para conocer a profundidad las diversas experiencias de mujeres y disidencias que intervienen la calle con gráfica, explorar sus motivaciones y sus primeros acercamientos a estas prácticas ¿cómo es que personas que encarnan corporalidades que socialmente suelen ser excluidas o invisibilizadas de los espacios públicos con el uso de diferentes dispositivos de poder, terminan involucradas en estas praxis tan transgresoras? ¿qué es lo que les motiva a fracturar el hecho de que las ciudades no son, ni están pensadas, para todxs?

Comenzando con La Traumas, precursora del graffiti xalapeño, que es una mujer icónica en la cultura callejera y pandillera de la ciudad en la que se escucha repetitivamente que se le conoce como la primera mujer grafitera de Xalapa, sobre esto menciona:

Pues es que yo no solo fui la primera mujer grafitera, sino fui de los primeros personajes que empezaron a pintar. O sea, yo no me integré a un grupo de hombres. Yo fui de los pilares del graffiti xalapeño o veracruzano. Después de mí siguieron más hombres, pero no fui como que... Hay un montón de hombres y ya entra una mujer, no. Yo llegué con todos... Yo llegué con todos. Entonces, fui de las primeras que empezó a pintar, junto con otros que empezaron a pintar. Es ahí la diferencia, porque muchos me dicen ... -Sí, es que tú abriste paso a las mujeres-. Y yo... no, no tan solo a las mujeres, yo abrí paso a las mujeres y a los hombres, porque nadie pintaba, bueno, no nadie pintaba, sino pintaba poca gente y muchos niños o chicos, viéndome a mí pintar, quisieron pintar. Pintaron después de mí. Punto. (Traumas, 2023)

Para Traumas fue importante enunciar que el título de “la primera mujer grafitera de Xalapa” no alcanza a describir su experiencia como impulsora de esta práctica. Su trayectoria no comenzó con hombres grafiteros enseñándole, sino que a la par de ellos, ella fue desarrollando y mejorando su técnica y explorando diferentes estilos. Y estos hombres grafiteros no fueron su competencia, fueron su pandilla, su crew, descubrieron el graffiti juntxs. También reconoce que ha sido fuente de inspiración para que mujeres y hombres se acercaran a esa práctica, ya que cuando ella empezó a pintar, el graffiti en Xalapa era muy criminalizado y estigmatizado. Traumas comenzó en el arte callejero en 1998 y en el 2001 estas eran las propuestas políticas que se leían en los periódicos:

FIGURA 35 PROPUESTA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 2001

Fuente: Ulises Chiprez. (29 de julio de 2023)

En la nota se deja leer que el graffiti por desgracia se importó de Estados Unidos y de Europa en donde ya se le reconocía como una expresión cultural legítima, pero que en México estaban lejos de eso. En sus inicios, el graffiti xalapeño estaba profundamente entreverado con la contracultura de la calle, con el barrio, con la rebeldía y en algunos casos con el pandillerismo. Igual que en Nueva York, el graffiti fue usado como herramienta por las pandillas de las diferentes colonias de Xalapa para marcar territorios, la primera intervención de la Traumas la hizo siendo pandillera:

Sí me llamaba la atención pintar, pero era, te digo, como más que nada territorial, o sea, poner el nombre de mi pandilla. Pero no era... Bueno, sí es graffiti, porque de hecho es la

forma más básica del graffiti. Pero nada más, o sea, no era así como que hacer letras muy acá, sino nada más ponía yo, “progreso ley”, y así. Era lo que ponía. Agarrábamos una lata y eso era lo que pintábamos. “Estuvo aquí” “Progreso estuvo aquí”. Pero de ahí ya entrando a lo que es más el movimiento de graffiti, pues ya fue después. (Traumas, 2023)

Traumas hace una distinción de valor entre las pintas territoriales y lo que es el verdadero graffiti. Aunque después se corrige diciendo que las primeras son la forma más básica de esta práctica, ella considera que su primera vez haciendo graffiti fue posteriormente, en 1998, cuando dejó las pandillas y se dedicó al graffiti artístico. El flujo de materiales y de información de la Ciudad de México a Xalapa, en este caso a través de Fanzines, fue fundamental para que la cultura del graffiti se empezara a gestar en la ciudad.

Al encontrarse Traumas con la existencia del graffiti, nunca se imaginó querer o poder desarrollar esa práctica, dice. Su amigo Ulises la motivó a intentar y se inspiró del material que también él le compartía, además de que tenía un gusto fuerte por las artes visuales. Más adelante nos podremos dar cuenta con otras vivencias, que la idea del no poder, del miedo y de no tener la capacidad de moverse del lugar de quien especta para colocarse en el lugar de quien crea, se repite.

Fue de casualidad porque yo sí he tenido desde chica la facilidad por el dibujo y la pintura. Pero yo nunca... a pesar de que yo pues, ¿qué será? En 1980 o algo así, vi algunos reportajes de graffiti dije -aaah eso está bonito- pero jamás dije -yo voy a ser grafitera-. Jamás dije -yo lo quiero hacer- o -yo lo puedo hacer-. O sea, yo lo veía de chiquita y decía yo -ah qué bien-, -Se ve bonito-, pero nada más. Pero mi amigo estudiaba antropología, que es Ulises “El Lacra”, también muy estudioso de lo que fue la contracultura del graffiti aquí en Xalapa, y él iba mucho a México y en México iba al Chopo y en el Chopo se juntaban los skaters y los grafiteros y todo. Y entonces él empezaba a traer fanzines y me decía -mira, esto es lo que están haciendo allá-. Y veíamos... me enseñaba las letras, me enseñaba los fanzines y me traía las caps. Y yo decía -bueno, esto si lo puedo hacer (Traumas, 2023)

FIGURA 36 TRAUMAS CON UNA DE SUS “BOMBIPIEZAS” DEL 2003

Fuente: Traumas Rak. (2 de septiembre de 2012)

La Traumas se convirtió en una leyenda que inspira el mensaje de que las mujeres pueden apropiarse de la calle y, además, permanecer en la memoria colectiva. Su nombre se sigue escuchando en la Progreso²², en diferentes barrios de Xalapa, entre quienes se interesan por el graffiti y en la Facultad de Artes Plásticas de la UV. Veinte años después de que Traumas empezara a pintar, La Loca Cósmica comenzó a intervenir las calles de Xalapa inspirada por ella.

Yo de alguna manera soy fan de la Traumas, porque cuando yo estaba en la facultad, por allá recién entrando, o sea, hablamos ya después de 2010, ya son 13 años de que yo estuve en la facultad, y en ese entonces...Yo sé que ahorita la Traumas es como gente que es como muy *under*, (...) pero en ese entonces era toda una celebridad en la facultad, o sea, yo nunca la conocí en persona, pero para mí era de - ¡guau, wey, esta morra hace cada cosa! -. Además, también me contaron que estaba en la facultad y todo ese desmadre, entonces fue como de - ¡no mames! -. Para mí era como una pequeña leyenda a voces, y eso, debo admitirlo, me inspiró para que después de que saliera de la facultad, yo empezara a hacer esto, o sea, siguiendo a la Traumas, - ¡donde quiera que me escuches, Traumas!- (...) En su momento, para mí era como ¡guau! Alguien que... es una morra, para empezar, está haciendo algo en la ciudad. Y más que solo en la ciudad, está haciendo que la gente hable. (...) En ese momento, obviamente, todavía no tenía yo como las agallas de hacerlo. (La Loca Cósmica, 2023)

²² Progreso Macuiltépetl es una colonia de Xalapa

FIGURA 37 PEGA DE LA LOCA CÓSMICA, CENTRO DE XALAPA, 2021

Fuente: Fotografía propia

Curiosamente, antes de ver a La Loca y saber que Traumas la inspiró a salir a intervenir los espacios públicos, Traumas me dijo que la persona que más recuerda de la calle es La Loca del Color, antiguo alias de La Loca Cósmica, me dio mucha emoción saber que ambas están en la memoria de la otra. Esta idea de la leyenda y de permanecer por mucho tiempo en la memoria de la gente, es muy atractiva en contextos urbanos en los que la vida transcurre de manera hiper acelerada y el sistema capitalista, colonialista, patriarcal, clasista, racista, capacitista nos construye como seres dispensables.

O sea, todavía hay banda en la facultad de artes que sigue hablando de La Traumas... ¡genial! Ojalá así hablen de mí en algunos años o digan – ¡Aaah, la loca cósmica, ¿te acuerdas, que intervenimos algunas de sus cosas!?- Ay, ojalá. (La Loca Cósmica, 2023)

Otra cosa es el actual bombardeo de información al que estamos expuestxs diariamente por las RRSS y diferentes medios de comunicación, en medio del cual, lxs artistxs que viven de su obra tienen que construir estrategias para difundir y publicitar su trabajo.

Entonces, algo que pasaba en mi cabeza, aún lo recuerdo, en ese momento, era que la gente no me olvidara, o sea, que la gente no olvidara mi trabajo. Empezó la idea, se fue gestando por años, pero terminó de armarse por querer que la gente siguiera viendo mi trabajo, que no olvidara a La Loca del Color. Lo que ya había construido en ese momento había sido chido, por redes y esas cosas, pero yo quería como que la gente me encontrara

en su subconsciente, como que escucharan La Loca del Color o La Loca Cósmica, y pensarán rápidamente en una imagen. O sea, como este trip más comercial, por así decirlo. (La Loca Cósmica, 2023)

Así como Traumas fue inspiración para La Loca Cósmica, La Loca Cósmica inspiró y además guió a Tormenta, quien en 2022 empezó a explorar el mundo del Street Art. Ella y Comprando Fiado tienen en común que estaban interesadxs en estas prácticas, pero había algo que las detenía. No es que directamente se les prohibiera intervenir la calle, pero había un sentimiento de exclusión. Tormenta porque no sabía manejar la técnica que se suele valorar más en el mundo del Street Art que es el graffiti, el aerosol, y Comprando Fiado por no considerarse una persona artística. Ambxs lograron apropiarse del arte callejero con una red de apoyo que construyeron con personas cercanas que compartían el interés de intervenir la calle y buscaban divertirse haciéndolo.

Creo que es algo que siempre llama la atención. Hay algunas cosas (en la calle) que se vuelven recurrentes, y que se vuelven como hasta un personaje. Pues, siempre está como esa cosquillita. Y realmente surgió por diversión. Justo con La Loca nos juntamos. Nos juntamos varios y... Un poco admirando también su trabajo, o sea... Reconocida en las calles también, y era como, -ay, yo también quiero salir a pegar- Porque a veces se siente como que eso solo les pertenece a ciertas personas. Como a las personas que hacen graffiti o a las personas que hacen... No sé. Entonces, como... Salir y decir, - ¡ah!, pues yo también hago dibujitos- Más que nada fue, ahora sí que, por diversión, y una inquietud de salir a pegar lo tuyo. (Tormenta, 2023)

Pues es que me motivaba que era algo que hacía con mis amixes y contigo, pues creo que eso fue mi mayor motivación, que era como una actividad que no era ni tomar ni fumar, aunque a veces también lo estábamos haciendo al mismo tiempo. Pero pues como para pasar el tiempo con mis amixes. Como nunca me he sentido o nunca me he considerado una persona artística, como que cuando empecé a hacer... Bueno, esas pocas ocasiones que lo hice, pues me sentía así. Me sentía parte de algo que sentí que yo nunca podría entrar como en eso. Entonces eso también me motivaba porque me hacía sentir capaz, me hacía sentir también como que podía hacerme escuchar, aunque nadie supiera que era yo la que estaba haciendo eso. (Comprando Fiado, 2023)

Arlecchina empezó a intervenir la calle durante la pandemia. En medio del confinamiento empezó a mezclar su profundo interés en la música con el uso de drogas, investigaciones

sobre Woodstock y las artes y entonces fue desarrollando ideas, inspirada por unx artista anónimx que hacía pegas de cubos Rubik en las calles de Xalapa. La motivó también la idea de poner detalles en la ciudad y que provocaran algo en las personas que la transitan.

Pues, ¿sabes? Durante la pandemia tuve como muchos momentos de insomnio, súper heavies. Yo de por sí ya los tenía, pero creo que al menos durante el día algo más me drenaba mi energía. Entonces, mientras estaba aquí, pues... Yo siempre como que me he ido caminando a la escuela, etcétera. Y siempre me llamó mucho la atención la calle, creo que, por eso mismo, porque siempre me ha gustado mucho caminar, y cuando yo me encontraba ciertas, pues como detalles, yo les decía detalles, me llamaba mucho la atención. Me acuerdo mucho de un estencil que... fue como la primera vez que yo tuve contacto con un estencil, como que no entendía muy bien cómo funcionaba. Era muy chica y era un estencil de un Cubo Rubik que estuvo por toda Xalapa durante un tiempo. Entonces yo, no sé, como que dije estaría bien chido, algo así, desde muy chica. Y siempre me gustó rayar la pared. Lo notarás por mi estudio. (Arlecchina, 2023)

Arlecchina resalta mucho eso, los detalles, su interés por adornar los espacios, por colocar pequeñas cosas que a ella le gusta y le gustaría ver en la calle si fuera alguien más y es una actividad que le resulta divertida, lo que la motiva a seguir saliendo.

FIGURA 38 ESTUDIO DE ARLECCHINA, 2023
Fuente: Fotografía propia

Las experiencias que me compartieron Comprando Fiado, Traumas, La Loca Cósmica, Tormenta y Arlecchina sobre las que consideran sus primeras veces interviniendo la calle, están cargadas de emociones muy potentes, resuena el sentirse capaces, sentirse escuchadxs, tener miedo y a la vez satisfacer la necesidad de retar algo que no se tiene muy claro, ansiedad seguida de satisfacción personal por hacer algo que es considerado e introyectado como vandalismo, diversión, emoción, adrenalina, rabia y el alivio de la latente necesidad de comunicar sus sentires y pensamientos al mundo.

La primera vez que hice un coso (intervención) fue en la secundaria, una vez que le ayudé a Yara (amiga suya de la escuela) a hacer una bomba ahí en San Nicolás (Córdoba). Sí, esa morra si era grafitera, desde morrita y sí hacía unas bombas bien chidas. Aparte usaba puro, como que negro con fucsia y magenta y así. Se llamaba Glow (...) Este... no pues esa vez si me estaba cagando de miedo. Esa vez creo que no lo disfruté mucho, pero pues era así como de -ajajá me vale verga- (tono burlón). (...) (La segunda vez) pues traté como de divertirme y sí me divertí, me sentí divertida, me sentí como con ese rush de adrenalina y también, no sé cómo decirlo, pero se siente bien saber que como que estás retando de cierta forma a algo, no sé si a la policía o no sé, pero como que sí, yo sentía eso. (Comprando Fiado)

La primera vez que salí a pegar, me acuerdo que fue... Creo que fue a finales del 2018, y que dije, -lo voy a hacer-, lo hice yo sola. Me dio mucha ansiedad porque pues... tenía mucho miedo, pero dije, -bueno, lo vamos a hacer y vamos a ver qué pedo-. Y lo hice pues en la tarde-noche. Me armé, o sea, hice mis impresiones, las intervine y todo, y pues salí a pegar. Y ya, lo hice. Y lo que resultó después de eso pues fue la satisfacción personal... que también fue de mucha ansiedad. (La Loca Cósmica, 2023)

Para Tormenta, su primera experiencia interviniendo la calle fue acompañada de un grupo grande de amigxs guiadxs por La Loca, y a diferencia del sentimiento de miedo o ansiedad, su vivencia fue divertida, actuar colectivamente cambia la percepción de los espacios públicos, algo que veremos más adelante en esa categoría.

Pues fue muy divertido, o sea, nos reunimos en mi casa, fue en grupo. Ella (La Loca Cósmica) prácticamente nos dirigió desde lejos. Fue así de... -bueno, yo hago esto cuando voy a salir- Nos dijo - Pues en la Salamán (papelería) las copias están a... Creo que 25 o 50 centavos la impresión blanco y negro, a partir de 50 son ese precio, sale barato, y ya luego nos reunimos para intervenirlo- Entonces eso hicimos. Las personas que sí pegamos sacamos las copias, nos reunimos en mi casa, llevaron pinturas y ahí estuvimos pintando. (...) Y después de eso, nos pintamos. Nos pintamos como... marcas de negro, así... entre chicas y chicos, nos reunimos en la casa, nos pintamos y salimos. (Tormenta, 2023)

Aunque Traumas ya había intervenido la calle antes con su pandilla, la que ella considera como su primera vez haciendo grafiti fue otra, en la que la motivaron fines artísticos:

Cuando hice la primera ilegal, pues era muy emocionante, todo era emoción. Pues era pura adrenalina. Era bonito correr. Yo no corría mucho, yo prefería esconderme. Pero era bonito porque finalmente, pues, no te cachaban, ya cuando te cachaban pues ya. Y ya cuando hice mi primer pinta grande, que fue la del, pues digamos que fue la primera, porque sí estaba grande, era como de tres metros y medio por dos metros, era un wildstyle. Pues dije, -ay, si puedo hacerlo- Yo pensé que no podía yo hacerlo. Dije, -ay, sí puedo hacerlo- Me sentí... sentí satisfacción. Y ya después empecé a hacer pintas mucho más grandes, ya con el paso, no sé, dos años, que ya hice piezas más dedicadas, con más detalles. Pues ya me sentí yo más profesional. (Traumas, 2023)

FIGURA 39 PRUEBAS DE COLOR DEL PRIMER WILD STYLE DE TRAUMAS, 1999

Fuente: Traumas Rak. (6 de febrero de 2011)

Arlecchina, con el flujo de la plástica, recordó que antes de la intervención que ella pensaba había sido la primera, hizo otras en una manifestación, pero considera que, de manera formal, su primera vez haciendo Street art fue después, cuando plasmó parte de una canción que le despertó, en medio de la madrugada, el impulso de salir a plasmar esa letra que interpela sobre la necesidad de amar.

Recuerdo que era como 14 de febrero y yo estaba oyendo muchísimo una canción que se llamaba... Es de Jefferson Airplane y es Don't you want somebody to love? Algo así. Pero bueno, la canción tiene como un ritmo muy pegadizo y no sé, pensé que sería divertido ponerlo en 14 de febrero. Entonces, eran como las tres, cuatro de la mañana y amm... Hice como el estencil, súper rápido, súper horrible y tenía una lata. Como que era algo que ya había planeado que iba a hacer, pero no sabía qué iba a ser, cuál era la idea. O sea, solo un día lo hice. Ya era como algo que tenía pensado desde hace tiempo y salí a hacerlo y la adrenalina estuvo, pues bien loca, pero también era pandemia, entonces no había mucha gente en la calle. También eso fue como una ventaja. Y pues seguí. O sea, me siguió pareciendo divertido hacer eso. (...) La letra va como don't you want somebody to love? wouldn't you love somebody to love? No sé, ¿no quieres alguien para amar? ¿No te encantaría tener alguien para amar? (Arlecchina, 2023)

En la plática con Traumas me comentó y me agregó a un grupo en Facebook que se llama Xalapa Gráfica, el grupo funciona desde el 2012 y fue creado, según su descripción, para compartir imágenes de gráficos antiguos, rótulos, anuncios, logos, carteles, postales, murales, peculiaridades y rarezas gráficas en la ciudad de Xalapa. Actualmente tiene 2,146 integrantes que postean las intervenciones que se encuentran por la ciudad y contribuyen a un acervo digital de la gráfica callejera xalapeña. Es un grupo muy curioso de gente que se interesa por lo que está plasmado en la ciudad y que comenta, interactúa y aporta a su riqueza.

Todo lo anterior nos deja ver que en Xalapa existe una llama muy viva en el arte callejero clandestino que se alimenta de personas con vivencias, contextos, experiencias e inquietudes muy distintas. Cada unx con motivaciones diferentes entre sí pero que al mismo tiempo se conectan en ciertos puntos, se deja ver la rebeldía, la recreación, la búsqueda de diversión y el interés por permanecer. Se puede observar muy bien mientras caminamos las calles, que la ciudad la construimos quienes la habitamos. Así como decoramos nuestros cuerpos y nuestros hogares para sentirlos propios, decoramos la ciudad en un esfuerzo por hacerla nuestra y de todxs.

3.1.2 ¿Qué pintan?

Aunque en este proyecto me centré más en los procesos y las experiencias que en el resultado final, en el producto, en la obra, me parece fundamental hablar de ¿qué pintan? ¿qué ponen en la calle y por qué? Y son cosas tan diversas y diferentes que vale la pena conocer y detenerse a observarlas y reflexionarlas. Tormenta hace gatos que te miran y te preguntan ¿Qué me ves perrx?, gatos sirena que te dicen que el amor es amor y nadie se meta, gatos que te pintan el dedo, o la garrita, te enseñan el anito y hacen popó en frente de ti.

FIGURA 40 Gatitos de tormenta en el grupo xalapa gráfica
Fuente: Ivan Mejía. (15 de abril de 2023)

Pues hago gatitos. Y gatitos un poco... Escatológicos (...) ¿Por qué hago gatitos? Me gustan los gatitos. O sea, un poco... Esos dibujos salieron en la pandemia, de hecho. Me hice una libreta y empecé a dibujar. Y pues, inspiración un poco de mi gata. Y... No sé, simplemente hice varios dibujos y entre ellos... estos. (...) (sobre la intervención “Amor es amory que nadie se meta”) Justo la hice porque pues iba a ser el mes del orgullo. Pues esa es una frase de la canción de Danna Paola, me la robé, bueno, no me la robé, pero la puse ahí porque me gusta mucho. Siento que es... pues es eso, o sea, yo no soy gay, pero pues no tengo que serlo para apoyar algo. Y nada más, o sea, bueno, cuando hice el dibujo de ese gatito, simplemente fue el dibujo del gatito, posteriormente lo vi y dije, pues es un gato sirena, o sea... es como -¿por qué le vas a decir a un gato que no sea sirena? si quiere ser, pues que sea- (Tormenta, 2023)

FIGURA 41 AMOR ES AMOR Y QUE NADIE SE META. PEGA EN EL CENTRO DE XALAPA. 2023
Fuente: Fotografía propia

Otro proyecto de Tormenta con su ilustración de la garrita pintando dedo ha sido pegarla lo más que pueda encima de la propaganda de Conejitas Xalapa, que es una casa de citas que tiene varios puntos de la ciudad abarrotados con su publicidad, estas intervenciones y la de la sirena son las que más quitan, lo que para Tormenta significa que algo está haciendo que está molestando e incomodando. Tapar la publicidad de Conejitas es el proyecto en el que está trabajando en este momento Tormenta.

Siento que es también como... si te voy a dar un mensaje o algo controversial, el gatito le baja mucho el impacto y lo hace más amable, más digerible. (...) Y pues simplemente, yo creo que todo lo que hago es señalar algo, como poner el punto en algo. Y fíjate que esa (Amor es amor y que nadie se meta) fue de las más arrancadas, de hecho, de entre esa vez fue que pegué esas y las de la garrita con las conejitas y muchas sirenas, así en donde iba viendo, estaban arrancadas, arrancadas, arrancadas, arrancadas, fue de las más que arrancaron. O sea, me gusta causar controversia. Y justo pues eso de ¿por qué te molesta tanto? E incluso, pues ahí también es ver las fallas de uno, de decir -no le puse suficiente pegamento-... (Tormenta, 2023)

Cuando empezó a pegar, Tormenta no usaba la palabra perrx o perre, preguntaba ¿Qué me ves perra? Pero la “A” le daba una connotación muy fuerte que se podría interpretar

como algo agresivo, incluso esa fue mi primera impresión cuando vi sus pegas, me hizo dudar y pensar ¿esto lo hizo un hombre que llama a las mujeres perras? Después cambió el “perra” a “perrx” o “perre” y sus pegas se leen distintas:

Incluso pues eso, cuando incluyes la “x” en este contexto pues ya hay un cierto discurso implícito de con qué se está y también que se vea a favor. Entonces sí, definitivamente yo sí hablo con la “x” o con la “e”, no me resulta para nada una aberración del lenguaje, o sea es algo necesario, incluso siempre fue una inquietud desde chiquita el decir ¿por qué solo hablar así cuando hay muchas mujeres y solo un hombre? ¿por qué decir “os”? Y esto cuando se vino a implementar a mí me encantó y fue así de –¡ahuevo, cada vez más! - Y me encanta encontrar cosas con la “x” justo porque la “x” es incluir diferentes cuerpos o identidades. (...) Siento que es un filtro, porque quien no le gusta... que se vaya. (Tormenta, 2023)

La Traumas tiene tantas intervenciones que hablamos de sus favoritas, que separó en las que le gustaron más por la técnica, porque eran resultado de su esfuerzo y eran la prueba de que sí podía lograrlo, de que había practicado y mejorado hasta alcanzar tonos, texturas y demás cuestiones que se había propuesto. Y las que más significado tienen para ella emocionalmente por el momento de su vida en el que las pintó:

(...) que normalmente en mis obras, casi siempre es como... es un proceso anecdótico. Lo que estoy viviendo lo pongo en el carácter o en lo que sea. Entonces sí tengo otras que son como que más entrañables por lo que significaron para mí en ese momento. (...) Una que... Una que estaba muy bonita, estaba en un... ¿Por el Hotel Xalapa? Por los Tecajetes. Era yo acostada en una luna durmiendo. Esa me representaba paz, porque yo en ese momento sentía mucha paz, porque ya estaba yo fuera de las pandillas, ya estaba yo en el graffiti y me sentía yo completamente plena, así como tranquila, ya no tenía problemas. Esa, esa estaba muy bonita. (Traumas, 2023)

FIGURA 42 TRAUMAS DURMIENDO EN LA LUNA
Fuente: Traumas Rak. (11 de febrero de 2010)

A pesar de que Traumas es grafitera y estuvo y está inmersa en ese mundo, comparte la inquietud con La Loca Cósmica de ir más allá de las prácticas de la calle que se circunscriben a lo territorial, a marcar la calle con un nombre, una firma, o un dibujo, aunque lo respeta. Y ella reconoce esa misma inquietud en las intervenciones que hay actualmente en Xalapa que también, es importante observar, van más allá del famoso “gettin up” o “dejarse ver”, lo que buscan estas mujeres y personas sexo-género disidentes no es solo que les vean, es que vean también el mensaje, lo que quieren comunicar, lo que ponen en la calle y es algo a lo que le ponen mucho cuidado.

Son cosas más detalladas, más elaboradas, puedes dejar un mejor trabajo, y puedes obtener una mejor respuesta con la sociedad, o sea, que estás transmitiendo lo que quieres comunicar. Puede llegar más fácil a las personas... se ve y le entiendo. A sólo una bomba que diga tu nombre, bueno tu apodo. Ahí dices – ay, ¿este que quiere? - Que se vale, porque es válido, porque es contestatario, porque es el derecho del hombre a expresarse, pero las pegatinas, igual unas... son hechas para cumplir con la función de comunicar algo, hay otras que no, nada más también es -estoy aquí- y ya. Pero está bien, está bonito, se está desarrollando bien. (Traumas, 2023)

La neta a mi esos güeyes (que se dedican a abarcar territorio con sus firmas) me cagan un poco, porque digo, - ok, sí, tu firma, lo que quieras-, pero ¿y? - ¿A mí qué crees que me importa quién

putas eres wey? - O sea, si quieres poner algo, una firma, pues hazlo con algo, como algo chido wey. O sea, ya sea una pega, o un buen... pues no sé, un buen mural, o, aunque que sea un muralchiquito ahí, no sé. Como una propuesta cool, no solo rayar por rayar, porque la neta eso se ve feo. ¡Claro! debo admitir que también ya luego mis pegas, cuando ya están todas culeras, ya es como de, -bueno, ya hay un poco de ruido visual- Pero, pues, al menos hicieron feliz a alguien mientras estuvieron fresquitas. (La Loca Cósmica, 2023)

Comprando Fiado empezó a pegar, igual que Arlecchina, las cosas que le gustaría ver en la calle si fuera alguien más. Entre ellas le gustaba especialmente encontrar intervenciones que visibilizaran el uso de la marihuana, la poesía, posicionamientos políticos y arte. Y fue lo que ella empezó a salir a pegar o rayar en la calle. Hizo un estencil de un porro²³ que dice “porroridad”, una pega que puso enfrente de la casa de su expareja violenta que decía “Me forjo un porro con tu papel de aliado”, una frase de una canción que dice “Te tengo un veneno en copa de oro, aquí te espero sin miedo” y “Seamos putxs todxs” que fue de las que más fotos subieron personas a diferentes redes sociales.

FIGURA 43 PORRORIDAD, 2021,CENTRO DE XALAPA, CONPRANDO FIADO

Fuente: Fotografía propia

²³ Cigarro de marihuana

Creo que mi más más, más favorita era esa de “seamos putxs todxs”, porque... para mí significaba muchas cosas, como que en ese momento no me acuerdo qué estaba pasando o no me acuerdo a qué espacio me acerqué ¡ah, ya me acordé! Fue cuando empezaron a rolar una mamada de que “¿qué tipo de feminista eres?” Así en el Instagram. Y me acuerdo que vi muchas, muchas, muchas publicaciones que eran así de que feministas que estaban como que en contra de las putas, de las personas que venden sexo. Y me acuerdo de que en ese momento para mí como que iba mucho de la mano con eso, como de que... pues sí, como un mensaje de que... Hasta cierto punto, como de que tratáramos de ponernos en ese lugar, y también de que, pues yo me sentía también en ese lugar, porque también he intercambiado sexo por cosas materiales. Como... no siendo un trabajo, pero pues sí, haciéndolo. Igual como... Sí, pues como que significaba muchas cosas, como de que vive tu sexualidad como tú quieras, a todos nos vale verga... Y así como de putear... Putear, putear, Ser libre. (Comprando Fiado, 2023)

FIGURA 44 SEAMOS PUTXS TODXS EN EL GRUPO DE XALAPA GRÁFICA, COMPRANDO FIADO
Fuente: Sergio Ramirez Landa. (3 de diciembre de 2022)

La Loca Cósmica tiene muchas ilustraciones, pero las que elije sacar a la calle son las que más le gustan, las que le parecen más interesantes y las que en su momento le parecía que la identificaban más como La Loca Cósmica. Hace chicas espaciales y entidades monstruosas que configuran personajes que al inicio plasmaba en fondos blancos cuadrados hasta que más adelante les empezó a dar un contexto. Un ejemplo que menciona son cómics que empezó a pegar y también una de sus piezas más emblemáticas,

“La diableza”, porque además de ser una obra bellísima, fue robada la original en una exposición y tuvo que hacer toda una investigación en RRSS para poder recuperarla.

La Diableza, Arcano XV del Tarot. Decidí cambiar la representación masculina de esta carta (el Diablo) por una femenina, otorgando textura azulosa en su piel y rasgos monstruosos en sus extremidades. Las cartas del Tarot claramente tienen mucho simbolismo. En este caso esta carta representa el sufrimiento, masoquismo, la adicción, sexualidad, el materialismo, el tener antes que el ser, los instintos más bajos del ser humano. Situaciones de sometimiento en las cuales tú crees que se debe a factores externos a ti, culpando a otros para quitarte toda responsabilidad. Los dos cuervos representan al ser humano atrapado en todo lo descrito anteriormente. Los círculos a los lados de las garras de la Diableza representan al Espíritu y a la Conciencia, dos formas del ser esenciales para la liberación consciente de las ataduras materiales antes mencionadas. (La Loca Cósmica, 2020)

FIGURA 45 PEGA DE LA DIABLEZA EN EL CENTRO DE XALAPA, LA LOCA CÓSMICA
Fuente: Charly Chak. (16 de junio de 2023)

FIGURA 46 SUEÑOS MONSTRUOSOS PUBLICADA EN XALAPA GRÁFICA, LA LOCA CÓSMICA
 Fuente: Iván Mejía. (29 de julio de 2023)

Arlecchina después de su primera intervención que fue el esténcil de la letra de una canción de Jefferson Airplane, siguió mezclando su amor por la música con sus proyectos de calle. Hizo un esténcil de una bota de tribal²⁴ con la letra de la canción de Stromae “Alors on danse” porque en medio de una reunión con sus amigos le pareció divertida la idea de que alguien te invite a bailar tribal en francés. En las intervenciones de Arlecchina está muy presente eso, el juego, la diversión y la música, pero también tienen una carga muy fuerte de crítica social.

¿Te imaginas que, o sea, te inviten a bailar así en francés, tribal? O sea, sería como muy chistoso, e hice una bota de tribal, muy chafamente. No tenía muchas ideas del dibujo, ahorita ya lo he estudiado más. Y le puse Alors on danse y me salí a pegarlo. Y eso mucha gente... O sea, como le puse mi arroba, ya ahorita ya casi no firmo lo que hago, pero le puse el arroba de mi Instagram y mucha gente, como cinco o seis personas, para mí eso era mucho, porque pues es como... - ¡¿Qué? ¿Lo

²⁴ Las botas tribales son botas vaqueras que se caracterizan por tener la punta muy larga y se usan para bailar tribal guarachero, que es un estilo de música que mezcla sonidos del regional mexicano, cumbias y electrónica.

viste? ¿Viste lo que hice y te interesó?!- Y me escribieron para decirme, - ¿Qué? ¿Esto qué? - y yo - ¡Pues escucha esta rola, está buenísima! Y ya, eso era todo. Y eso como que me empezó a llamar mucho la atención y seguí. Seguí, seguí, seguí. Me divierte mucho. (Arlecchina, 2023)

Otra intervención de Arlecchina muy relevante y potente, fueron las cruces rosas que hacía con pintura de aceite, una brocha y brillantina con un estencil encima que dejaba leer “vivas nos queremos”. Empezó a incorporar en sus intervenciones planeamientos y reflexiones feministas, en medio de un cuestionamiento e introspección sobre cómo se percibe políticamente.

O sea, creo que siempre he entendido que tengo buenas ideas, pero no mucha técnica para realizarlas o tal vez quiero investigar más sobre esa principal idea que tengo y pues creo que solito va saliendo. Y sí quería hacer algo con lo feminista. Ya no me considero... No sé si decir “parte del movimiento”, me ha alejado mucho. Ya no he sido muy activa y pues hay muchas cosas en las que también no me siento lo suficientemente ilustrada sobre el feminismo. Creo que no he leído muchas autoras feministas como para decir -Sí soy parte de-. Creo que me faltan muchas cosas de la ideología por entender, con las cuales muchas simpatizo demasiado. Pero no sé, me siento muy ignorante también al respecto. Pero bueno, sí. Y quería que fuera algo como que la gente pudiera simpatizar. O sea, entiendo que lo del aborto mucha gente no simpatiza. Yo sí soy proaborto, proelección. Y quería buscar algo que la gente no pudiera como negar que es un problema. Y pues las muertes son innegables. Y pues las cruces... Que brillaran, o sea, que fuera como algo más de... o sea triste, pero no sangriento, pero que sí hablara de eso. Y pues en algunas marchas se soltaba brillantina. Entonces como que lo combiné y pues hice el estencil de Vivas Nos Queremos. (Arlecchina, 2023)

FIGURA 47 VIVAS NOS QUEREMOS, 2023. CENTRO DE XALAPA, ARLECCHINA
Fuente: Fotografía propia

Si caminamos por el centro de Xalapa y prestamos atención, seguramente nos vamos a encontrar cerca del suelo con cuatro monitos. Los Teletubbies son de sus piezas más queridas y emblemáticas en Xalapa, esos pequeños extraterrestres que se dejan ver por todo el centro y que, aunque son coloridos, tiernos y divertidos, también tienen detrás la reflexión de Arlecchina de que estos hacen parte de su lugar seguro después de haber vivido violencia en su infancia.

Bueno, yo soy muy fan. No sé, soy muy fan de muchas cosas que vienen a considerarse como infantiles. O sea, sé que... Ya con psicólogo encima, sé que ha provenido de traumas. O sea, creo que no tuve... Tuve que madurar super rápido en la infancia por muchas cosas, porque pues igual viví un abuso, ¿sabes? Entonces, pues sí me... Sí creo que veo caricaturas de niños, por más tontas que sean,

y para mí es como súper divertido. O sea, me la paso muy bien, es que es como mi lugar seguro. Entonces, hice unos carteles justo con papel de estraza, que eran “Teletubbies en el área” y era más bien (relacionadas con) estas señaléticas de la calle que hablan como de “niños en el área” porque hay una escuela cerca. Entonces los ponía cerca de escuelas o de parques justo por eso, porque es donde hay niños. Entonces, era como -precaución-. Aparte, siempre puse los carteles bajos porque quería... En el Instagram puse como un comunicado y puse, así como que yo les había ayudado a hacer el estencil, pero realmente los que lo habían puesto eran los Teletubbies y querían que ya no los pisaran porque no los veían. O sea, literal, como para un niño ese tipo de historia. Y, de hecho, ha habido gente que me ha escrito que justo les dijeron esa historia a sus hijos y que ya siempre están así de - ¡Aquí hay! - Y me parece muy lindo, creo que es algo que yo hubiera querido ver de niña y lo hice para los niños. (Arlecchina, 2023)

Arlecchina es de las únicas personas que he podido observar que considera a las infancias como un público central o al menos muy relevante para sus obras, para sus intervenciones en la calle. Y además del contenido del estencil en sí, también es importante el uso del espacio, los Teletubbies usualmente los coloca a nivel del suelo, como si estuvieran caminando, o en lugares muy bajos, lugares que están más cerca de la altura y vista de las infancias, a diferencia de la mayoría de las intervenciones de arte callejero clandestino en las que muchas veces se busca llegar más arriba, pegar más alto.

Creo que siempre es muy heavy el arte callejero. O sea, sí, de niña yo me acuerdo ver mucho grafiti, sí me llamaba la atención, pero pues para empezar no entendía que decían y a veces, pues eran calaveras y cosas así, pesadas, de gang, todo ese rollo. Y creo que sí me gusta mucho eso, porque pues los niños rayan en las paredes y si no, pues quieren rayar. Yo era una niña que era así de que - ¿Por qué no puedo mamá? - Y mi mamá de que -Noo, mira, te compro gises- y ya me dejaba pintar como en el patio. Pero yo siempre quería como decorar, o sea, como poner algo, como así de que - Esto se ve bonito- Y los Teletubbies son eso, o sea, es como mi impulso de niña, de decir así de... A mí de chiquita me hubiera gustado ir caminando y decir -Ora-, o sea, - ¡yo veo eso! -, - ¡Aquí hay! - como un juego. (Arlecchina, 2023)

FIGURA 48 TELETUBBIES EN XALAPA GRÁFICA, ARLECCHINA
Fuente: Ulises Chiprez. (8 de agosto de 2023)

También hizo el estencil de Anaya comiendo un taco como crítica política a la campaña de Ricardo Anaya en la que se le ve comiendo un taco de una manera muy chistosa e incómoda porque ni siquiera lo sabía agarrar y le puso los colores de sus partidos, de Movimiento Naranja y del PAN. También hizo algunas pegas para día de muertos y un corazón que dice “Lucha Mujer”. Y aunque varias de sus intervenciones tengan un contexto o trasfondo político, fuerte, o triste, siempre encuentra la forma de expresarlo de una manera colorida, divertida o bella, bonita, estéticamente agradable también.

Cuando yo ya sabía que iba a hacer algo en la calle, yo sabía que era algo que a la gente le iba a gustar ver, o sea, que le iba a como a divertir, sino a divertir que lo iba a hacer como bonito hasta cierto punto. (...) O sea, quería poner cosas bonitas en la calle, cosas que fueran divertidas. (Arlecchina, 2023)

FIGURA 49 ANAYA COMIENDO UN TACO, CENTRO DE XALAPA 2022, ARLECCCHINA
Fuente: Fotografía propia

3.1.3 Entonces eres un toy, o quieres ser lo que no eres realmente ¿Qué es ser unx artista callejex?

La diferencia entre Traumas y lxs demás, a parte del contexto temporal, es que Traumas se enfocó únicamente en desarrollarse en el graffiti. En su momento se valoraba más lo que es el “can control” o sea, el control de la lata, y quienes no dominaban esta técnica eran considerados “toys”. En el círculo de Traumas, el arte callejero no alcanzaba a serlo hasta que se observara una buena técnica, constancia y el buen manejo del aerosol como herramienta, y aunque otras técnicas se consideraban parte del arte callejero, saber usar lata era como el paso final para dejar de ser un *toy* y convertirse en un verdadero artista callejero.

Sí, sticker siempre se ha considerado arte callejero, estencil también, aunque como te digo, los puristas, o sea... porque nosotros éramos muy puristas, algunos de nosotros éramos puristas, puro can control, nosotros decíamos -nooo, eso no, eso quién sabe qué cosa es- o sea sí, sí entra dentro del arte callejero, pero -eso no se hace, eso es como de los toys-, -los toys lo hacen-. Los toys son las personas que quieren ser grafiteros, pero nunca llegan a ser grafiteros, son por ejemplo gente que boceta, todos los días boceta, pero nunca pasa del boceto a la pared, entonces eres un toy, o quieres ser lo que no eres realmente, o quieres juntarte con grafiteros, pero nunca haces nada por tener el control de

la lata. (...) (cuando pintaba con la pandilla) No me sentía yo del todo grafitera, o sea, sí, salíamos a hacer tags²⁵ y eso, pero no usábamos el aerosol. Ya hasta que, pues, Ulises, que es el Lakra, consiguió una barda y me dice -No, pues pinta-. Y yo dije, -Bueno, pues pinto-. O sea, ya. (Traumas, 2023)

Sobre qué hace a unx artista callejero, tienen diferentes opiniones, pero coinciden y resaltan la importancia de la constancia, buscar estar en todos lados. La clandestinidad, trabajar en los marcos de la ilegalidad o anonimato. Y la técnica, trabajar para mejorar su técnica. Para algunxs también constituye su identidad, Traumas, por ejemplo, aunque ya no siga pintando y aunque muchos años de su carrera pintó con permisos, se considera una artista de la calle, una grafitera.

Entonces me... me hizo comprometerme con una identidad. Con una identidad de...del ser artista, del ser creadora, del ser ejemplo para otras generaciones más pequeñas, de ser guía, de ser líder, hasta eso también me enseñó mucho liderazgo, porque de hecho era yo la única mujer que estaba en el crew, pero tenía que tomar responsabilidades, decisiones, -esto va aquí, esto va así, esto va así-. Sí, me enseñó muchas cosas, logré madurar muchas cosas de mí que no había yo experimentado en otros ambientes, digamos. (Traumas, 2023)

Y para Arlecchina, por ejemplo, trabajar con permisos (del propietario del muro), no ser constante, e incluso la técnica que uses son razones para no considerar a alguien artista urbano o artista callejero. Pegar impresiones digitales, por ejemplo, que, en su medio, en su círculo de artistas de calle, es ensuciar la pared, nos habla de que para ella el valor de las intervenciones se deposita además de en el resultado de la obra, en ¿cómo se hizo? ¿cuántas veces se hizo? ¿con qué técnica se hizo? Procesos específicos que reafirman una identidad, y que son diferentes a los procesos que valoran otras personas. Por ejemplo, para Arlecchina es la clandestinidad, la repetición y la técnica y para la Loca es el proceso previo en el que te juntas con tus amigas a intervenir tus fotocopias.

²⁵ “Tag: La forma más básica del grafiti. Firma llamativa de un artista del grafiti con la que escribe el nombre con el que es conocido de una forma estilizada, muchas veces le añaden los sufijos "er", "est", "oner".” (De parres, 2015, p.345)

Al final es como toda pieza artística o lo que sea, es como... sí, la gente está viendo el resultado final, pero también es importante mostrar que es lo que sucedió atrás de esa pieza, o sea, ¿cómo fue que llegó ahí? ¿cómo fue que se pegó ahí? ¿cómo fue que lo hicieron? y todas esas cosas. (La Loca Cósmica, 2023)

Hay mucha gente que conozco que se dice artista urbano, pero que la verdad es que murales que han hecho pues son legales y todo eso, entonces... No lo considero tan urbano, la neta. O sea, sí creo que el arte urbano tiene como su belleza en que es rápido y es como conciso y es como así. O sea, para mí eso es como bien interesante. Y también, creo que valoro mucho el que lo sigan haciendo después de un tiempo. O sea, el hecho de que es en la calle, de que tienes encima la policía, a la gente... que cualquier persona que pase pues le puede hablar a la policía. Y ha pasado, que los ven los vecinos y - ¡están rayando enfrente de mi casa! -. Y creo que eso lo hace como un arte, el hecho de la repetición, de esta como, ansiedad de seguir haciendo. Yo no sé si llegue a ser artista urbana, porque no sé si lo vaya a seguir haciendo. Creo que más que artista de la calle, quisiese ser artista en un futuro, que tiene muchas ramas. Creo que para llamarse artista callejero debo de tener más chamba en la calle. O sea, digo, sí lo vengo haciendo un tiempo, pero ahorita que pausé, creo que... no sé. Los artistas callejeros son esta banda que sí los ves en todos lados. O sea, de verdad sí es... La gente, o sea, neta los que ponen tags y todo este rollo, de verdad hacen sus misiones, las planean, se juntan con gente, ahorran para todo eso, porque lo vienes regalando, casi, casi. Entonces, eso me parece como bien, bien loco. Pero ¿sabes? He visto que muchas morras que pegan no siguen pegando. O sea, lo hacen como por un rato, como por promoción a su marca, todo eso. Y la neta es que tengo ideas bien pretenciosas, punks, que no me encanta tanto ver como... Propaganda. Aparte hay algo que hacen mucho que es que imprimen en papel y eso, la gente como del arte urbano dice que ensucias el espacio... Porque ya no puedes pegar encima de eso, porque es papel y si se moja, pues va a despegar tu sticker y todas esas cosas, que son como muy técnicas, soy como muy técnica, la neta. Y no me encanta como la impresión digital, no es lo mío. Creo que valoro mucho la serigrafía. Cuando veo cosas en serigrafía digo ¡chulada! (Arlecchina, 2023)

Estas cuestiones técnicas, a las que Arlecchina les da tanta importancia, no solo se reducen al material que ocupas, sino que te coloca en lugares diferentes, Traumas usa aerosol, es grafitera, la única mujer de su crew, Arlecchina que hace serigrafía y estencil, usa aerosol y se mueve también en ambientes en los que hay mayormente hombres, aunque dice que esto no le encanta.

Entonces, estos ambientes masculinos, para algunxs representan barreras que pueden estar o no interesadx en transgredir. Para Tormenta la imagen de “el grafitero” suele estar

acompañada de una identidad de calle, de alguien que desde chico podía ir con sus amigos a pintar, que tenía la posibilidad de estar en la calle el tiempo suficiente para mejorar su técnica. Y aunque respeta mucho el manejo del aerosol de quienes desarrollan muy buena técnica, el graffiti le parece algo pesado, asociado a la territorialidad y la posesión de las paredes, de los espacios, una práctica que guarda un lenguaje interno al que pocos tienen acceso.

Yo también me he dado cuenta, o sea más allá de las pegas, porque ahorita pues te puedo decir hay tanto ellas como ellos pegando, haciendo PasteUp, pero en cuanto al graffiti, al menos ahí, pues obviamente los vatos, son los que están como pues ahí haciendo sus cosas. (La Loca Cósmica, 2023)

He visto que también es un mundo muy masculino, o sea, el del graffiti. Hay gente ya mucho más abierta, o sea, creo que sí, pues al ser como de la calle todo este rollo, pues muchas veces sí creo que hay como menos estigma en toda esta gente que está muy acostumbrada a estar cercano a muchas cosas. O sea, en este medio hay gente con mucha lana, o sea, que viven en las ánimas y así, y hay gente que pues, que no, o sea, que hasta... pues que vive en la calle, pero que le gusta estar rayando, es curioso. Y también creo que al mismo tiempo estás como muy expuesta a mucha gente cuando conoces gente de ese rollo. Pero creo que también al ser como muy masculino, cuando haces, o sea, en mi caso, como Teletubbies, o sea, sé que la gente que es como de 20, que sí les tocó crecer con ellos, dicen, - Aah, qué chido-, Pero pues como que ya dones grafiteros, señores grafiteros, ya de 50 años que empezaron en los 90, sí lo ven como algo tonto, o sea, lo ven como estúpido. O luego sé de gente que... Sé de algunos grafiteros que les super caga, como que les rayen con cosas feministas, de las marchas o así, que hasta se enojan y mientan. (Arlecchina, 2023)

Aunque el graffiti está profundamente entrecruzado con otras técnicas como el paste up, el estencil y el sticker, que constituyen el llamado postgraffiti o arte callejero, para las mujeres y personas sexo-género disidentes existe una especie frontera entre ambas prácticas, y aunque practican el arte callejero clandestino, no necesariamente se nombran a sí mismxs artistas callejerxs.

FIGURA 50 PLANTILLAS PARA LOS ESTÉNCILES DE TELETUBBIES DE ARLECCHINA

Fuente: Fotografía propia, 2023

Pero para intervenir la calle no se necesita nombrarse artista callejero ni buscar llegar a serlo, dice Comprando Fiado (2023) que para ella esas cosas no tienen importancia “solo me gusta pegar con mis amixes”. No es el título, no es mejorar la práctica, no es publicitar su trabajo, sino que es solo la necesidad de expresarse y el gusto de hacerlo como forma de recreación con amigos y por diversión. En este nuevo auge del Street art en Xalapa, han cambiado las motivaciones, se ha resignificado la práctica y las reglas de la calle ya no son las mismas, en muchos círculos el graffiti o el aerosol ya no es la técnica por excelencia del arte callejero, ahora se valoran también otras herramientas, que incluso Traumas, quien las rechazaba, empezó a explorar.

Sí, es mucho más caro (el aerosol), es más barato pintar con acrílico, te dura más, y es más...es más preciso, el trazo, el acabado. Es lo mismo que decíamos antes Ulises y yo, cuando se empezó a... no a hacer de moda, sino que, a popularizar el uso del estencil, comentábamos que, pues eso lo hacía fácil todo, o sea, tú nada más hacías tu plantilla, la recortabas, la ponías en la pared y le pasabas la lata, y ya. Y quedaban así los trazos casi perfectos, si la ponías mal, pues te quedaba feo, si ponías bien la plantilla te quedaba muy

bien. Y eso decíamos, - ¡nooo! eso les facilita el trabajo -- ¡yo no voy a hacer eso! -- ¡eso son porquerías! - puro *can control*. Pero pues ya ahorita ya está de todo, yo llegué a ver allá en Estambul unos esténciles que realmente eran esténciles como a ocho colores. Y decías, esto es una obra de arte. Y dije, no pues, tiene su valor también, tiene su valor, e igual, entonces ya dije, pues el pincel también tiene su valor, en las calles tiene su valor, claro que sí. El rodillo, hay gente que usa rodillo porque hace pintas así súper grandes, yo rodillo nunca he usado, pero lo voy a usar. (Traumas, 2023)

Para La Loca Cósmica el arte callejero clandestino fue una herramienta para desafiar la censura de las RRSS. El trabajo de La Loca es oscuro y suele incluir cuerpos desnudos, monstruos, heridas, tripas, órganos, deformaciones, entre otros temas que no son “apropiados” para el público según el criterio de Instagram, que al final, tiene el poder de decidir lo que se muestra, lo que se censura y lo que casi no se difunde. Entonces, más allá de buscar ser una artista callejera y perfeccionar su técnica, ella se apropia de las técnicas del Street art para agrietar ese monstruo virtual que son las RRSS y para publicitar su trabajo en un contexto en el que la labor de lxs artistxs suele ser muy precario.

Por ejemplo, pues, cuando yo empecé con esto, pues, sí existía Instagram, no Tiktok, pero pues yo no veía, o sea, ni siquiera sabía que se llamaba paste up, o sea, como sea que se pronuncie. Yo no sabía, decía, -pues, yo voy a pegar a mis madres-, o sea, porque yo lo veo allá afuera, yo lo quiero hacer también. O sea, mi idea era de, si ellas pueden, yo también puedo. Y digo, pues, yo también lo voy a hacer. Pero ahora ya, pues, al haber redes sociales y todo, pues, obviamente te das cuenta de que esto, pues, no es nuevo. Es que fueron varios factores los que me hicieron hacer pegas en la calle. Fue porque en su momento también Instagram me censuró. Por unas mamadas me censuró, entonces, yo no podía hacer publicidad, o sea, pagar publicidad en Instagram. Entonces, me desesperé y fue de - ¡¿ah, no?!- -Pues a ver pinche Instagram, aunque sea en mi ciudad, por lo menos-, y lo seguí haciendo. O sea, sí es como una... claro, no es tan masivo, porque, pues, para hacer algo masivo necesitas mucho dinero para poder llegar a pegar en la ciudad como los partidos políticos que tienen como su inversión de miles de millones para poder hacer su basura. Pero en mi caso, pues, bueno, al menos la poca cantidad que le puedo dar o invertir justamente a esa publicidad, pero no es como publicidad fría, si lo queremos ver así, sino es como un poco más cálida. (La Loca Cósmica, 2023)

FIGURA 51 PEGA DE LA LOCA CÓSMICA EN EL CENTRO DE XALAPA, 2023
Fuente: Fotografía propia

Y además de que no se necesita ser o nombrarse artista callejex para salir a intervenir la calle, tampoco se necesita ser o nombrarse artista. La diversidad de la calle también la constituye la diversidad de intereses, discursos y experiencias de vida de quienes la intervienen.

Como que me late mucho que pues... como mi pequeño club de pequeños monstruos. Porque nosotros somos gente de varias... somos así monstruitos. Pues que haya como esa multidisciplina. O sea, como gente de diferente área, no solamente artes visuales, pero que al final lo que nos une justamente es el arte, como ese trip y pues salir a pegar y expresar algo. Eso es lo que al menos a mí me gusta, que detrás de un grupo haya pues... que haya algo que nos conecte, algo igual, pero que cada uno tenga propuesta distinta, no solamente fijándonos en la parte técnica sino también en propuesta, o sea, -tú eres de tal área, tú eres de tal área, podemos congeniar aquí, podemos hacer una mancuerna -y con eso pues hacer algo muy chido, o sea, al menos yo aprendí un chingo con esos güeyes y está muy chido. O sea, en el grupo con el que salimos a pegar hay biólogos, hay personas que escriben, se puede decir que poetas, hay diseñadores gráficos, o sea, no todos somos artistas visuales. Y está chido porque, o sea, pueden ser tus textos no muy grandes, bueno, como tú quieras, puedes hacer unas versiones grandes y pegar tu mega texto. O sea, eso

está chido también. No tienen que ser precisamente solo imágenes. (La Loca Cósmica, 2023)

Mira mi otra marca de cerámica, de barro, se llama Mano Barro y le puse “Hartista de corazón”. Hartista con “h”, de que harta. No sé, ahí hay como un conflicto siempre porque por diseñadora gráfica siempre nos dijeron –ustedes no son artistas, son diseñadores, porque los diseñadores atienden a las necesidades de los demás, no de uno mismo- Sí ha sido un trabajo, sacar eso de mi mente y decir –pero eres artista, porque creas algo-. Yo no diría que me considero un artista urbano, la verdad, pero tal vez eso sea la modestia tóxica y el hecho también de no salir tanto. Yo creo que entre más presencia tengas en la calle, más interiorizas eso. No me siento así tal cual, en estos momentos, pero no me disgusta tampoco. (...) Pues no me considero, pero puede ser que sí, no sé. Pues mira, este contacto, el que me contactaras para hacer esto pues si es de... si pues, genera esos empujes de - ¡sigue saliendo a la calle, sigue haciéndolo! - (Tormenta, 2023)

La calle es un lugar de recreación, es el espacio público que para algunos se vuelve público, accesible y común cuando deciden intervenirlo. No importa si te nombras o si quieres ser artista callejero, no importa si solo pegaste una vez, porque cada intervención contribuye a un discurso que está ahí, a la vista de todxs.

Pues el arte callejero significa para mí, expresión, arte. O sea, sí, yo creo que la calle es el lienzo donde cualquier tipo de persona, ya seas artista o no, puede llegar a hacer algo, expresarse y cualquier persona lo puede llegar a ver. Incluso, yo diría, es necesario. (Tormenta, 2023)

Pues todo viene a ser subjetivo, al Chile. Y creo que también eso es lo bonito de la calle, que es súper subjetivo. O sea, como hay gente que te dice - ¡No! tiene que tener mínimo ya un tiempo que lo vea en todos lados - Como hay gente que te dice - ¡Lo vi una vez y es mi favorito! - O sea, es válido, está en la calle, al final está en la calle. (...) Es que justo es eso también lo lindo, que hay de todo, o sea, yo me he impactado de la gente que está ahí, es como ¡wow, qué bonito, qué rico, qué diverso. (Arlecchina, 2023)

3.1.4 Pero se me quitó la maña después de esas dos caídas a los separos. Las estrategias para gestionar económicamente el arte callejero clandestino

Las formas de cada persona de gestionar económicamente sus intervenciones en el espacio público son distintas. En el caso de Traumas y de La Loca Cósmica, pudieron empezar a hacer Street art cuando ya estaban independizadas económicamente de sus familias y ya tenían un trabajo, y en el caso de La Loca ya también tenía un taller, lo que le dio seguridad y confianza para atreverse a salir a pegar.

Entonces, ver las paredes era como de, - ¡no manches, están bien chidos! -, - ¡estaría bien..!-. O sea, como que empiezas a alucinar un poco en tu mente, decir, ¡-! ah, estaría bien chido pegar! -, no sé qué.... Pero pues este trip de - ¡nooo, es vandalismo! ¡es no sé qué! - No pues te da miedo. Dices, -nooo, me pueden llevar a la cárcel- Y pues bueno, así pasaron... algún tiempo desde que salí de la fac a 2018, y en 2018, pues se podría decir que ya estaba yo consolidando más un espacio más propio, más mío, como un taller. Y en ese momento, pues tenía, por así decirlo, un poquito más de libertad o más coraje para hacer las cosas. (La Loca Cósmica, 2023)

Yo empecé tarde en el graffiti (a los veinticinco años). Sí, de hecho, empecé cuando empecé a trabajar, porque ya tuve dinero para comprarme las latas. Era caro, pero ahorita siento que está más caro que antes. Sí, ahorita se me hizo muy caro. (Traumas, 2023)

Para Traumas, la cuestión económica significó su salida del graffiti ilegal y su incorporación a los proyectos con permisos de quienes prestaban las paredes. El material era caro y la policía lo retenía cuando la llegaban a atrapar. Era un gasto muy fuerte que no se podía permitir sostener. Entonces tomó la decisión de dejar de pintar ilegal y se empezó a respaldar con permisos firmados, que conseguía su amigo Ulises, porque a ella no le gustaba pedir. Los permisos servían para que cuando la policía llegara, que era casi siempre que pintaban, se pudieran amparar.

Cuando empezamos a pintar, sí andábamos rayando todas las calles, pero un día venimos a pintar al centro, Ulises y yo, y nos agarró la policía, pintamos atrás de la catedral(...), es un callejoncito. Ahí pintamos y nos llegó la policía y nos quitó las latas y nos metió a los separos. Ahí estuvimos como 24 horas, yo creo. Y ya salimos. Entonces, yo llevaba

bastantes latas, yo llevaba como ocho. Y en aquellos tiempos yo creo que costaban como 36 pesos, ocho por tres, 24, eran como 250, 270 pesos, pero sí me dolió el codo. Entonces dije, no, ya no, aunque seguí medio pintando. Me sucedió la segunda vez, fuimos a una expo ilegal, que, por cierto, no se hizo la expo ilegal, Y de repente alguien nos echó a la policía, yo llevaba mis latas, y otra vez fuimos a los separos, otra vez me quitaron mis latas, otra vez. Y ni siquiera habíamos rayado, para colmo. Aquella vez con Ulises sí había yo rayado, pero la segunda ni había rayado. Y ahí estuvimos también en los separos, 24, 48 horas, ya no me acuerdo... ¡36! Esa vez nos aventamos 36. Pero se me quitó la mañana, después de esas dos caídas a los separos, dije -no, no voy a estar gastando mi dinero y que se queden las latas- Todavía yo fui, creo que la primera vez, a reclamar mis latas. - ¡Nooo! Es que a mí me quitaron las latas y yo hago murales y no sé qué, a mí devuélvanme mi material de trabajo- Pues nunca me lo devolvieron. Entonces hice corajes y dije, -no, ya no pinto esas cosas- Aunque sí llegué a pintar otra vez, pero ya de ahí la segunda vez... después de la segunda vez dije, -no, esto no es para mí-. (Traumas, 2023)

FIGURA 52 TRAUMAS EN EL PERIÓDICO LA SEGUNDA VEZ QUE LA ARRESTARON
Fuente: Traumas Rak. (16 de agosto de 2013)

Traumas trabaja como diseñadora gráfica y es comerciante, esto porque menciona que no es rentable vivir del graffiti. Cuando empezó, la necesidad de pintar le hacía invertir dinero sin obtener nada más que la satisfacción de seguir desarrollando la técnica y de darse a conocer. Pero las personas no querían pagar por su trabajo, o no querían pagar lo justo, y cuando esa necesidad juvenil de pintar a como diera lugar se fue desvaneciendo, su participación en el graffiti también se redujo considerablemente. Y aunque pintar es parte importante de su vida, prefiere tener un trabajo estable, que sepa que su paga está segura a final de la semana y no algo tan impredecible como menciona que es el arte urbano.

Y ya la gente sí está como que -ay, hazme esto-, -hazme aquello-, y ahora ya los grafiteros se cotizan porque pues dicen, - ¿hazme esto? ¿hazme aquello? -, -págame-. Ya no es como antes, antes nosotros pedíamos las bardas y decían -hazme aquí una hamburguesa, te doy las latas-, hacías la hamburguesa y ya te llevabas lo que te sobraba de latas y ya esa era tu ganancia, porque lo que querías era pintar, tu deseo era pintar, pintar, pintar, pintar... para mejorar o para estar en todas partes, para darte a conocer, para dejarte ver, para mostrarte. (Traumas, 2023)

Traumas también menciona que esto de invertir tiempo y dinero motivada por el gusto de pintar y mejorar es algo que se veía mucho más en su generación que ahora. Pero con La Loca Cósmica pasa algo parecido, ella organizaba sus ingresos y, la parte que destinaba para gastar en ella, en su persona, la ocupaba toda para salir a hacer paste up, como una actividad con sus amigos que al mismo tiempo le daba publicidad y le ayudaba a que la gente conociera más su obra, entonces también era una inversión.

Mira, pues, generalmente, pues buscas como estrategias para que te salga más barato. Cuando yo empecé a hacer esto... hasta la fecha sigo yendo al mismo lugar donde imprimí la primera vez que pegué las primeras pegas, sólo que en aquel entonces me costaban 10 pesos, ahora ya me cuestan un poco más. O dependiendo la cantidad de tinta. En su momento, ahorra, bueno, aún sigo ahorrando, por ejemplo, para destinar, para, pues, hacer como esto. Pero en su momento, te puedo decir que me llenaba mucho de emoción decir como... este varo va para eso, porque voy a hacer esto, bla, bla, bla. O sea, como, es que ¿cómo te lo explico? En ese momento era como un momento de crecimiento para mí, o sea, no quiero decir que ahorita no esté en crecimiento, lo estoy, pero en ese

momento más. Porque era una primera forma, o como una nueva fórmula para mí, para seguir, pues, dándome a conocer o por lo menos que mi trabajo siguiera como ahí. Entonces, era algo divertido, algo nuevo que yo hacía. Era como una emoción nueva. Entonces, tener ese dinero era como de, bueno, voy a ahorrar esto, porque yo en esos entonces, pues, tenía mi taller, daba cursos, pero también trabajaba en una facultad, o sea, en una facultad no, en una universidad privada. Entonces, pues, ese dinero, de alguna manera, lo que podía como jalar para mí, era... ese para mí, era, pues, esto. Y ahora, que ya se puede decir que tengo como un trabajo más estable, o sea, yo vivo de mi trabajo, de mi hacer, de mis piezas, pero, o sea, ese pequeño trabajo que hice en ese momento, sí me ayudó mucho a que la gente me conociera, la neta. Y le puedo agradecer a esa (Loca) del pasado, que se rifó con toda la ansiedad, porque ahora, por ejemplo, me pongo de acuerdo con mis amigos de -¡vamos la siguiente semana!-, Por ejemplo. Digo, va, entonces, ahora, voy a agarrar, del varo que ya tengo, voy a agarrar esta cantidad para esto, para... no sé, hacer tantas pegas. Y si no, y si estoy corta, por ejemplo, busco una manera de, bueno, voy a hacer pegas más chiquitas, o sea, las tamaño carta, pero van a ser varias, entonces voy a hacer como algo grande. O sea, el punto es como buscar la manera para poder como, pues, hacer eso. O sea, para mí, no sé si decir que es un hobby, porque no vivo de ello, pero, pues, sí me da vida, me rejuvenece. (La Loca Cósmica, 2023)

FIGURA 53 PEGAS DE LA LOCA CÓSMICA TAMAÑO CARTA, 2023
Fuente: Fotografía propia

Para Comprando Fiado también se volvió más accesible intervenir las calles cuando empezó a trabajar, cuando abrió su taquería vegana y tuvo el control del destino de su dinero. Otra estrategia de él fue hacerlo junto con otras personas:

Pues creo que ahora sí (es accesible económicamente) porque ya trabajo, ya nadie me pregunta en qué me gasto mi dinero. Y pues, por ejemplo, para las pegas... Creo que siempre era (una amiga) la que sacaba los papel bond y las pinturas. Entonces creo que es sostenible cuando lo haces, pues así... En comunidad, con tus amixes, porque se pueden cooperar entre todes y pueden traer los materiales que ya de por sí tienen. A lo mejor lo que se me hace un poco como de gasto son las latas y así, pero pues realmente no es algo que... Como en lo que he invertido tanto dinero. (Comprando Fiado, 2023)

También hay diferencias a la hora de decidir qué tantos recursos, ya sea, tiempo, dinero o demás, se está dispuestx a invertir en la calle. Para La Loca Cósmica, aunque sus pegas van mucho más allá de ser publicidad para su obra, invierte lo suficiente para que queden bien hechas, bien pegadas y se vean bien pero menciona que pegar, por ejemplo, obra original en la calle no lo haría “de hecho había gente que me decía, - eeh, ¿pegaste las originales?!- Y yo decía, -no mames, wey, ¿cómo crees?- Noo,-¿Cómo osas?- Porque prefiere poner ese tiempo, energía y dinero en obra a la que le puede sacar otro tipo de provecho, por eso opta por las fotocopias, porque es de las formas más económicas de hacer arte callejero y por lo tanto puede abarcar más ciudad con menos recursos, por esta misma razón le gustaría explorar otras técnicas de impresión como la serigrafía o el grabado.

Cada quien elabora y va encontrando estrategias distintas para gastar lo menos posible, pero seguir dejando calidad en su obra, por ejemplo, La Loca empezó usando pegamento blanco rebajado con agua pero se dio cuenta de que era muy caro y cambió a hacer su propio engrudo con fécula de maíz. Arlecchina empezó haciendo engrudo con harina, pero al ver que algunas se las comían las hormigas o no quedaban tan bien, optó por usar pegamento de tiendas chinas rebajado con agua.

A Arlecchina le gusta invertir el dinero necesario para comprar materiales de buena calidad, que usualmente son los más caros, porque le interesa que lo que esté en la calle

sea obra que bien podría estar también en un museo. También busca que duren más tiempo, y que se vean bien, lo que se le facilitaba cuando no estudiaba y trabajaba:

Pues ahorita, o sea, creo que antes me era más sencillo porque no estudiaba, era nini²⁶. Entonces, de ahí empecé a trabajar para como que sacar más estos proyectos. De hecho, creo que este proyecto fue el que más me animó a entrar a como a un técnico, porque quería hacer cosas chidas, o sea, quería que mi calidad de dibujo mejorara, quería que todo mejorara, quería entrar a artes, pero no era muy buena dibujando y no era algo que me gustara. Entonces, ahorita que entro al técnico, pues la neta es que gasto mucho en óleos. Siempre procuro comprar la neta buenos materiales, porque ya lo he visto, tanto como en la calle como en mis cosas, si las latas de pintura son más baratas, pues como que el color se despinta, o sea, muchas cosas. Y creo que me gustan los detalles. Entonces, me gusta que todo esté chido y sí me tardo en conseguir todo. O sea, sí me gusta invertir, pues chido y he tenido como la facilidad, o sea, no siempre se tiene, pero la he tenido y pues sí me gusta invertir mucho en las cosas y sí me tardo algo. (Arlecchina, 2023)

Una constante es que, para poder empezar a hacer arte callejero clandestino, tuvieron que empezar a trabajar para poder tener control de qué hacer con sus ingresos, lo que desafía esa imagen clásica del graffiti y del arte callejero, asociada con adolescentes que empiezan a rayar desde morritos, desde la secundaria. Tanto Traumas como Comprando Fiado, Tormenta y La Loca, tienen trabajos independientes, y Arlecchina es estudiante, pero se las arreglan para gestionar esta práctica que les apasiona, que les da vitalidad y como dice La Loca les rejuvenece, a la vez que les divierte y las coloca en un lugar activo como usuarixs de los espacios públicos.

3.1.5 Sé que hay una parte de mí por ahí, pero no es necesario que nadie más sepa que soy yo. ¿Qué significa accionar desde lo clandestino?

Clandestino es una palabra que suele acompañar al arte callejero y que refiere a las prácticas que se realizan sin solicitar un permiso, ya sea al Estado, institución o a quien sea dueñx o encargadx de la propiedad que se intervenga. También tiene que ver con el

²⁶ Es un término coloquial para referirse a personas jóvenes que no estudian y tampoco trabajan (ni estudia, ni trabaja).

anonimato, con dejarse ver sólo a través de las intervenciones, tratando de ocultar su identidad. Aunque muchas veces se usan como sinónimos, la clandestinidad es distinta a la ilegalidad ya que la primera tiene más que ver con una prohibición o estigma de carácter simbólico y social y la segunda refiere ya a prácticas prohibidas o sancionadas por la ley, y ambas pueden requerir de estrategias para resguardar la identidad de quien interviene la calle.

En el mundo del Street art hay varios personajes que han resaltado particularmente porque, presuntamente, nadie conoce su identidad, como los famosos británicos Banksy y Bambi. El total anonimato es una potente estrategia de seguridad para intervenir las calles con completa libertad, sin censura y con la seguridad de que no habrá represalias, a menos que te atrape la policía en el acto. En el caso de quienes colaboran en este proyecto, la clandestinidad y el anonimato funcionan de manera parecida pero no tan tajantemente. Se puede dejar ver en las entrevistas que el estar acompañadx al intervenir la calle, es o se ha convertido en una parte muy importante de su hacer. La Loca Cósmica empezó saliendo o sola o acompañada de alguna otra persona, pero su experiencia interviniendo las calles cambió cuando lo empezó a hacer en grupo.

(...) Pero ya en un grupo...Grande, ya hablamos de unas...Siete personas, ocho, fue en octubre del año pasado, y para eso, pues nuestra idea era como de -Bueno, pues va a ser Halloween, entonces, hay que maquillarnos- O sea, nos maquillamos. Nos pusimos, así como pintura de guerra. Salimos en la noche. (...) Como éramos varios era como de -En esta vamos a pegar tantos y los demás se van a poner a vigilar- -Y va a haber como una clave por si viene la poli, por si viene una patrulla- (...) ¿Cuál era? Este... ¡Cocuyo! Cocuyo era... Era como...- ¡Cocuyo, Cocuyo! - y todos - ¡Vámonos! - O sea, era...Era muy divertido porque estás con esa adrenalina, pero también sabes que no estás sola, sino que hay como más gente con la cual, pues... Te ayudas, te acompañas. Pero de igual manera es como...Como divertido, o sea, hay una diversión distinta (a hacerlo con permiso) (...) se disfruta, pero no es igual. Como que hace falta ese cocuyo. (La Loca Cósmica, 2023)

Después de salir en grupo por primera vez, La Loca empezó a preferir ese tipo de organización en la que todo el proceso se hace junto a sus amigxs porque, además de

ayudarle con su ansiedad, le era más fácil hacer intervenciones más grandes porque entre todxs se ayudan cuando salen.

O sea, es que hay un pre también, no es solamente de... Nosotros, por ejemplo... Hacemos juntos lo que son las impresiones, las Intervinimos juntos, o sea, todo el mismo día, o sea, nos juntamos desde muy temprano. Durante todo el día generamos las piezas que vamos a pegar. Por ahí, pues, bueno estamos cheleando, fumando un poco de mota, o algo así. Y ya después en la noche pues ya hacemos nuestra ruta y ya empezamos a salir, obviamente... Yo, se puede decir que empecé como a dirigirlos en un principio porque la mayoría de ellos, pues, no lo habían hecho antes. (La Loca Cósmica, 2023)

De la clandestinidad, La Loca Cósmica valora el salir de noche, sin permiso, con amigos y con la adrenalina de trabajar bien, pero trabajar rápido para que no te vayan a cachar, prefiere eso a la comodidad de pintar con permiso, aunque también lo hace. Pero no está muy interesada en accionar desde el anonimato, a pesar de que prefiere pegar cuando no la están mirando porque no le gusta que la vean en acción, pone su usuario de Instagram para que la gente la pueda encontrar, como menciona: “Entonces yo dije, -ah, pues yo sí- yo sí quiero que me vean. O sea, yo lo que quería era que me vieran, que siguieran viéndome. Y al final lo logré.”

Comprando Fiado sí le da mucha importancia al anonimato, no firma sus intervenciones, no tiene un estilo definido, hace cosas muy variadas y prefiere que la gente no las asocie con un rostro. Además, valora también esta parte de intervenir la calle sin pedir permiso y sus trabajos son más espontáneos, no planea ruta, muchas veces no planea lo que va a poner, sale con el crayón en la bolsa y en donde se le antoje rayar, raya, y lo que se le ocurra escribir, lo escribe. Con el estencil y las pegas si son cuestiones más pensadas y con más cuidado tanto en el contenido como en la planeación de la salida.

Pues el hecho de que no sepan quién lo hace creo que está chido, porque bueno, a mí no me gusta llamar mucho la atención, entonces como que, pues sé que hay una parte de mí por ahí, pero no es necesario que nadie más sepa que soy yo, entonces eso está chido. Pues no sé, porque siento que luego si la banda te asocia como a algo, pues también puede ser que lo interpreten de otra forma, no sé, y siento que así desde la clandestinidad, te da más libertad como espectador, espectadora, para... Pues debrayarte en lo que tú quieres

ver ahí. Y el hecho de que no haya como un permiso o así pues me hace sentir bien, como saber que es algo que va contra la ley, porque pues, no me gusta la policía y como que me parece muy chida la sensación de hacerlo sin que te atrapen, porque es como decirles -ay están bien pendejos- (Comprando Fiado, 2023)

Tormenta prefiere mantener el anonimato que ha construido, pero también le causa satisfacción saber que su obra se está viendo, sobre sus apariciones en la página de Xalapa Gráfica menciona:

Como diseñadora nunca me vi como en estos círculos, y con este anonimato que también he generado, porque también me gusta ser anónimo, anónime. Y también hay algunos amigos que me han compartido así de – subieron tu foto- en sus redes o en sus historias y... son como abrazos a la distancia (Tormenta, 2023)

También por el tipo de proyectos que tiene, como el de Conejitas Xalapa. Evita poner su arroba y evita que se conozca su nombre y su identidad, es algo que reserva para las personas cercanas o con las que sale a pegar. Aquí la clandestinidad, el actuar sin permisos y de manera anónima es por una cuestión también de seguridad, pues ha podido observar que sus intervenciones y las de otras personas que hacen arte callejero clandestino, incomodan más que la publicidad de las casas de citas, por ejemplo. Se dio cuenta de esto porque puso atención a las limpiezas que se realizan cada cierto tiempo en el centro, la última antes del evento para declarar al Xallitic como “barrio mágico”, y notó que la limpieza de intervenciones no es indiscriminada.

A mí me surgió... Pues una inquietud al ver los anuncios de Las Conejitas, que están pegados en ciertas zonas de Xalapa, y fue como... Ver el grueso de pega, sobre pega, sobre pega, y que nadie lo quita, nadie hace nada. A nadie le molesta. Y yo empecé a arrancarlos, a arrancarlos. Y la última vez que salimos, de hecho, me propuse pegar encima de esos anuncios. Siento que ese es un proyecto que tengo todavía. Que voy a seguir haciendo. Nos fuimos aquí por los sauces. Por el mercado y ahí, pues, hay un montón. Entonces... Intencionalmente imprimí muchos de La Garrita. Los pinté con pintura roja, simulando sangre de manos y mi intención era pegarlos encima. Que se viera. Así como de... ¿Por qué esto no les molesta? ¿Por qué hay tanto encima, sobre encima, sobre encima del mismo anuncio? Y fue muy impactante también ver que... Bueno, cuando salimos y pegamos, las personas que iban también contribuyeron en esos postes.

Y para mí... eso me gustó. Porque fue como... A huevo, no solo yo. De hecho, es algo que estoy pensando y que quiero... Incluso sacar al público -Si a ti también te molesta, tápalo, o arráncalo-. Entonces hubo un poste en el que yo pegué garritas y (La Loca) también pegó. Y las Nefi también pegaron. Y otras personas también pegaron. Y a los días... O sea, no te miento, no pasaron muchos días, me dijeron... -O sea, las que fuimos a pegar ahí ya no están. Ya las arrancaron-. O creo que habían pintado de blanco. Y pues ahorita ya hay otra vez anuncios de esos de conejitas. Entonces digo... O sea, parece que ofenden más o molestan más. Y yo creo que estas personas lo pegan en el día, no se están cubriendo de la poli. No tienen el miedo de que -estoy pegando algo- Y cómo esa diferencia de nosotras sí, o sea, cualquiera, el que hace grafiti, el que hace pintura, el que simplemente hace un dibujo. Hay un miedo de represión. ¿Y estas personas que pegan eso no? Y Pues a lo mejor puede ser un poco, no sé si conflictivo, porque pues... Digo, sí, yo sé que hay personas que están trabajando de eso, y es su publicidad un poco. Pero qué tanto de eso también es trata o es personas en contra de su voluntad, no lo sé. Entonces... Pues estoy en esas. Y eso es lo que más también me he enfocado en ver, como que cuando veo esos anuncios, o los arranco o estoy así de que... -Ah, aquí hay-. Para hacer ruta. Cuando lo estaba haciendo también dije, tal vez me estoy metiendo con algo. Sí. Pero... Pues es la señalización. Algo que yo quería hacer era señalar, poner el dedo ahí. Y... En parte por eso, pues no estoy poniendo mi arroba en las cosas (Tormenta, 2023)

“Casi siempre salgo sola. O sea, solamente un tiempo me acompañaba el Vico, el que hace los bebés” menciona Arlecchina (2023), quien tiene formas de proceder muy distintas, prefiere no salir en grupo porque llama más la atención de la gente y no se resguarda en el anonimato que trae la noche, sino que sale muy temprano, cuando aún no hay mucha gente en las calles “es muy lindo el anonimato ¿sabes? O sea, me gusta bastante. Creo que está muy chido, es algo que la gente, tal vez sí debería de probar (Arlecchina, 2023).

Al principio ponía su usuario de Instagram en sus intervenciones, pero su cuenta no estaba asociada con un nombre ni con una cara, únicamente posteaba su obra. Después, por recomendación de ese amigo con el que a veces sale a pegar, dejó de firmar, porque “es algo de la calle” dice, pero en la calle hay círculos con códigos muy distintos, esta idea de no firmar, que dice Arlecchina viene de “la gente alta del graffiti”, que en su mayoría son hombres cis heterosexuales, se contraponen totalmente con la determinación de La Loca Cósmica de que la vean, por ejemplo, las motivaciones y las formas son distintas.

Además del género, a la diferenciación anterior le atraviesa la clase, a las mujeres y disidencias sexo-genéricas que viven de su arte les interesa que les vean, les interesa que la gente vea en su obra un usuario de Instagram, no por ego, sino para que puedan ponerse en contacto con ellxs y comprar sus piezas.

Incluso Traumas que estuvo inmersa en el mundo de las pandillas y del grafiti xalapeño purista, dejó atrás las reglas de la calle cuando decidió pintar con permiso y no solo para no perder dinero cuando la policía le quitaba sus latas, sino también es algo que genuinamente prefiere sobre lo ilegal.

Y entonces, (mi amigo), que en ese momento era muy cercano a mí, me dice como -No firmes tus cosas, a menos que sea algo muy grande y muy impactante-. Y yo dije ¿por qué? Y el bato así de - pues, no sé, no más- -O sea, es como algo de la calle. O sea, los que siempre ponen su Instagram, parece ser que siempre quieren sobresalir. Cuando empiezas a sobresalir es por poner muchas cosas - A él como que le importaban mucho esas reglas, se llevaba como con esta gente alta del grafiti y así. Y yo dije como -pues bueno sí, al final se reconocerá el trabajo- Es cierto que al final creo que el reconocimiento se da a quien realmente importe. Entonces, no tiene sentido poner el arroba. También este rollo de no firmar tus cosas, creo que es súper como edgy²⁷. (...) Digo, yo lo he adoptado, pero sí admito que es súper, súper, súper pretencioso hasta cierto punto, la neta. (Arlecchina, 2023)

Yo prefiero lo legal. A mí... hay mujeres que prefieren lo ilegal. Pero yo prefiero lo legal. Prefiero estar tranquilita con mi barda, llegar un día, trabajar cuatro horas, irme a mi casa, regresar al otro día, o regresar dentro de una semana y hacer las cosas con calma. Puedes dejar mejores trabajos si es legal a que si es ilegal. En ilegal pues realmente todo tiene que... todo va con la presión, con que tienes que acabar rápido, tienes que rellenar rápido, tienes que contornear rápido. Caracteres, sí hay gente que puede hacer caracteres en ilegal, pero también depende del sitio. (Traumas, 2023)

Después de dejar el graffiti ilegal, Traumas se dedicó a pintar amparándose con permisos, y es la única que menciona que prefiere trabajar de esa manera. El anonimato nunca fue parte de su hacer, ella era muy conocida, primero por su paso por el pandillerismo y luego

²⁷ Edgy es un término coloquial para referirse a personas que quieren aparentar ser disruptoras, oscuras, diferentes, distantes, amantes del humor negro y sangriento que buscan ir contra la corriente pero que al final terminan siendo personas apáticas que juzgan y odian lo que no se acopla a sus ideales.

por su incursión en el graffiti tanto ilegal como legal. A pesar de eso, cuando Traumas empezó a hacer graffiti, esta era una práctica muy criminalizada y estigmatizada, e incluso menciona que muchos grafiteros dejaron el aerosol y se limitaron a hacer otros tipos de intervenciones como el paste up o el sticker, por miedo a irse a la cárcel:

Sí, llegó un tiempo a hacerse (Paste up y sticker) porque como el graffiti estuvo penado durante el tiempo como de Fidel Herrera, las multas eran irse a la cárcel, ya era irte a Pacho. Entonces en ese tiempo como que empezamos... -bueno, si esto es ilegal, pues pegas, pegar no es ilegal, pegar no es ilegal- a no ser que digan -no, aquí no se peguen anuncios- Entonces empezaron a sacar las pegatinas chiquitas, tan grandes no había yo visto. (Traumas, 2023)

Una de las estrategias que encontraron para pintar con permisos fue formar una asociación, porque el estigma era tan grande que conseguir los muros no era fácil, les cerraban la puerta en la cara, les negaban muchos espacios y tomó un trabajo colectivo muy fuerte que fue impulsado por Ulises el amigo de Traumas, el pensar, trazar y elaborar formas para desestigmatizar estos haceres.

Bueno, es que, Ulises te digo que estaba muy clavado en eso. Él hizo como una tipo asociación, que no estaba... Una asociación civil, no era, pero era una asociación que se llamaba Cultura Contracultura, entonces, se hizo como un pequeño logotipo, se ponía Cultura Contracultura y se redactaron unos permisos. -Se solicita al señor tal, la barda de tal esquina con tal esquina para con fines de que se pinte un mural, no sé qué-. Y ya autorizaban y sí firmaban (...) Entonces, en aquel tiempo se paraba la policía y -¿Por qué estás pintando? - aquí está el papel- por eso nos teníamos que respaldar, porque si no, nos llevaban. Ahorita creo que ya puedes estar pintando. No tengo idea, pero sí necesitas un permiso, supongo. (Traumas, 2023)

El 26 de noviembre de 2007 se incluye en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave el capítulo XI Bis “Graffiti ilegal”, que contiene el artículo 228 Bis que establece que:

A quien, sin importar el material ni los instrumentos utilizados, pinte, tiña, grabe o imprima palabras, dibujos, símbolos, manchas o figuras a un bien mueble o inmueble, sin

consentimiento de quien pueda darlo conforme a la ley, se le impondrán de tres meses a ocho años de prisión, multa hasta de trescientos días de salario y trabajo en favor de la comunidad y de la víctima u ofendido. (código penal, 2023)

En el 2010 aproximadamente, cuando el grafiti y el arte callejero estaban ya en un proceso de cooptación por la industria cultural e instituciones gubernamentales en un esfuerzo poco efectivo por contener esta práctica y moverla del lugar de lo “vandálico” a lo “legítimo”, también se creó la brigada anti-grafiti en Xalapa, como se lee en algunos testimonios de la tesis de Francisco De Parres (2015):

Iliana: Pues lo que sucede es que desde la administración de David Velasco Chedraui se instala la Brigada Anti-graffiti, y es que sí era una cosa tremenda, había tags por todos lados, creo que es lo que pasa cuando estás transgrediendo y entonces tomaron una medida ante las quejas, sin embargo, desde esa administración hay la huella ya de eventos donde pretenden traer la visión del Arte Urbano e incluso meterlo a las galerías, entonces lo que hicieron fue preparar exposiciones donde se pintó en la Galería de Arte Contemporáneo en las salas grandes, estaba en ese tiempo la RAK Familia que era de los más fuertes con una chica (Traumas) que estaba en la facultad, y pues la gente podía ir y esa exposición rompió récords todos los días, porque la gente salía y pa saba a ver cómo iban trabajando la obra. Hicieron esos eventos y las dos veces estuvo lleno de principio a fin. En la GACX históricamente nunca habían tenido la galería tan llena como cuando se hizo una exposición del arte de la calle y eso está en los registros. (De Parres, Francisco, 2015, P.244)

Iliana: Por el otro lado estaban la Brigada Anti-graffiti con los carritos de limpia que cabe señalar que nunca igualaban el color de la pared entonces la dejaban llenas de parches y lo único que propiciaban era que viniera otro grafitero y viera el parche como si fuera un marco, lo que era como una invitación a que dejaran algo (risas), eso se volvió como una especie de galería, era hermoso pasar y ver esos trabajos, era muy divertido porque una cosa que querían quitar pues se prestaba realmente a otra cosa. (De Parres, Francisco, P.244)

Wina Obake: No digo que esté mal la apertura institucional, por ejemplo, lo que hicieron con los mercados está muy chido, a veces pienso que quedaron algo saturados pero bueno está chingón, hay que apoyar en todo a los jóvenes, aunque es contradictorio porque por un lado sí ha habido apertura por parte de las instituciones con estas pintas que se han hecho, sin embargo, al mismo tiempo, hace unos meses hubo una Brigada Anti-graffiti y andaban revisando a toda la banda en las calles en la madrugada, a mí me tocó varias veces que me abrieran la mochila para ver si andaba rayando, creo que la apertura es solo una mascarita, también hacían como rondines y estuvieron tapando un chingo de pintas,

andaba portodos lados la tira, la Brigada Anti-graffiti, llegaban y no te decían nada, solo te querían revisar, imponían su macana ante ti y ya valía madres. Ante la sociedad dicen que te apoyan pero es una total mentira. En la expo que hubo allá por Humanidades (Xalapa in tha house) estaba yo pintando y de repente ni me avisan y ya había un chingo de banda tomando fotos y llega un vato y me abraza y yo ni sabía qué pasaba, era Américo (político) y me dice: – ¡Apoyando a la juventud! — ¿Apoyando a la juventud? ¡No mames! Qué me paguen mi pintura entonces, pero no, sólo llega y se toma fotos y ya dice que está apoyando a los artistas y la chingada, está bien culero porque también los medios manejan ese discurso y nada de eso es cierto, ni apoyan a nadie pero sí se cuelgan los eventos, es bien turbio. (De Parres Francisco, 2015, P.253)

Sra. Demente: Lo que pasó es que las otras dos chicas y yo que armamos ese evento (FEMINEM) y pues no teníamos idea muy bien de cómo movernos con la prensa, porque sí queríamos que se promocionara, que no pasara como nada más otra expo y ya, porque además no sólo íbamos a estar pintando nosotras, sino que venían chicas de fuera y creo que sería algo que ellas se podían merecer, al menos salir en algún periódico. Entonces me contacta una chica que es promotora de un partido (PRI), y al principio me dijo que nos iba a apoyar con playeras, que me iba a dar el lugar donde va a ser el concierto de cierre, hasta iba a ver la posibilidad de un camión que saliera del DF para acá, y de eso no hubo nada, absolutamente nada, solamente nos dio unos tacos y de ahí ya no nos apoyó con otra cosa. Entonces fue el hecho de que ella dijo, — ¿Va no? — Ya se armó un evento, entonces ahora nosotros nos vamos a colgar diciendo que es nuestro evento y sacaron publicidad y todo. Fue algo así súper estresante porque días antes ella me dijo que no tenía salón, y que no me podía dar un lugar donde hacer la fiesta, y a mí pues me entra la loquera total, ya estábamos a días del evento, al final por pura suerte encontramos otro bar y se pudo hacer la fiesta. Ahí es cuando te das cuenta que esa banda que está dentro del sistema, pues toda es la misma mierda. (De Parres, Francisco, 2015, P. 255)

El grafiti ilegal sigue penado hasta el día de hoy, y hasta el día de hoy continúa esa resistencia y voluntad de accionar desde fuera de las instituciones y de la industria. De manera autogestiva. La clandestinidad la definen muchas cosas, para unxs es no pedir permiso, para otrxs es trabajar con los propios recursos, accionar desde el sigilo o ilegalmente en frente de todo el mundo, pero con la cara cubierta, como en las manifestaciones. Las reglas de la vieja escuela del arte callejero clandestino de Xalapa no determinan la forma en la que otrxs sujetxs o grupos entienden y viven estas prácticas.

FIGURA 54 CONTAMINACIÓN VISUAL ASFIXIA XALAPEÑOS, XALAPA GRÁFICA
Fuente: Ara Ara. (20 de mayo de 2023)

3.1.6 Las posibilidades del arte callejero clandestino

Parte del estigma del Street art en Estados Unidos, en México y en muchos otros países, es que se le asocia socialmente con el crimen, con la violencia, con las pandillas, con drogas, alcohol y con la pobreza, con el barrio. Entonces mirar desde esa perspectiva un barrio lleno de grafitis, es mirar un barrio peligroso y pobre o una ciudad peligrosa y pobre. Y desde las esferas de poder no se trata de comprender ¿por qué se están interviniendo las calles? La estrategia ha sido la cooptación o la represión, aunque muchos artistas se mueven entre lo clandestino y lo llamado “legítimo” a criterio del Estado y de la industria cultural.

Entre las estrategias del Estado están las campañas de limpieza del espacio público, en las que remueven todo lo que dé cuenta de que en su ciudad también viven pobres, también hay violencia y fuertes problemas de desigualdad social. Parte de lo que remueven son las intervenciones en el espacio público que consideran disonantes con la imagen que quieren proyectar como centro urbano.

Pero si miramos el arte callejero clandestino con lupa y escuchamos a profundidad a las personas que ponen su cuerpo para salir a la calle solxs, con amigxs o en las

manifestaciones a intervenir la calle, podemos dar cuenta de las posibilidades del Street art y lo que estos haceres significan y pueden llegar a significar:

No, bueno, a mí me seguía la policía por otra cosa, porque yo, antes de ser grafitera, era... fui pandillera. Entonces, por motivo de pandillas, a mí me seguía mucho la policía. Que, por demandas de acá, ¿qué será? Lesiones, etc. Entonces, por eso a mí me seguía la policía, y por eso yo cuando empecé a pintar, empecé a pintar con otro tag para que no relacionaran... -Todavía de que está haciendo malandreces, por un lado, todavía está rayando las paredes-. (...) Entonces como que los separé. Pero ya con el tiempo yo ya dejé, digamos, la etapa de pandillerismo, y ya fui grafitera. O sea, ya, y entonces ya pude sacar mi ... O sea, tuve un proceso, un periodo de transición como de un año, entre que yo dejé ya mi pandilla, y ya me metí a lo que fue mi crew de grafiti. Que me salía casi lo mismo, nada más que más light, porque también éramos medio pesados. Y de todas maneras nos seguíamos llevando con las pandillas. Nosotros nos llevamos con las pandillas, porque de hecho mi crew, de los que lo conforman, como dos o tres o más, son personas que han crecido en pandilla, o en barrio, digamos. (Traumas, 2023)

Para Traumas, conocer el grafiti y el arte callejero significó el inicio de su transición para dejar las pandillas. Para concentrarse en pintar, pintar, pintar, mejorar la técnica y dejar de hacer “malandreces” como ella las llama, que a lo mejor puede sonar chistoso, pero estaba inmersa en prácticas profundamente violentas y peligrosas. El grafiti también fue un impulso para que perdiera el miedo y se interesara en viajar. Pintar le da paz, para ella pintar es estar viva, estar vigente, estar presente y seguir trabajando por permanecer en la memoria.

Otra cosa ¿sabes qué? fue súper importante, que la gente me recuerde ahora como traumas la grafitera, y ya no se acuerdan de lo anterior que hice, y eso también es muy gratificante, porque la gente se acuerda de mí de forma, eh, positiva, ya no de negativa, ya de hecho escuchan las historias negativas, y dicen -no, es que ella no puede ser-, eso sí es súper, o sea me cambió la vida completamente. (...) Las experiencias buenas fueron de que el grafiti me permitió viajar a muchas partes del país, porque pues era yo mujer, bueno, sí que era yo como que de las que inició aquí, entonces a mí me invitaban a participar en otros eventos, eventos nacionales e internacionales, entonces pues como que fueron experiencias satisfactorias porque pues yo pude conocer Oaxaca, Acapulco, pues el Distrito Federal, Monterrey, Puebla, anduve en varias partes solo por el grafiti. Si no yo no hubiera salido, porque a mí no me gustaba ni viajar, yo decía, -ay no, me voy a

morir en un coche o en un autobús, es peligroso-, y ya por el graffiti tuve que salir, porque yo por mí me quedaba yo aquí en Xalapa siempre. Para mí hacer arte callejero significa estar viva, estar vigente. Ahorita yo no pinto, entonces estoy como que sem i-muerta. Sí, significa eso. Si no pintas, pues ya te moriste. Porque en sí, si tu vida es el graffiti tienes que seguir pintando, tienes que seguir produciendo, tienes que seguir ...no dando de qué hablar, sino dando de qué ver. para que la gente vea que tú estás haciendo algo. Eso es lo que yo creo. (Traumas, 2023)

Tormenta y Arlecchina obtuvieron del arte callejero confianza en ellxs y en su trabajo y ánimo para mostrar su arte a otras personas. El Street art se convirtió en una herramienta para explorar y potenciar el trabajo creativo sin miedos y dejando atrás todas esas voces en nuestras cabezas o en la realidad material que nos dicen que no podemos y que no somos suficientes para la academia, para la industria, para el Estado, para la sociedad:

Todo eso es casi que sin pensar una razón. Simplemente sale el dibujito y... La garrita, de hecho, causó mucha aceptación. Y fue así de, -aah-, muy chido. (...) Y yo así realmente no sabía qué dibujar. Y simplemente la hice. Y ya, pues de ahí creció saliendo a bazar. Por primera vez me atreví como a sacar mis dibujos, a ver qué decía la gente, y pues les gustaron. Que para mí fue como... Que no solo son rayones, porque pues yo en mi estudio y en mi trabajo de creación, a veces sentía que era poco, que no era una gran técnica. Y pues una... Siempre alentada por amigas o por... posteriormente mi pareja. Pues ya fue como... -Está chido lo que haces-, -sácalo- Hay como algo... algo dices, y pues eso me ha alentado como a seguir y a plasmarlo no solo en la calle, sino en otros elementos como lo textil (...) La ilustración siempre me ha llamado mucho la atención, es algo que yo en mi cabecita era como... no tengo tal vez como ciertas técnicas o hay mejores personas que hacen las cosas mejor. Este auto boicot de -no está chido lo que hago- Y pues estaba más a la ilustración, pero siempre con miedo. (...) Con el tiempo en este año, si he avanzado en eso, en ver el interés de las personas en eso y me siento más confiada en hacer más cosas con la misma línea o con líneas diferentes y sacarlo. (...) Es como un tipo de validación... de decir -sí está bien lo que estás haciendo y sí conecta con algunas personas- No necesita ser realismo, ni tener el gran diseño a veces, para tener este contacto con la gente. O sea, a mí lo que me ha dejado es autoestima. El autoestima ha subido con respecto al trabajo. Y pues ganas de seguir haciéndolo o sacándolo. A veces me he llegado a sentir como ¿no será que lo vayan a tomar a mal? (...) De hecho pues hice unas bolsas y las personas han sido como - ¡He visto esto en la calle, lo quiero! Esa conexión con la gente que no topas de ningún lado, que quizá no te vuelvas a topar, pero hay una parte de ti en otro lugar, y yo creo que un poco como este sentimiento por lo cual surge ser diseñadora gráfica que es trascender, que tu trabajo esté en lugares. Esto ha surgido incluso de la

nada, no es algo que haya planeado ni siquiera. Incluso la aceptación y que la gente venga, es como –wow- y eso... tienes otra dosis de autoestima para seguir con esto y sacar mis inquietudes o simplemente el dibujo que quiera, hacerlo y a la gente algo le generará. La verdad pues me ha dejado pues muchas cosas positivas y crecimiento laboral propio. Tal vez la idea de –siempre he querido hacer eso, pero no me atrevo- porque, los miedos. Y ahorita pues se está concretando y ya hasta sin miedos. (Tormenta, 2023)

Pues no sé si me ha cambiado, pero si me ha motivado a muchas cosas. Porejemplo, antes solo quería entrar a la Facultad de Artes, y ya en la calle, cuando empecé como a hacer más cosas, dije -bueno, tal vez no sólo quiero entrar, quiero mejorar antes de entrar a la Facultad de Artes porque quiero hacer mejores cosas- O sea, también me ha quitado como mucho el miedo, porque usualmente, todas las cosas que hago, o bueno que hacía... no me gustaba que lo viera la gente ¿sabes? O sea que supieran que era mío. Y de alguna manera que, pues, hiciera esto sin rostro, sin nombre aparente, está muy chido. O sea, me ha dado como mucha confianza, la neta, o sea, el hecho de que la gente me diga, no sé -me gusta mucho esto- Aunque considero que lo que ahorita tengo de trabajo ya no se comprara nada a como he mejorado, pero si puedo llegar a ver lo bueno en ello. Decir - Ah, pues a pesar de que no tenía muchos estudios en eso, pues a la gente les gustaba y es una buena idea y está chido- (Arlecchina, 2023)

FIGURA 55 GATITO HACIENDO POPÓ, 2023, CENTRO DE XALAPA, TORMENTA
Fuente: Fotografía propia

El arte callejero clandestino también cambió de manera significativa el cómo experimentan la calle, pasaron de espectral y transitar el espacio público a hacer uso de él de manera activa. Comenzaron a poner mucha más atención en las cosas que hay en la calle, tanto infraestructura como intervenciones, comercios, acciones como las limpias

del Estado y qué quitan y qué dejan. Y al mismo tiempo que se hicieron más y más cercanos al arte callejero clandestino, se hicieron más cercanos también a la ciudad y a la calle. El Street art cambió su forma de vivir la ciudad, pero también la forma de vivirse, de vivir su creatividad y su potencia artística sin miedo.

3.1.6.1 Interacciones: El arte callejero como puente

Una parte vital del arte callejero clandestino es que funciona como un canal de comunicación, entonces para quienes emiten los mensajes importa mucho la respuesta de las personas los reciben o los toman. Algo que se repitió en varias conversaciones, fue que muchas personas que hacen arte callejero clandestino son ermitañas, hurañas, retraídas y salir a la calle e intervenirla con un mensaje, abre un canal de comunicación importante y válido, “es como intercambiar cosas o intercambiar ideas sin hablarlas, solamente proyectándolas con dibujo” dice La Loca Cósmica. Es una forma otra de interactuar con el mundo, una forma para quienes no encajamos en un mundo capacitista en el que se privilegia a las personas extrovertidas y con habilidades sociales y de comunicación fluidas.

También creo que soy media fea. Soy como un poco ermitaña hasta cierto punto. O sea, como que a mí no me gusta llevarme con mucha gente y así. Y creo que mucha gente del medio es así. (Arlecchina, 2023)

No soy mucho de salir a la calle ahora, la neta soy una persona bastante solitaria, aunque mira, aunque pues sí estoy ahí invadiendo las calles y así, soy una persona bastante solitaria y a mí me gusta mucho estaren mi lugar y en mi espacio. Y pues yo, básicamente, vivo en mi taller. O sea, con eso te digo que, pues, mi taller me da de comer. Yo lo que trabajo ahí, pues lo vendo y con eso vivo. Entonces, siempre estoy trabajando dentro de mi espacio. Y ahora salir, o sea, yo salir, por ejemplo, a cotorrear o como lo hacía antes, a dar la vuelta por las calles, ya no es tanto. Ahora, por así decirlo, vivo la ciudad de una manera un poco más... como así (con las intervenciones). Pero de igual manera, cuando salgo, siempre observo las paredes. Y me da gusto como ver cosas diferentes, no cosas que se repiten, que dices, - Aaah, este güey está en todos lados-, - ¡Yo también voy a salir a pegar y voy a pegar en más lados! (...) ¿qué me ha enseñado? pues no tener tanto miedo más que nada, porque pues la neta, o sea antes de esto, yo era una persona... bueno, sigo siendo un poco, pero lo he trabajado. Pero al ser una persona

solitaria, no me gusta mucho el contacto con la gente, con mucha gente en general, entonces ir y hacer algo en la calle, donde obviamente va a haber gente que te va a ver, donde es algo distinto y obviamente estás haciendo algo diferente, estás como moviendo las cosas mientras estás haciendo esa acción, pues. Y la gente quieras o no voltea (...) O sea, como más allá de aprender a controlar solamente ese miedo de -estoy haciendo algo ilegal-, sino también me enseñó que en mi vida diaria, o sea, no solamente en mi vida artística, sino en mi vida diaria, hay ciertas cosas que debes atreverte a hacer para poder hacer un cambio, más allá de para otros, de ti o sea, contigo misma. Esa primera vez que salí, para mí después de terminar de hacer mi recorrido de pegar mis pegs y todo, chuecas o no chuecas, arrugadas o no, cuando regresé a mi taller, a mi lugar seguro fue de, -aaaah, lo hice- y me sentí tan bien, porque más allá de, -ah, mucha gente lo va a ver- fue, ¡logré hacer esto! O sea, logré hacer esta acción que para mí, aunque para otros sea como de -fácil, ahorita- para mí era como, -ala verga-, pero cuando yo me meto algo en mi cabeza y digo, lo tengo que hacer y más que si se trata de mi trabajo tengo que hacerlo, a pesar de que haya una (Loca) que diga, -no, wey es que no mames, iba a pasaresto y después nos va a terminar allá en la cárcel, wey, no, no, y que tus papás, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer - y al final te das cuenta que vale la pena arriesgarse, o sea, más que nada aprendí, o me dio como una lección de arriesgue, de ese trip de que quien no arriesga, no gana. Y la neta, a veces hay cosas por las cuales sí vale la pena arriesgar, y al menos en mi trabajo he sido bastante arriesgada en ciertas situaciones, o sea, que a veces que me cuesta el trabajo hacer algo y digo más que nada a la hora de hablar con gente o de tener que enfrentarme a personas más que nada sobre eso pues es como de, -ok, ya lo has hecho antes vamos a poder hacerlo ahora- y el hecho de sentirme tan bien después de haber hecho esa acción, o esa serie de acciones, porque no nada más fue una pega, fueron varias pegs, pues fue como de -wey, lo logré-, entonces ahora puedo hacer esto, y logré esto, que para algunos puede ser muy sencillo, para mí es como -wey no mames, lo hiciste-. (...) Creo que eso es lo que yo te puedo decir en cuanto a aprendizaje o sea, más que nada en cuanto a valor y fuerza, porque algo importante en esta carrera de artística, más allá de trabajar en la calle o estas cosas en lo que sea del arte, yo creo que en todo, pero hablando en contexto artístico y alguna vez me lo dijo un amigo me dice, -es que esta carrera es de resistencia- o sea, la persona, las personas que llegan al final es porque resistieron y lo puedes ver por ejemplo con la leyenda (Traumas)... Esta morra o sea, ella fue constante en su momento y logró generar algo, construir algo, mientras que otras personas por X o Y razón, también tiene sus cosas, no fueron constantes o no son tan constantes siguen estando ahí, pero no tanto y si construyen algo, pero cuesta más trabajo o tardan mucho más, o no llegan a ciertas metas, y al menos en mi caso, eso yo lo tomo muy en serio, por eso sigo haciendo mis pegs, mi cerámica, sigo ilustrando, o sea, sigo moviendo mi trabajo tanto en la calle como en las redes, como en mi propio contexto, con personas, en bazares, o sea, todo eso, para tener diferentes mundos o contextos a donde llegar a las personas, a las personas que sí van a querer mi trabajo, porque al final pues tampoco le voy a poner algo a alguien o sea, no tiene caso y debo admitir que si me ha funcionado mucho exponer mi trabajo, o sea exponerme en la calle (...) es lo que a mí me ha enseñado este trip,

hay que ser constante, hay que tener mucha fuerza, y ser muy valiente. (La Loca Cósmica, 2023)

Quienes intervienen la calle saben que es un espacio al que muchas y todo tipo de personas tienen acceso, por lo tanto, el público que llega a ser espectador de sus obras es tan amplio y diverso como el arte de la calle. Entonces te vas haciendo de personas que voltean a ver tu trabajo, algo les provoca y te siguen en redes, te buscan, te escriben, postean tus intervenciones en RRSS, en Xalapa Gráfica, ya caminan la calle atentxs para encontrarte, son semillas que se lanzan, como dice La Loca Cósmica, y ¿qué pasa cuando las semillas germinan?

La neta, te voy a decir algo también, ahorita que tocaste este tema. Algo que también me pareció interesante de poder intervenir la calle, yo no quiero decir como vandalizar, que es como rebajamos, sino más bien intervenir la calle o las paredes de la calle, es que... sí, tal vez no toda la gente que obviamente vea tu imagen o tu texto o lo que sea, va a decir, -ah, no ma...¡foto!- O, -ah, no ma, ¡está bien chida y me está diciendo algo! -. Va a haber gente que no lo va a ver o va a pasar desapercibido, o va a decir, - ¿qué pedo con eso?- (en forma de desagrado) Pero la gente que sí, no se lo espera. O sea, es como lanzar un montón de semillas y solamente de las 20 mil semillas que mandaste, el 5% pega. Esos 5% son las personas que al menos un día en su vida, mientras caminaron por ese camino, fue como de, -wow, hay algo diferente- Y lo mejor es que te lo hacen saber, por lo menos a mí me lo han hecho saber. No siempre, pero sí. O inclusive los juegos que se crea la gente. O sea, todo lo que una imagen en la calle puede hacer es muy loco porque es más allá de solamente una expresión tuya, sí está la expresión, pero a mí lo que me interesa es cómo la gente, no sé, se mueve, o cómo la gente lo percibe y hace con ello dinámicas. Por ejemplo, inclusive me llegó a pasar con una persona que, cuando recién me cambié el nombre a Loca Cósmica y pegué una imagen de un robot con un corazón, me etiquetó en una historia y en la historia puso un pequeño textito que según en su momento, como diciendo... alusión a que todo cambia. Que mi nombre cambió y bla... porque ella en su momento, cuando yo hacía pegas más seguido, ella con su pareja, tenían una dinámica del primero que encontrara una pega, o sea, como que tenían como un juego de, -ah, quien encuentre primero tal pega no sé qué, la la la- Por la ciudad. O sea... me pareció muy chido porque es como, güey, yo no estoy buscando... o sea, yo no estoy como pegando esto por decir -ah, quiero que la gente haga esto- Simplemente ocurre y eso está bien chido, o sea, es como ir más allá del ego, o sea, yo no hago... yo no pego mis cosas de, -ay, mírenme, yo soy bien chida wey, yo no sé qué-. Sino lo que me interesa es que, por ejemplo, en una galería la gente a veces piensa, -ay, es que yo no sé-, o -van a cobrar-, o -qué hueva, no, yo no lo voy a entender- Y en la calle de que lo van a ver, lo van a ver, y de ese 100%, al menos el 25%, el 5% va a decir, - güey, gracias-. Y eso está bien cool, o sea, eso es lo que me sigue, me hace

seguir haciéndolo. Ya no tan seguido como antes, porque pues soy adulto y hay que comer y hay que pagar las pegas. Pero me sigue latiendo, porque está muy chido, o sea, como esa interacción con la gente, sin tener que estar así, sino simplemente a través de imágenes. (La Loca Cósmica, 2023)

La Loca pone mucha atención a esta interacción y a la experiencia de las personas con su trabajo en general, pero también con su trabajo en la calle, “cada pega es un experimento para mí, para saber, - ah, pues... ¿Como qué le gusta a la gente? - Como qué imágenes llaman más la atención a la gente.” Dice. Busca no pegar el mismo tipo de imágenes, ofrecer variedad y que se note que su chamba está mutando y está creciendo para ofrecer más, siempre.

Menciona que la gente empezó a reaccionar como ella quería, mucha gente que veía sus intervenciones en la calle empezó a seguirla y a interactuar con su trabajo en RRSS y en los bazares a los que va a vender. Su estrategia de publicidad cálida, como ella la llama, dio muy buenos resultados, pero también obtuvo una respuesta que iba mucho más allá de lo que esperaba al promocionar su arte, mensajes de apoyo y personas que empezaron a intervenir sus intervenciones.

Sí pasó, pero también pasó algo que no me esperaba. La gente empezaba a tomar fotos de las imágenes, me etiquetaba, y aparte, las compartía en sus redes... pero aparte me escribían mensajes, diciéndome, - ¡wey, muchas gracias, la neta es que paso por esta calle todos los días, y ver algo diferente está bien chido! - Y dije, - ah noma, ¡qué chido! - O sea, eso me latió mucho, porque, pues, no es algo que esperas de hacer algo, ahí, vandálico, por así decirlo. (...) Porque esa imagen, hasta la he compartido varias veces en mis historias, bueno, cuando existía, obvio. Por ejemplo, a ese le rasparon los ojos. Si tenía bien sus ojos, se los rasparon, y hubo gente que le puso...Imprimió ojitos como globos de ojito y se los pegó, ahí en los ojitos. Se le cayeron y alguien le pegó ojitos de esos que se mueven, que son como de muñequito. Y dije - ¡no mames! (La Loca Cósmica, 2023)

La calle es pública y el arte de la calle es público. Esas barreras de museos y galerías en las que marcan una línea en el suelo y hay un guardia que vigila que no la vayas a cruzar, desaparecen y el público tiene oportunidad de dejar de ser espectador de una obra y pasar a ser parte de esta. Como la siguiente intervención de Comprando Fiado que dice “Te

odio”, y que escribió para una persona con la que acababa de terminar una relación y que a los pocos días tuvo respuesta de una persona desconocida que se tomó el tiempo de decir “Pues yo te amo, soporta”.

FIGURA 56 TE ODIÓ, INTERVENCIÓN DE COMPRANDO FIADO CON RESPUESTA, 2023
Fuente: Fotografía propia

Para Tormenta, observar cómo las personas empezaban a interactuar con su trabajo y cómo genuinamente su obra les gusta a muchas personas, fue un impulso muy grande para seguir creando y luchando por vivir de su hacer. Esa interacción con el público de la calle fue parte importante de que en el arte callejero clandestino encontrara autoestima y confianza en su obra y esto se vio reflejado, además de en RRSS en los bazares en los que vende su arte “A partir de que salí a las calles a pegar esto, las veces que he ido a bazar, sí ha habido más reconocimiento de la gente de - ¡Yo he visto esto en la calle! - Y eso está lindo, se siente... Pues se siente uno bien” menciona. Pero este tipo de interacciones enriquecedoras no son las únicas, también existe un tipo de intromisiones que les dejan ver que sus intervenciones no siempre son bien recibidas.

Para Tormenta por ejemplo fue evidente con la pega “Amor es amor y que nadie se meta” porque, de toda la serie de gatitos que tiene, esta en particular que tiene que ver con el amor disidente, es la más arrancada. Igual que las pegas que hace encima de la publicidad de casas de citas. A La Loca le rayaron una intervención con “no pago ni \$50 por tus bocetos” debajo un pene dibujado, la palabra “patriarcado” y algo más que no se distingue bien. También se observa que hubo varios intentos de arrancar las pegas.

FIGURA 57 NO PAGO NI \$50 POR TUS BOCETOS, 2023, PEGA DE LA LOCA CÓSMICA
Fuente: Archivo de La Loca Cómica

Y fue de -Aaaaaaaaah-y yo - ¡wey, ¿cómo?!- Y, o sea, me costó trabajo entender qué era lo que decía, porque pues, estaba como... Pero lo decidí compartir, porque inclusive eso, que haga una imagen, o sea, más allá de que me conozcan, no me conozcan, o lo que sea, o sea... hubo una motivación, tal vez sí desde el enojo, no desde, -ah, la voy a intervenir para proponer más- de una manera divertida, sino causar algo. Para mí es como, -wey, pues al final estás haciendo, pues tal vez lo que yo esperaba -, o no lo sé, -le estás dando demasiada atención a mis imágenes-, y pues, a mí no me molesta. Decía, - no doy ni cincuenta -no sé si se refería a cincuenta pesos o cincuenta centavos, -por tus bocetos-, y después, pues, así, pues ya sabes (dibujo de un pene) en una de ellas, y después en otra, que estaba aparte, que también era una Diableza, decía algo, me pasaron como un acercamiento, pero no entendí qué decía, como algo del patriarcado, no sé qué. O sea, era... se ve que fueron unos vatos idiotas que... no sé. Pero es como, -pues, wey, o sea, yo lo voy a seguir haciendo, por favor- (La Loca cósmica, 2023)

Arlecchina mencionó dos interacciones directas que ha tenido la gente con su obra, la primera es con los Teletubbies y la segunda con una de sus cruces de “Vivas nos queremos”

Los Teletubbies me los sexualizan un chingo. O sea, yo he visto que siempre les ponen pene, vagina y yo así de... Son botargas. O sea, son aliens que comen papilla todo el día, ¿por qué tendrían que tener todo eso? Pero bueno, cada quien. También habla mucho de la gente. Eso me gusta mucho, o sea, nunca... O sea, de alguna manera sí lo esperaba, pero no sé si tan seguido, ¿sabes? Esa (Vivas nos queremos), fíjate que me pareció bien importante esa intervención que le hicieron, porque pusieron "estúpidas". Y fue a los dos días de que la puse. Pero, aso, yo cuando... Recuerdo que salí así de que, a caminar, echarme un cigarro y dije -voy a ver todas las que hice-. Porque de verdad me pareció un trabajo lindo y justo las puse en lugares donde yo sabía que en la mañana les daba el sol, porque yo siempre me salgo super temprano a hacerlo. Entonces, busqué como lugares donde brillaran, porque también me percaté que hice como dos así un poco al azar. Una por donde estaba, donde está la Radio UV, ahí en Revolución, que estaba todo rayado igual. Ahí puse una donde no daba el sol y no... O sea, no parecía que tuviera brillantina, pero sí tenía como tres spots ubicados que les iba a dar a huevo la luz. Entonces voy bien feliz, recién había pasado el Parque Juárez. Estaba por ahí, bajando el Parque Juárez. Y cuando vi lo de estúpidas, sentí bien feo. O sea, sí fue como... ¿Qué? O sea, ¿cómo qué...? O sea, - ¡es una cruz, wey! - Está hablando de una muerte. Está hablando de una muerte, está hablando de algo más. Y aparte "estúpidas". Y sí recuerdo que en mi Instagram puse... O sea, subí la foto y puse -siento como... Bien feo, pero a la vez no quiero que... O sea, pensé en arreglarlo y volverle a poner "vivas", pero creo que eso demuestra más el problema, esa interacción con una cruz que habla de una muerte-. O sea, ya no es algo en lo que mucha gente puede discernir por cuestiones morales que quieran ver, un aborto o mi cuerpo o mostrar más el cuerpo. O sea, ya eso creo que ya son cosas que poco a poco iban a ir muriendo, pero lo que no debe de ir muriendo es como las personas, es una vida, no es cualquier cosa. (Arlecchina, 2023)

FIGURA 58 ESTÚPIDAS NOS QUEREMOS
FUENTE: LA_ARLECHINA. (4 DE ABRIL DE 2022)

El espacio público, como espacio social, está sujeto a diferentes relaciones de poder y es un territorio en disputa, así como lo son también el arte y el arte callejero clandestino. Las violencias que atraviesan a la sociedad se manifiestan simbólica y materialmente en los espacios que deberían ser comunes, en los espacios públicos. Esto lo podemos ver en situaciones de extrema violencia como los cuerpos asesinados expuestos en la calle, pero también en transgresiones simbólicas. En uno de los estados más violentos contra las mujeres, no te quiero viva, te quiero estúpida. Y si me denuncias con una pinta en la calle, lo voy a tapar con pintura roja simulando sangre, que fue el caso de Comprando Fiado, es parte importante del intercambio de mensajes.

Yo había puesto el nombre del pelón, puse Jassiel Urueta... creo que violentador o acosador. Puse, así en unas letrotas, creo que con una lata. Y pues por ahí vivía ese wey, y ya después de unas semanas creo, como que fueron a echarle un balde así de pintura roja. Y no sé si solo como que lo querían tapar o no sé, pero yo como que me saqué de pedo y sí me hizo sentir, así como... pues miedo (Comprando Fiado, 2023)

Las interacciones entre ellxs y otras personas a través de sus intervenciones, ya sea por RRSS cuando comparten sus obras o les escriben por mensaje, de voz a voz, como en el caso de Traumas o de manera directa cuando les ponen ojitos de plástico a sus dibujos o cuando les dibujan penes encima, constituyen una dimensión con gran peso en su hacer. Son intercambios valiosos que les han dejado ver que su arte es válido y querido, pero también que su arte es transgresor e incomoda tanto que se toman la molestia de intervenirlo para hacerlo saber.

3.2 Espacio público

Comprando Fiado creció junto a las vías del tren en Córdoba, y una de sus primeras nociones de su contexto espacial, está atravesada por una división discriminatoria. Como dice Dalia de la Cerda (2023), su primera o única otredad no fue la mujertud, sino que fue la discriminación clasista relacionada con la ubicación de su vivienda.

Creo que cuando estaba muy chiquita, bueno cuando iba en la primaria o así... ¡creo que como que desde el kínder! Se sentía raro que tuviera que mentir de dónde vivía para poder ir a ese kínder, porque solo aceptaban a la gente que vivía de ese lado de la vía. Según era por el tren, (para no llegar tarde si se atravesaba) pero yo digo que era por pinches clasistas. Y pues ya después en la primaria como que creo que me daba... siempre me dio como pena decir que vivía cerca de las vías porque... pues como que, pues yo no sabía en ese entonces que eso era urbano, pero sentía que había algo como que no estaba chido de vivir ahí, porque también estaba como muy cerca de las personas que se bajaban del tren y pedían como comida y así. De los migrantes. (Comprando Fiado, 2023)

Después, en la secundaria, vivir junto a las vías y estar en contacto con el graffiti fue una ventaja para conectar con sus compañerxs que pintaban y que luego se hicieron sus amigxs. Cuando se mudó a la CDMX a los 18, observó que el graffiti y el arte callejero tenían un valor y una aceptación diferente en ámbitos artísticos, académicos, profesionalizados, reconocidos e institucionales y esto terminó de cambiar su perspectiva,

considera que, por su clasismo interiorizado, pero lo empezó a ver por eso como una práctica admirable y con valor.

Cuando llegó a Xalapa su manera de relacionarse con las personas cambió de forma radical, se empezó a involucrar en diferentes redes comunitarias y también tejió una en la taquería que construyó y que es su sustento económico. Comenzó a entender a sus amistades también como una red que la sostuvo mientras atravesaba su separación de una pareja violenta. Todos los procesos que ha vivido al ser parte de esas redes contribuyeron a que se apropiara de Xalapa como su lugar, su ciudad, su hogar, el que puede intervenir, en donde logró dejar de sentirse intrusa y sentirse parte de la ciudad.

La Traumas nació en Xalapa y de joven vivió en la Progreso solo un año, en ese año hizo amistad con varias personas, luego se mudó a Pomona, pero todos los días iba a la Progreso a ver a su pandilla y ese barrio era prácticamente su hogar, muchas personas piensan que ella creció y vivió ahí, y prácticamente si vivía ahí pero dormía en otro lado. Sobre la Progreso dice:

La Colonia, muy divertida, chistosa... pues la gente se conoce desde pequeño, normalmente las pandillas de barrio son de familias, o sea, todos los primos, todos los hermanos, todos los vecinos, todos los de la calle son una pandilla, todos los de la otra calle son otra pandilla, y así son por calles... los de La Toluca, los de la Aguascalientes, los de la Guanajuato, y cada quien tiene como que un líder, digamos, y ya hay gente que no se lleva, los de arriba no se llevan con los de abajo, los de abajo no se llevan con los de arriba, y ya se agarraban. Y luego cuando hay posadas se juntan todos y es cuando hay golpes. (...) Ajá, no, no entraba cualquier persona, solo que fuera conocido, o realmente, así como muy... o más bien, es que es como... si le ves cara como de pandillero o de barrio, pues ya no lo hiciste, pero si le ves cara normal, pues tú entras y pasas como Juan por su casa, pero luego luego los de la flota detectan y te dicen - no, este es como principiante -, - a ver, vamos a talonearlo -, - vamos a quitarle algo -, -préstanos dinero -. Y ya si le sueltas dinero, ya como que va de -ay, es mi amigo-, -ay mi carnal--a ver, cuídenlo-. (Traumas, 2023)

Traumas experimentó el espacio público desde las dinámicas de las pandillas, en las que el territorio influía mucho en su identidad, pero de una manera dinámica y flexible. Traumas vivió solo un año en la Progreso, pero se volvió su barrio, su identidad y su pandilla. La colonia en la que vivió, la Pomona, no la menciona mucho. También fue

vínculo entre unos chavos de la *Revo*²⁸ y la gente de la Progreso y en esa mezcla de colonias y pandillas, se forma el crew de la Traumas, la RAK familia, que era de la Revo, pero con ella siendo parte también de la Progreso, podían moverse en esos dos barrios sin problema.

Sí, uno era de La Revolución, dos eran de La Revo, bueno uno era, sí, dos eran como de La Revo. Otros los hice yo Progreso, yo los hice Progreso. Entonces al final nos unimos casi... o sea éramos como RAK (REVOlucionando el Arte Kallejero) unidos con BLP, que eran Batos Locos Progreso, y ya después los RAK nos hicimos... quién sabe qué cosas nos hicimos. Porque ya nos hicimos después como, como cholos, entonces ya éramos ... era como un tipo grafitero, pero medio pandillero, así como que...Una mezcla, pero nosotros teníamos paros, porque como yo rolaba en la Progreso, nosotros entrábamos puertas abiertas en la Progreso. Era como nuestra pandilla, vaya, también. Era como nuestra extensión, o nosotras éramos como su extensión también, y también los que eran de La Revo también se llevaban mucho con los de la Progreso, entonces los dos integrantes que teníamos éramos y seguimos siendo, representando Progreso, pero estando dentro de la RAK. (Traumas, 2023)

La Loca Cósmica es de Xalapa, menciona que, aunque el acoso “es como, básicamente, regla general para toda mujer, más aquí en este país.” No va más allá de sentirse de pronto incómoda o con miedo. Por ejemplo, no considera que Xalapa sea una ciudad peligrosa al punto de que si la policía la ve interviniendo la calle la levanten y la secuestren. Pero, parte de su experiencia en la ciudad estuvo atravesada por un periodo de tiempo en Veracruz, en el que llegó a sentir mucho miedo de salir a la calle “En ese momento todavía no hacía pegas, pero estoy segura que si en ese momento las hiciera, no hubiera salido yo a pegarlas”.

Porque sí había un miedo, yo creo que toda la sociedad en ese momento Xalapeña lo tenía. Pues yo estaba todavía en la facultad y tenía mucho miedo de, pues, siquiera de ir a la escuela por el grado de violencia que había. Pero, pues, ahorita las cosas ya están más tranquis. Y la neta es que, pues, me siento bastante, no quiero decir así, ¡ah, súper segura! ¿No? Pero por lo menos sí puedo decir que, pues, sí puedo salir en bola. No sola, y o a las 12 de la noche a hacer pegas yo sola. (...) obviamente ahorita hay lugares en el país que están bastante, bastante hundidos en la violencia, donde obviamente por más que los artistas tal vez quieran manifestarse o decirlo desde, no desde algo violento, sino desde la pega, por ejemplo, desde la

²⁸ La *Revo* es una colonia periférica de Xalapa llamada Revolución

imagen, obviamente, algunos puede que sí lo hagan, que digan como de -queremos hacerlo-, pero otros serán como, -wey, no-, porque puede ser que por esa simple acción te vamos a levantar, te vamos a llevar a quién sabe dónde, que sea el pretexto, aunque no sea un delito. O sea, sigues con ese miedo. (La Loca Cósmica, 2023)

La familia de La Loca es de un pueblito remoto de Veracruz, un pueblito machista, dice. Menciona que ella fue hija de casa y que en algún momento junto a su hermana les dijeron a sus papás que, cuando eran más jóvenes y querían salir, ellos ponían mucha resistencia y les decían que la calle es peligrosa “Y yo decía, claro, ¿y si yo fuera un vato? Si yo fuera un vato, ya estaría yo ahí afuera.” Les contestaba ella.

Entonces me he puesto a pensar, y digo, si yo hubiera nacido vato, heterosexual hubiera sido una mierda de vato, o sea, hubiera sido la madre peor machista. O sea, todo eso sabiendo el contexto del cual vengo, porque pues la neta, o sea, tampoco es que mi familia haya sido como de machistas golpeadores más que mis abuelos, obviamente, con mis abuelas esas cosas... pero sabiendo el contexto en el que me desarrollé siendo mujer, viendo como eso, -es que te van a hacer algo no sé qué-, y más ahora, ya sabiendo que, pues México es un país feminicida, la neta, todas estas cosas que pasan pues nos limitan mucho como morras. (La Loca Cósmica, 2023)

Entonces, una de las primeras impresiones de La Loca Cósmica respecto al espacio público, fue que la calle no es para las morras, para las mujeres. Pero es una premisa que no recibió de manera inerte, sino que la interpeló y piensa que, si como mujeres no somos el problema, entonces por qué somos nosotras las que debemos recluirnos. Y que, aunque muchos mandatos machistas intentan restringir la potencia de nuestros cuerpos, intervenir la calle es una de las muchas formas de demostrarnos nuestro ímpetu.

Para acercarnos a comprender cómo experimentan las personas los espacios públicos, es imperante conocer cómo los perciben en cuanto a seguridad. ¿Se sienten segurxs en las calles? ¿en los espacios que deberían ser comunes? Para Comprando Fiado un problema que percibe en Xalapa y que vulnera su sentimiento de seguridad son las detenciones arbitrarias por parte de la policía y las noticias en RRSS sobre actos delictivos en el espacio público de la ciudad.

Pues porque siempre me encuentro, yo creo que al menos una vez al mes, que a lo mejor sea muy poco, pero al menos una vez al mes veo como los polis revisan a la banda así alazary pues revisan siempre la banda que se ve como toda mugrosona y hippiosa, si tienes rastas te revisan en corto. Y pues siempre hay, como en las páginas, información de que ya hay weyes siguiendo morras o de que ya los taxis secuestraron a tal persona, y pues son cosas que pasan en la calle, no pasan en otros lados. O sea, me refiero a que pasa en el espacio público. (Comprando Fiado, 2023)

Hay algunas calles que evita porque sabe que asaltan muy seguido, como el parque Bicentenario y la calle Betancourt y manifiesta que también rehúye a Ruiz Cortines, aunque no sabe muy bien por qué. Tormenta coincide en que esa es una avenida que, aunque es principal y conecta muchas calles, el que haya tantas vulcanizadoras, bares y focos rojos, genera un ambiente diferente. Arlecchina opina que, en general, no le gustan las avenidas grandes porque es más común que en esas zonas le griten cosas o se le acerquen coches sin verse extraños por la cantidad de afluencia que hay.

O sea, todo ese movimiento me maltripea porque he tenido experiencias muy horribles. También, no sé. Cerca de los mercados no me encanta. No me encanta, no me encanta. Vivo cerca de un mercado, pero no me encanta porque justo, pues, no sé, me maltripea. Creo que no me gustan las calles concurridas. Vivo en una calle concurrida y siempre he tenido como experiencias extrañas de gente que, pues, está como vigilando o está viendo. O sea, alguna vez se han intentado como meter a mi casa y es extraño porque es como -Es que nunca puedo estar segura de quién está viendo-, porque hay una parada de camión... hay esto. O sea, alguien diario ahí parado no es raro. (Arlecchina, 2023)

Otro factor fundamental en cuestión de sentimiento de seguridad en la calle además del espacio es el tiempo. Tormenta menciona que siente que no puede andar en la calle a ciertas horas y en otras conversaciones esto se repite, la precaución con la noche. Evitar salir de noche solxs y también las zonas en donde la luz pública no funciona. Por lo contrario, las zonas que más frecuentan y en las que se sienten más segurxs, son las que tienen árboles, fuentes, que son espacios abiertos como el Xallitic, que tienen infraestructura para poder sentarse, lugares limpios y con cosas bonitas para ver como murales. Lugares en los que se puedan sentir segurxs, relajadxs, en contacto con la naturaleza, pero también con la gente, sin tanto ruido o con música.

FIGURA 59 QUIERO SALIR SOLA, ÁVILA CAMACHO, 2021
FUENTE: FOTOGRAFÍA PROPIA

De manera utópica, piensan que en los espacios públicos ideales no habría policías, encontrarían mucho arte, muchos dibujos, buena comida, y principalmente no habría tantos autos, se usarían más bicis y las personas caminarían más. Existirían diferentes formas de transporte público eficientes y seguras. Podríamos transportarnos sin dañar el ecosistema, habría más árboles y se respetaría la infraestructura vieja de la ciudad. Que existiría una buena educación vial, no habría tantos taxis, se consideraría a las personas que caminan, habría más jardineras y techos para resguardarse, una buena iluminación y menos foco rojo.

3.2.1 ¿Por qué se pinta donde se pinta? La elección y gestión de los espacios que se intervienen

Es que siento que hay como espacios a los que siempre les he tenido como miedo de estar, como los museos y cosas así, porque como que siento que voy a hacer algo mal, como que me van a decir ¿qué haces aquí? Tú no perteneces aquí. (Comprando Fiado, 2023)

Una cuestión que me pareció muy interesante y que fue saliendo en las conversaciones sin necesidad de preguntar directamente, fue el por qué eligieron la calle como lugar para mostrar su obra y cómo eligen los espacios que van a intervenir. Se repite la idea del museo y galerías como espacios ajenos, estériles y delimitados, en los que simbólicamente, no todos los cuerpos ni todas las obras son bien recibidos, por lo tanto, el tipo de personas que pueden acceder tanto a exponer como a observar, se reduce mucho más a comparación de la calle. La Loca considera muy importante que se sigan generando diálogos a través del arte, pero:

obviamente sacándolo del cubo blanco, que es el museo o son las galerías, llevándolo a la calle. Digo, más allá de pegas, no sé... con acciones, con performance, yo qué chingados sé. O sea, el punto es que el arte es para eso y la calle está ahí. La calle es mágica. (La Loca Cósmica, 2023)

Ya en la calle, las formas en las que accionan para elegir o conseguir los espacios que intervienen son muy distintas. Comprando Fiado no planea ruta ni premedita los espacios, pero por recomendación de una amiga casi siempre pinta en lugares donde hay más intervenciones, con La Loca Cósmica pasa lo contrario:

Es que yo tengo un proceso para hacer mis pegas. Yo sé que hay veces en las que gente que también haga lo mismo, solo vayan por la calle y las vayan pegando. Pero yo necesito como una ruta y todo este trip, para solo llegar, pegar e irme. Entonces, ha habido paredes que desde tiempo atrás les veo y digo, -aquí tiene que estar tal imagen que a mí me gusta mucho y sé que puede llamar mucho la atención de la gente y es un lugar muy concurrido-. Por ejemplo, en su momento fue una pared, bueno, que ya he pegado dos veces ahí, que ha sido la escalinata, bueno, que está atrás del Parque Juárez, entre la Carlos Fuentes y el Parque Juárez, por la pinacoteca. Esa fue una. (La otra) Era una pega que intervinieron mucho, pero también ese lugar, yo le pensé mucho porque dije, -aquí pasa mucha gente-, está la central, hay bares, pues, hay gente que transcurre, y aparte, este lugar está en funcionamiento. Y me acuerdo que cuando fui a pegar esa pega, que es una... Era una robot que tiene el cabello hacia arriba, con unos cositos aquí. Las personas del restaurante...No sé si ya estaban levantando las...El punto es que había gente adentro y gente alrededor. O sea, poquita, pero había. Y la neta me dio un chingo de miedo, pero lo hice. Dije, -es que tiene que haber una pega aquí- Y esa pega ha sido la que más ha durado, creo que duró como tres años, más o menos. (La Loca Cósmica, 2023)

También hay espacios que evita, dice que “hay lugares donde no voy a pegar porque sé que es espacio público muuuy privado. Y pues, obviamente, no lo voy a hacer” Tampoco pinta en espacios en los que haya muchas intervenciones para que no se pierdan las suyas entre tanta masividad y porque considera que los espacios atiborrados de intervenciones no se ven bien y que las personas pueden llegar a pensar que quienes intervienen la calle solo hacen más mugre.

Arlecchina juega con el espacio, por ejemplo, los Teletubbies los procura poner cerca de lugares que frecuenten infancias y los coloca cerca del suelo, como si anduvieran caminando. A las cruces les buscó espacios con buena luz solar para que resaltara la brillantina y esa atención a los detalles se presenta en varias de sus intervenciones.

Tormenta también hace sondeo del espacio previamente a salir por su proyecto de tapar la publicidad de casas de citas y planea ruta colectivamente porque sale a pegar en grupo. En el caso de traumas, se las tuvo que ingeniar cuando dejó de tomar los espacios de manera ilegal y empezó a pedirlos:

Bueno a mí la verdad... yo soy muy penosa, a mí no me gusta pedir nada, pero cuando llegaban mis amigos a pedir una barda, les cerraban la puerta en la cara, -no, aquí no queremos vagos-, -no, esas porquerías no me gustan- así. Y poco a poco se fueron ganando los espacios, que ya llegó el momento en que antes yo deirme sobaban bardas, lo que faltaba era el material para pintar, ahorita también me dicen -yo te doy una barda-, -sí, pero no tengo dinero para pintarla-, - ¡tengo una barda de 20 metros! -, - ¿y con qué la lleno? (Traumas, 2023)

Los espacios se fueron ganando con el esfuerzo de muchos grafiters que trabajaron duro para ir removiendo el estigma de esos haceres. Y mientras tanto Traumas podía pintar gracias a su amigo Ulises que se encargaba de la gestión de los espacios, o sea, de pedir las bardas, redactar los permisos, etc. Hasta que les empezaron a sobrar bardas para pintar, pero lo que les faltaba ahora era el dinero. En las intervenciones ilegales o clandestinas, los espacios, aunque no se den, se toman, como es el caso de Arlecchina, Tormenta, La Loca Cósmica y Comprando Fiado quienes, aunque coinciden en el espacio público, tienen diferentes formas de elegir los muros que quieren intervenir, como limitarse o

procurar intervenir paredes que ya tengan cosas pegadas o pintadas o inaugurar paredes, como dice La Loca.

3.2.2 Centro y periferias: ¿Y los de más afuera?

Algo que me reflejaron tanto las entrevistas como el mapeo, es que la mayoría de las intervenciones están centralizadas. En la Figura 60 se pueden observar en azul las rutas que recorrí caminando, los mapaches morados son las intervenciones que se hicieron en el marco de la ilegalidad o clandestinidad y las aves amarillas son las intervenciones que se hicieron con permisos. El mapache que queda fuera de mi ruta es un marcador de las intervenciones que se hicieron en la marcha que se realizó en el Santuario de las garzas. Y creo que sería un gran aporte incluir una tercera capa para marcar las intervenciones comunitarias, aunque en este proyecto ya no tuve la oportunidad de hacerlo, es un punto que dejo pendiente para algún momento en el futuro.

FIGURA 60 MAPA DE RUTAS EXPLORADAS

La elección de la zona centro de Xalapa como lugar delimitado para intervenir, tiene que ver con tres cuestiones, exposición, seguridad y que son las zonas que normalmente caminan porque viven en o cerca del centro de la ciudad:

Obviamente lo hacemos en zonas alumbradas. También tenemos cuidado con eso. Vamos a zonas de aquí del centro o la periferia del centro. pero si es en la noche, muy noche, pues que sean zonas que haya luz, o que al menos haya alumbrado público o algo así. Porque no nos atrevemos también a ir, para no correr riesgo nosotros, pues, personalmente, de que nos ataquen o así pandillas o yo qué sé. En alguna zona oscura donde, pues, tal vez no valdría la pena ir a pegar porque tal vez no pasa tanta gente o bla, bla, bla. Entonces, ¿para qué nos arriesgamos? (La Loca Cósmica, 2023)

Y a mí no me gustan mucho los sitios underground. Normalmente los ilegales pintan como que en lugares muy retirados. Si yo quiero hacer una pinta o si yo hago una pinta debe ser un lugar donde se vea, porque por eso voy a gastar mis latas, o sea, voy a invertir. Y pues no lo voy a gastar para poner mi trabajo en una cueva. (Traumas)

Traumas menciona sobre el arte callejero actual que, como está la Universidad Veracruzana con Artes plásticas y la Gestalt, hay muchos jóvenes que tienen mucho talento y que se están apoderando cada vez más del centro de Xalapa y asocia a las periferias con otro tipo de arte callejero territorial como los tags o las bombas “se ve muy bonito, a mi gusto se ve bonito, no he ido a ver las colonias periféricas, que, no sé, supongo debe estar atascado de puro tag, o de bombas, o no sé, la verdad no he visto”.

Tormenta si se ha propuesto ir más allá de la zona centro, por su proyecto de las conejitas considera que es necesario ya que la mayor parte de esta publicidad que se ha puesto como meta tapar, se encuentra masivamente en las periferias de la ciudad. Y aparte de eso interpela la idea de que el arte callejero se quede limitado a las personas que frecuentan el centro:

Por ejemplo, esto de los anuncios (de casas de citas), son como zonas más fuera del centro. O sea, en el centro, centro, no encuentras estos anuncios, están más como en pípila, Sauces, Ruiz Cortínez. O sea, en las periferias, pero pues justo también irse fuera del centro sí es como una inquietud de las personas que hemos salido. Está en planes volver a salir, a veces por falta de tiempo no lo hemos hecho, pero la cosquilla está, incluso invitar a otras personas. (...) Ajá, como que no nos hemos ido más allá. La ruta ha sido como de Clavijero hacia alrededor, y yo creo que lo que más llegamos fue aquella vez hasta el estadio y bueno, a los Sauces también nos fuimos porque había una consigna. O

sea, ya así de -quiero llegar hasta allá- Pero pues sí dan ganas de salirse del centro, justo porque pues es como también, sólo el centro se queda como limitado a ver estas cosas ¿Y los de más afuera? (Tormenta, 2023)

3.2.3 Representación y acceso al espacio público

El espacio público teóricamente tiene como característica que es un lugar de dominio y uso popular, común, pero es importante escuchar qué es lo que las personas que lo transitan o hacen uso de él tienen para decir sobre si es el espacio público realmente para todos los cuerpos y la respuesta que más se repite es no. Mencionan que no caben los cuerpos gordos, además de que no pueden hacer uso cómodamente del transporte público y la gente les discrimina por lo mismo. También que siendo Xalapa una ciudad con muchas pendientes, las personas en sillas de ruedas o con movilidad limitada no pueden transitarla con facilidad o incluso sin dolor físico por el esfuerzo que presupone. No hay señalamientos para personas que no ven, y ponen como ejemplo a la CDMX que tiene calles con relieves. Y hay mucho ruido, lo que para personas neurodiversas puede ser difícil.

Una de las cosas que más resaltan es que el auto tiene mucho privilegio en la ciudad lo que ha ocasionado, irónicamente, mucho tráfico, autos estacionados hasta en las banquetas o en calles estrechas suscitando que las personas que caminan se las tengan que ingeniar para poder andar. Una cosa que tienen en común la mayoría es que usualmente se mueven en Xalapa caminando y en transporte público. Y más allá de hacerlo por necesidad, caminar es algo que disfrutan, con excepción de los problemas que enuncian.

Otra cosa que reflexionan es que no se toman en cuenta otros cuerpos no humanos, y que en este afán de seguir planeando y modificando la ciudad en favor del auto, han ido destruyendo zonas naturales para construir infraestructura que al final no resuelve los problemas de tránsito. También denuncian que, para seguir expandiendo Xalapa, en lo

que las personas menos piensan son en los pulmones de la ciudad, entonces áreas naturales como el Macuiltépetl o el bosque de niebla se han ido depredando a lo largo del tiempo.

FIGURA 61 LA EXTINCIÓN ES PARA SIEMPRE, CENTRO DE XALAPA, 2023, NEPHILA
Fuente: Fotografía propia

Una estrategia para visibilizarse entonces en los espacios públicos ha sido a través del arte callejero, aunque no se sienten representadxs o afines a todo tipo de intervenciones. Mencionaron mucho, por ejemplo, el caso de un espacio, una casa en la esquina de la calle Belisario Domínguez y José Joaquín Herrera, que por varios años fue un lugar muy intervenido de manera clandestina con mensajes artísticos y de protesta. En mayo de 2023 el crew MRK (Malefic Rebellion of Kings) pintó de blanco ese espacio para poner encima un mural por su 25 aniversario. Para Tormenta, por ejemplo, esta acción le pareció un acto de censura y ahora, aunque hay un mural pintado, se refiere a él como un espacio en blanco, que para ella está vacío:

Pero pues también como ver ¿y qué discurso tienen esas personas? O sea... Sí, sí. La verdad siento que esas paredes eran muy buen... O sea, era un punto de -ahí va a haber algo pegado, ya fuera porque está cerca de artes o lo que sea - había mucha protesta de cosas y ahorita es como espacio limpio. Sí, está esto como de... Quiero mi pared limpia. Mi pared blanca. (Tormenta, 2023)

FIGURA 62 MURAL DEL MRK

Fuente: René Corrales. (30 de mayo de 2023)

Comprando Fiado había escrito en ese muro el nombre de su agresor y había hecho otras intervenciones, entonces cuando vio el mural del MRK “Viaje de Color”, dice que dejó de identificarse con el espacio ya que no es el tipo de cosas que le gusta mirar en la calle y a su parecer no consideraron en la planeación de la obra el contexto de la colonia, de las personas que habitan o frecuentan ese espacio, ni las intervenciones que había antes. Así mismo, piensa que esos espacios que ya están siendo intervenidos y que se limpian e intervienen con obras reguladas, con permisos, o financiadas por el Estado o empresas,

dan el mensaje de que allá afuera hay un tipo de arte “bueno” rescatando las paredes de las intervenciones “malas”.

Para Traumas el tema de representación es distinto porque ella es grafitera, y al poner tanto peso en la técnica, la constancia y la propuesta de la obra, esas cosas son las que le gusta ver en la ciudad y con las que se identifica. Por lo contrario, Tormenta menciona que siente afinidad con otro tipo de intervenciones, pero no con el graffiti:

Bueno hay cosas que... de entre las pegas y cosas así, que sí sientes afinidad. Hay algunas que sí dices –hay pues está bonito encontrar ciertas cosas en la calle- Yo creo que sobre todo las pegas, con el graffiti no, no siento eso, pero la pega si la siento más, el estencil también. Igual y porque son técnicas que conozco más y que sé cómo lo hicieron. O sea, el graffiti también sabemos cómo lo hicieron, pero sí creo que es otro sector más específico. (Tormenta)

En la publicidad Tormenta, Arlecchina y Comprando Fiado dicen que solo se sienten representadxs en las de tipo independiente como la del Tlankistli, pero Tormenta ha observado, por ejemplo, que con otro tipo de publicidad incluso hay una disputa por los espacios, en la que la publicidad se ve beneficiada por tener más legitimidad:

Ahora que hemos salido a la calle se ve esta diferencia e incluso hay como ahí una riñilla porque estas personas luego son de... -lo pongo encima de lo tuyo y hasta con cinta me vale verga- Y pues eso de la saturación.

Hubo una ocasión que en el Jauregui pegaron uno de clases particulares encima de la sirena. Tenían espacio, había espacio más arriba, de este lado, y si fue como ¿por qué lo pones ahí? O sea, sí es como... claramente te molesta algo y quieres taparlo. No sé, también siento que la publicidad tiene más esa validez, como de –como es publicidad, como puedo salir a cualquier hora del día a hacerlo, pues no importa ni siquiera dónde lo pegue, ni qué técnica haga, ni que lo ponga encima de tu papel- (Tormenta, 2023)

Comprando Fiado se empezó a mirar en el espacio público después de las marchas en las que comenzaron a intervenir las calles “Como que siento que justo después de las marchas feministas, como que sí siento mucho esa representación porque pues hay en la calle muchas cosas que pues tocan temas cercanos a mí” Ellx se siente cercana a quienes

a través de las intervenciones que hacen y que le dejan ver que en Xalapa hay más personas que se preocupan por cosas similares, como el uso y des estigmatización de la marihuana, el veganismo o exponer a personas violentas.

Para La Loca Cósmica el tema de la representación es muy importante porque, así como conocer a Traumas como una leyenda que permanece en la memoria colectiva de la ciudad la impulsó a salir a la calle a hacer arte callejero, ella cree en que también puede ser un referente para las infancias. Menciona que en el campo del arte callejero es difícil hacerte camino siendo mujer, pero que con referentes te puedes llegar a sentir capaz.

ya el saber que hay alguien como tú, o al menos una mujer que lo esté haciendo es como, -aaaah, ¿y si yo también lo hago? ¿y si probamos? (...) Sí está chido que haya vatos y pues me inspiran y bla bla bla, pero pues yo quiero ver una igual. (...) Necesita haber más visibilidad de que nosotras como morras, también podemos expresarnos, queremos expresarnos y queremos... y hay esa libertad, que sí la hay, o sea que sí está entendible que ya hay más apertura, pero hace falta que ellas sientan, se sientan seguras de poder hacerlo, más allá de la violencia y eso, sino decir -es que... yo podré-. O sea, sé que para mí es muy importante que haya referentes, o sea que haya alguien más con la cual sea una igual. Porque durante mucho tiempo sí me influenciaron algunos vatos (...) pero hubo momentos en los cuales dije, pero ¿y ellas? o sea yo quiero verme representada también como morra ahí. (La Loca Cósmica, 2023)

3.2.4 Apropriación del espacio público: Quizá a veces no tenemos como el pensamiento, la conciencia de que la calle también es nuestra y que también podemos intervenirla

Algo que me quedó muy claro en las conversaciones que tuve con Comprando Fiado, Traumas, La Loca Cósmica, Tormenta y Arlecchina, fue que empezar a intervenir la calle haciendo arte callejero les cambió la forma en la que se relacionan con los espacios públicos. Incluso para Traumas, que desde joven tenía afinidad con una identidad callejera por su participación en las pandillas, el hacer graffiti artístico la transmutó.

Antes sí me gustaba mucho andar en la calle, pero siempre tratando de perjudicar al prójimo. Entonces, ya cuando llegué al graffiti ya era como más construir algo para que la gente lo viera y lo admirara, como para... tanto beneficio de que... o deleite de las personas que pasaran por ahí, que vieran algo bonito, y pues para beneficio como de la comunidad. Que se viera bonita esa parte de la colonia o esa parte urbana. Entonces, ya era... O sea, cambió radicalmente mi estancia, mi permanencia en las calles. O sea, yo seguí permaneciendo en las calles, pero ahora de forma constructiva, ya no destructiva. (Traumas, 2023)

Arlecchina sabe perfectamente cuándo empezó a hacer sus intervenciones y le sorprende que mucha gente le ha dicho que ha visto, por ejemplo, a los Teletubbies en el Puerto de Veracruz o en Xalapa, pero desde que eran niños, cosa que no coincide ni con la espacialidad ni con la temporalidad real. Sobre esto opina que ve “como un tipo de, no sé, como hoyo en la memoria de las personas, la calle. Están tan acostumbrados a caminar en inercia. Y eso me ha cambiado mucho. O sea, cómo la gente ve la calle.”

Para Comprando Fiado, la ropa, hacer actividades en comunidad y el arte callejero son las tres formas en las que piensa que se apropia de los espacios públicos, por ejemplo exponiendo en el lugar de lo común su forma de vestir que muchas veces refleja su identidad como persona no binaria y las formas otras en las que se relaciona económicamente.

Siento que llevar como una parte de mi expuesta en mi expresión de vestimenta, como que siento que es una forma de salir y decir como -esto también es mío, no me importa lo que tú digas, yo me quiero ver así-Y pues haciendo o siendo como partícipe de eventos, así como lo que hicimos ayer del Huatruque. (...) Y ese día pues ver así como que todas las morras y les morres ahí juntándose para truequear cosas, y de que -yo te tatúo y yo te canjeo unos taquitos- y así como que también siento que es parte de, pues apropiarse de ese parque que nomás está ahí. Que de hecho había una pareja ahí abajo besándose y que, pues no digo que tenga nada de malo, pero pues que se ocupan como para ciertas cosas y pues usarlas como para dar visibilidad a que también hay otras formas de intercambiar saberes y así creo que también está chido. Y también me gusta rayar las calles. (Comprando Fiado, 2023)

A Arlecchina, aunque no le gustan algunas interacciones que tienen las personas con su obra en la calle, piensa que, así como los espacios públicos son de todos y de nadie, las

intervenciones que ahí se albergan pasan a ser también de dominio público y hace una invitación a perder el miedo y decorar nuestros espacios comunes.

Creo que el espacio público... Es público. O sea, de alguna manera no me encanta, por ejemplo, lo que te contaba... que sexualicen a los Teletubbies. O sea, digo, así como -wey, son para niños, no hagas eso-. Pero pues también es la calle, o sea, así como yo llegué y lo puse, alguien puede llegar y hacer lo que sea. Y pues creo que todo puede ir en la calle, hasta mensajes de odio, que hay muchísimos también. O sea, es impresionante la cantidad de mensajes de odio que hay escritos ¿qué tanto odio hay que tener para ponerlo? Pero sí, sí creo que eso es lo interesante. La calle, pues no es, o sea, es como de todos y de nadie. Es ajena a todos y a la vez muy cercana a todos, porque pues pasas diario por ahí y tienes recuerdos o así de -Ah, aquí me cortaron-, cosas así. Así de - Aaah, odio pasar por aquí-, y de alguna manera ya es tuyo, pero no es tuyo. Y sí creo que eso es como lo chido del arte urbano, o sea, que es de todos y para todos y así como es de todos, todos pueden hacer lo que sea con... (...) Y también, no sé, que a las personas se les quite el miedo de rayar la calle, o sea, entiendo que es ajeno, pero de verdad, o sea hay gente que lo ve así como algo súper difícil, de miedo, etcétera, etcétera. Y sí creo que es importante apropiarte de los espacios en los que uno convive todos los días, hacerlos bonitos de alguna manera y apropiarse de ellos. Porque al final son de todos... no son de nadie, entonces puedes hacer lo que quieras y a la vez nada. Creo que es muy ambiguo eso, me gusta eso, me gusta como la libertad que hay en ello... moral. Y que la gente pues, empiece a cuestionarse eso. (Arlecchina, 2023)

3.2.4.1 La experiencia de los espacios públicos y la apropiación a través de la colectividad

En todos los casos se repite también la importancia de accionar en colectividad en dos sentidos. El primero es saliendo a rayar o pegar en grupo, ya sea con amigxs o en las manifestaciones. El segundo tiene que ver con la importancia que depositan en la interacción indirecta que tienen con las personas que ven y se interesan en su obra, desde tomar una foto y compartirla en sus redes, hasta intervenir directamente sus obras, lo que se deja leer mejor en el apartado 3.1.6.1.

Estas relaciones de colectividad forjan el sentido de apropiación del espacio público, por ejemplo, Tormenta mencionó un par de veces que antes de hacer arte callejero no se sentía

parte de lo que en los espacios públicos se hace, pero intervenir la calle le dio otro sentido a su paso por esos lugares acompañada de otras personas:

Bueno, antes no porque... Ahora sé que te vas apoderando de la calle, los espacios. A veces... Pues antes se veía como un espectador. Como transeúnte normal y espectador, ¿no? Anteriormente sí veía yo pegas o conocía personas que rayaban pero era como... Bueno, ellos hacen eso quizá. Quizá a veces no tenemos como el pensamiento, la conciencia de que la calle también es nuestra y que también podemos intervenirla de la manera que queramos realmente. Y quizá por eso, o sea, como que... El aliento también de encontrar personas... como que salir juntos, eso es lo que ha generado también sentirse parte de. (...) Sí me siento más segura en compañía, porque es la noche, y es más divertido también. O sea, realmente... Creo que esa experiencia que tuvimos y que hemos tenido en conjunto... Pues me ha gustado más así, como que, en conjunto, en que todos nos estemos apoyando por si viene la poli o algo así. Estar revisando, mientras unos están ahí echando el pegamento y pegando, pues otros están checando y... Pues es divertido, es más divertido en conjunto. (Tormenta, 2023)

Comprando Fiado hace una relación entre su estado de ánimo y su sentido de pertenencia a los espacios públicos “Hubo un tiempo que todos los días me sentía muy insegura de estar en la calle, sentía que en cualquier momento algo me iba a pasar” dice, y resalta que cuando menos se siente bien en las calles es cuando hay presencia de policías y prefiere irse de esos lugares. Pero también reconoce que eso cambia cuando está haciendo uso del espacio público en colectividad:

por ejemplo, cuando ocupo el espacio público con otras personas como ayer, que estábamos ocupando el espacio de ahí de La Isleta, pero estábamos con la red, pues me siento muy diferente, me siento muy segura, siento que es válido que agarremos ese espacio, pues para compartir y para celebrar y no verlo como como las vecinas de ahí mismo dicen, que hacemos mucho ruido y que porque son cosas como de ¿cómo dijeron esa vez? de gente de barrio y no sé qué tanto estaban diciendo. Como que dijeron que ahí era puro residencial. Entonces pues se también, porque ya ha pasado, que, si llega a haber un problema o llega la policía o cosas así pues la banda con la que estoy como que ya tiene las herramientas para abrir un diálogo, que no tenga que ser necesariamente violento, y pues que defienda eso. Que es un espacio que podemos ocupar, entonces pues ahí está chido. Igual cuando hemos ido las marchas pues obviamente me siento con una seguridad que nunca he experimentado de otras formas. (Comprando Fiado, 2023)

En el caso de Traumas, que antes de empezar a pintar ya tenía una identidad profundamente asociada a la calle, cuando comenzó en el graffiti artístico y dejó las

pandillas, esa identidad cambió, como se deja leer en el apartado de arriba, y esos cambios se fueron dando de la mano de sus amigos, junto a los que creció como artista y como persona. Y más adelante, en 1999, tomaron la decisión de ya formalmente integrar un crew, la RAK familia, uno de los grupos de grafiti más respetados en Xalapa. Francisco De Parres (2015) logró recuperar el glosario que la RAK posteó en su página de internet www.rakfamilia.net que actualmente ya no se encuentra disponible. En el recuperan sobre los crews que “Son un grupo de writers (escritores de grafiti), quienes crean piezas colectivas con el tag del grupo y sus nombres. Los nombres de los crews son de 3 letras (puede tener más letras) y su significado depende de los miembros” (De Parres, 2015, p.342) y describen a su crew como “Somos un Krew que no está encajonado a un tipo específico de pensamiento; formado con integrantes con diversas personalidades y tendencias, que apesar (sic) de nuestras divergencias hemos conservado un fuerte vínculo de Amistad y Lealtad.” (De Parres, 2015, p.342).

Arlecchina empezó a salir sola y normalmente así hace sus intervenciones, pero cuando terminó el confinamiento y las calles se empezaron a llenar de gente, empezó a salir de vez en cuando con un amigo, por la compañía y porque algunas intervenciones son más sencillas de hacer con ayuda de otras manos. Lo mismo menciona La Loca cósmica, que en equipo hay varias cosas que se hacen mejor, más rápido y se disfrutan mucho más, además de que la ansiedad se reduce mucho. Entonces, salir a intervenir la calle en compañía y observar cómo la gente que no conocen interviene su obra, para bien o para mal, ha cambiado la forma en la que entienden y sienten la calle, de manera más cercana, sin miedo, sin ansiedad, sin preocupación y con un sentido de acuerpamiento y seguridad que les es más complicado encontrar solxs.

Te puedo hablar desde mi experiencia, obviamente, este, cuando yo he hecho mis pegas y me doy cuenta, ya sea por mí misma o por otras personas que me etiquetan en publicaciones o así, que esa imagen está como siendo intervenida por alguien o alguienas o algunas personas que no sé ni quiénes putas son. Para mí es como que ya yo di la pauta para, -mira, esta es mi intervención en esta pared que me estoy apropiando, ahora tu persona que, pues, como la calle es libre, pues, sí, puedes, si quieres puedes pegar una pinche mierda encima de mis ilustraciones- porque también me ha pasado, hay como guerras también con gente que no conozco, creo que... luego les pegan cosas en la cara, o

sea, es como, se ve que es con ganas de chingar(...) Pero, no sé, como que hay esa invitación de, -ven, vamos a apropiarnos de este espacio-, -ven, vamos a hacer algo diferente- -Yo ya hice así mi pega, entonces, ahora tú... no sé, le raspas los ojitos o le escribes algo o le agregas otra cosa o le pones con, con este, con aerosol tal cosa alrededor, como un aura -no sé, como que es divertido ese intercambio y está muy chido porque, así como el espacio se transforma, o sea, los espacios siempre se están transformando, justamente como, pues, te decía hace rato, ya sea que abran una nueva tienda y tal cierre o tiren tal elemento o pavimenten la calle... o sea, se están transformando siempre, la gente es quien transforma el espacio, entonces, al hacer algo... puede ser algo mínimo, como ir a pegar un papel con resistol ahí a una pared, pero que a alguien la vea y diga, -¡Ahh no mames!, ¿y si le colocamos esto?-, es divertido y además también estás generando un diálogo y la persona que lo vuelva a ver, ya sea esa misma persona u otra, diga, -uuuy, está cagado lo que le hicieron, entonces, ¿qué tal si le ponemos esto?- (...) Pero de alguna manera, como que sí me ha hecho como pensar en los espacios de la ciudad, como pensarlos de una manera más consciente. Porque antes, pues, solamente los transitaba, o sea, siempre lo estás transitando, y más si es un lugar o una calle o calles que transitas muchas veces, para tu trabajo o lo que sea, a veces pierde como el... sentido, es como, -meh-. Pero cuando empiezas a ser consciente del espacio, y dices, -aaah, esta vez... hay algo nuevo-, una pega nueva, o limpiaron algo, o hay algún escrito ahí todo raro y meco. O sea, es como ver esos cambios que tal vez si yo no invadiera las, o en su momento no me hubiera dado el chance de invadir las paredes, tal vez no... Pues solo sería como, -meh-, -pues aquí estoy- (indiferente), Como mucha gente, pero hay otra mucha, que sí es como, - ¡wey, mira, aquí hay otra y aquí hay otra! - Por eso te digo que se me hace como muy mágico que haya gente que se tome como ese tiempo, no solo de apreciarlas, sino también de generar como dinámicas a partir de ello, eso está bien chido. (La Loca Cósmica, 2023)

Sí es algo necesario, de expresión, libre expresión, e incluso tener este pensamiento de que la calle nos pertenece, de que la calle no es del Estado, y que tanto como la transitamos y la caminamos también podemos formar parte de ella y te haces parte de ella con una pega o con un rayón o algo así. Como esa toma de... apoderarte también de esto y de pues, yo creo que lo bueno que tenemos aquí es que no hay tanta censura. (Tormenta, 2023)

3.3 Mujeres y sexo-género disidencias

Cuando Traumas empezó a pintar y a moverse en el mundo del graffiti y del arte callejero clandestino, la mayoría de las personas que estaban inmersas en esas prácticas eran hombres cis-heterosexuales de las periferias de Xalapa, algunos vinculados con pandillas, otros estudiantes de la Universidad Veracruzana, los contextos eran diversos.

En el RAK Familia, considerado por muchos grafiteros como el primer crew de la ciudad, de los 50 integrantes que llegó a tener en algún momento, todos eran hombres cishetero sexuales y la Traumas fue la única mujer que de ahí fue abriendo paso a otras mujeres que empezaron a pintar, pero que no fueron constantes. Y aunque menciona que había como tres crews de mujeres en Xalapa, nunca le llamó la atención unirse porque “su nivel era más bajo”.

Nunca me integré... Aaah sí, yo una vez me integré a un grupo de mujeres, pero ya era nacional. Era la A13K, que era la Asociación de Mujeres Creativas. Y allá estaban las chavas que pintaban en México. Estaban otras chavas que pintaban, otra que estaba creo que, en Guadalajara, que era La Peste y yo. Esas estábamos. Estaba La Mona, estaba La Muse, estaba creo que La Basic también. Esas eran las que estábamos. Pero ya era nacional, pero de aquí local yo nunca me metí a ningún crew de mujeres porque su nivel era más bajo. Nada más se dedicaban como que a pintar ilegal a veces, o sea, tags, y unas que otras hicieron algunos como throw ups, que eran como que medio piezas, bueno piezas, piezas con colorcitos, pero no pasaban de ahí a hacerlo en un lugar más grande no, no pasaban. (Traumas, 2023)

Traumas, al venir ya de un contexto masculino como es el mundo de las pandillas en el que se hizo de un nombre y se ganó el respeto de sus compañeros por hacer “cosas de hombres” como ella menciona, no le fue difícil entrar al mundo del graffiti.

No, yo nunca sentí dificultades, porque yo venía de un ambiente en el que las mujeres no entraban y yo entré, en el que me desarrollé como hombre dentro de un ambiente que era de hombres, en el que se peleaban hombres con hombres, pero yo era mujer y yo podía pelearme con hombres, entonces yo venía desde ahí. Ya cuando entré al graffiti para mí no fue... fue como desarrollarme... -ah, estoy entre hombres, yo pinto porque ¿quién me va a hacer menos? Nadie- Y como te digo que yo fui de las primeras... de entre las primeras personas que pintó, entonces yo no sufrí ningún tipo de discriminación ni nada, al contrario, pues como eres... por ser mujer, aunque diga uno que es uno igual, no es uno igual, o sea, es uno más pequeño, es uno más frágil, entonces los muchachos te ayudan -a ver el banco, a ver la silla, a ver te paso esto - Tratan de ayudarte porque no le llegas hasta arriba, entonces yo no sentí nunca ningún tipo de discriminación, aunque sé que si hay otras personas... es que, fijate que el graffiti, de hecho el graffiti no es machista, en el graffiti no está prohibido que las mujeres pinten. Que las mujeres tengan otras ocupaciones, como por ejemplo criar a sus hijos, o que queden embarazadas jóvenes, o

que les guste la cocina, o que les guste el maquillaje y por eso se vayan a hacer ese tipo de actividades, o sea, eso no... ellas prefieren hacer esas actividades que hacer graffiti, no es culpa de los hombres, no es culpa de que el graffiti sea machista, no es culpa... digamos, es preferencia, las mujeres prefieren hacer otras cosas a estar pintándose las manos con aerosol, entonces yo no sufrí ningún tipo de discriminación, dudo que haya gente que lo sufra, o sea que haya mujeres que sufran discriminación por ser mujeres y meterse al arte urbano, o sea, dudo que exista. (Traumas, 2023)

Traumas nunca sintió que el ser mujer fuera causa para ser discriminada en el mundo del arte callejero, y asegura que el graffiti no es machista, sino que las mujeres tienen otros intereses. También reflexiona que muchas mujeres que empezaron a pintar fue por presión de sus novios grafiteros que, claro, querían tener una novia grafitera y cuando terminaban pues las morritas dejaban también el aerosol. Lo que sí resalta Traumas sobre ser mujer en el Street art, es que, aunque nunca le pasó nada, para una mujer los riesgos cuando te atrapa la policía pueden ser altos.

Yo no recibí ningún maltrato de los policías, ya mis amigos ya quién sabe, porque ya como son hombres, luego los ponen ahí a hacer patitos, o a... no sé. Había gente que les (pintaban con la lata) en la cara. Sí, sí, pero a mí no, a mí nunca me hicieron nada, pero también por lo mismo yo dejé de hacer ilegal, porque para una mujer es riesgoso, te llega a agarrar la policía, y te llega una persona... un policía así, malandro, y te dice -no, pues déjenme a la muchacha aquí, y ya ustedes se van-. Yo dije -no, yo paso-. Entonces por eso ya dije, -no ya no ¿pa qué me arriesgo? - (Traumas, 2023)

En el 2008 se publicó esta nota en el WordPress de Traumas en la que se especifican los requisitos para ser parte de la RAK, porque, de repente se unieron demasiados grafiteros y tuvieron que depurar el crew, como dice la Traumas:

Hola, debido a que mucha gente me pregunta cuales son los requerimientos para ser un miembro de la RAK KLIQUE... aquí se los describo y pongan atención.

Requisitos para ser un RAK:

1.- ser un buen grafitero (no un dibujante) (por lo menos con más de 10 piezas bien hechas – si es ilegal: bombas ilegales rellenas casi throw ups y estar aplicado en partes visibles de la ciudad)

2.- ser aferrado (para los golpes).

3.- no ser marika, ni maricón, ni choto. (Traumas, 2008)

FIGURA 63 SOY PUTO Y QUÉ, PINTA EN SAUCES, XALAPA, 2023
Fuente: Fotografía propia

En los requisitos vemos que no estaba prohibido que las mujeres se integren al crew, pero lxs marikas, maricones y chotos quedaban fuera. Sobre la participación de mujeres y personas sexo-género disidentes en el arte callejero clandestino, Comprando Fiado, Tormenta, Arlecchina y La Loca Cósmica opinan que son temas socioculturales los que impactan en la forma en la que nos desarrollamos como personas creativas y como personas que hacen uso de las calles. Entonces los hombres cishetero desde pequeños tienen más libertad y apertura para explorar las capacidades de sus cuerpos y mentes en estos aspectos. Otra cosa que mencionan es que el grafiti al estar asociado en muchas ocasiones con el pandillerismo, todo era más enfocado a los vatos, por lo que, aunque hubiera morritas con las ganas y la intención de pintar, pudieron verse limitadas por la falta de referentes, por no encontrar banda que las respaldara y por el machismo. Su propuesta para mirar esa disparidad entre hombres y sujetxs otrxs que hacen arte callejero es preguntarse si de verdad no les interesaba o qué estaba pasando.

O sea, podemos empezar desde ahí, desde el -ajá, es que no les interesa- ¿por qué no les interesa? ¿qué está pasando? lo chido es que ahorita ya poco a poco ha habido más morras que han dicho - ¡pues a la verga, yo sí quiero! y yo no necesito un vato novio que grafitee para yo también hacerlo. Y lo mejor, sé que soy buena... que puedo ser buena-. Porque también viene ese pensamiento, que tal vez ya no hay tanto, pero aún lo siguen teniendo algunas personas... vatos, más que nada, -es que las morras no sirven para esto, las morras no dibujan, las morras no grafitean- porque quieras o no, en el pedo de grafiti, así como en partes de la música o del tatuaje, sigue siendo todavía un poco machista. Sí tenemos propuestas, sí tenemos propuesta y vamos a abrir más camino. (La Loca Cósmica, 2023)

Traumas ha observado que en la actualidad hay un auge de estas prácticas, en el que se ha hecho más presente la participación de las mujeres, aunque en el aerosol considera que siguen predominando los hombres, los grafiteros de la vieja escuela que siguen pintando, pero ahora de manera legal y ya con el respeto de la sociedad xalapeña.

pero es que tuvo el boom primero que fue en el 99-2000 y ahorita que es el otro. Porque eso es lo que estamos... comentando. O sea, mis amigos y yo. Y ahorita ya es como otro impulso. Quién sabe hacia dónde nos llevará. Espero que pueda yo pintar pronto para meterme, para meterme en la bulla. (Traumas, 2023)

Varios de los grafiteros de la vieja escuela de Xalapa que trabajaron mucho para dejar atrás el estigma social, comenzaron a colaborar con la industria cultural o con proyectos del Estado que buscaron capitalizar y regular estas prácticas subversivas. Poco a poco el grafiti se fue haciendo parte de las altas esferas del arte como dice Francisco De Parres (2015), quien también menciona que el arte callejero pasó a ser un hacer valorado y reconocido por la sociedad xalapeña a tal punto que en agosto de 2013 el cabildo Xalapeño instauró el “día del artista urbano”, aunque a la par de eso, se deja ver en la investigación de Francisco, que seguía activa en Xalapa una fuerte campaña de criminalización contra el arte de la calle que no se alineaba con los intereses privados o del Estado. Lo mismo sigue pasando en la actualidad con muchas intervenciones que se están haciendo en las calles de la ciudad.

En las entrevistas se hizo evidente que la mayoría ha notado ciertas acciones que les dan el mensaje de que sus prácticas no son del tipo que son bienvenidas por ciertos sectores,

como por ejemplo por el ayuntamiento de Xalapa y cierta parte de la sociedad civil. Hay borramientos o limpiezas muy seguido por parte del Estado, en especial de intervenciones que tienen que ver con consignas políticas, como las pegas que se hicieron de Cuitláhuac García y Adán Mancilla en la calle Ignacio Allende y que fueron retiradas a los pocos días.

FIGURA 64 CUITLÁHUAC GARCÍA Y ADÁN MANCILLA, 2023 ECOCIDAS, CENTRO DE XALAPA
FUENTE: FOTOGRAFÍA PROPIA

También mencionan haber observado que las intervenciones que se hacen en las marchas o que tienen que ver con el movimiento feminista, y de la diversidad sexual y de género son usualmente las más borradas, arrancadas, pintadas y criticadas por la sociedad Xalapeña. Y eso se puede observar muy bien si ponemos atención a los muros, hay muchas zonas en las que se borran pintas políticas, pero junto está el tag de un grafitero que lleva dos años ahí sin que lo tapen.

Cómo las personas de las casas o así se quejan más, siempre por las rayas de las marchas, que los grafitis, o sea, de los grafitis sí siempre, pero pues a veces se deja pasar más. Pero las... las pintas de las marchas no, o sea, sí, pues sí, ese es el chiste, que incomoden exactamente por eso están (Tormenta, 2023)

Uno de los impulsos clave que pude identificar para este nuevo florecimiento del arte callejero clandestino en Xalapa, fueron las marchas feministas en las que se empezó a intervenir la calle con pintas, pegas y esténciles, acciones en las que participaron Comprando Fiado, La Loca Cósmica y Arlecchina y que consideran que fueron experiencias distintas a otras veces que han salido a la calle a intervenirla.

Platicaba con Arlecchina de una marcha del 8 de marzo a la que ambas asistimos, pero no recordamos bien en qué año fue. Coincidimos en que nos impactó mucho la cantidad de personas que asistieron y le platicaba que yo recuerdo mucho de esa manifestación que había unas chicas encapuchadas haciendo pintas en Ávila Camacho cuando de repente, los contingentes se detuvieron y muchas mujeres les empezaron a gritar que dejaran de hacer eso, alegando que ese tipo de acciones desprestigiaban el movimiento feminista. Empecé a ver cómo las chicas con las latas se quedaron quietas y parecía hasta que se hacían chiquitas porque las personas que se supone las tenían que acuerpar, las estaban incluso amenazando y les cuestionaban - ¿por qué se tapan la cara como delincuentes? - Fueron unos minutos de una tensión muy fuerte que se rompió por una chica que trató de abrir el diálogo con las señoras, pero una de ellas se puso muy violenta y la trató de agredir. Se metieron otras chicas que neutralizaron la situación y luego todo el grupo de morras que iban encapuchadas se movió a otra parte de la marcha.

Nunca se me va a olvidar lo que sentí porque me di cuenta de que no siempre las manifestaciones son lugares seguros para todas las personas. En otras marchas feministas también hubo muchas mujeres que agredieron o corrieron a personas que a su mirada no parecían lo que las transfóbicas llaman “hembras o mujeres biológicas” y también hubo quienes llevaron carteles con discursos de odio hacia la diversidad sexo-genérica. En las últimas manifestaciones incluso se ha tenido que expresar en las convocatorias que son espacios libres de transfobia.

FIGURA 65 CARTEL PARA LA MARCHA DEL 8M DE 2022 EN XALAPA
FUENTE: ANÓNIMX

Comprando Fiado incluso dejó de ir a las marchas por esta razón, aunque dice que platicando con amigos reflexionaron que no es un espacio que hay que dejarles a las mujeres blancas/transfóbicas sin poner resistencia. Aunque antes de ese tipo de violencias, consideraba las marchas lugares seguros en los que se sintió muy acompañada cuando se animó a escribir en las paredes el nombre de su expareja violenta.

A La Loca Cósmica la invitó una amiga a un círculo feminista en el que se estaban preparando para hacer unas pegas el 8M del 2021 y a Arlecchina también le hicieron una invitación a una reunión para hacer estenciles para una manifestación y esa fue la primera vez que intervino la calle.

O sea, era hacer pegas, pero no solamente con imágenes así... sino como generar diálogos con esas mismas imágenes, o sea, como proyectar problemáticas de cada una, de su perspectiva. Entonces, cada una hizo como una especie de cómic, y lo empezamos a

pegar, o sea, fue como esa, fue como la pieza, o los dibujos, o las imágenes, para poder como pegarlas, pues, en la marcha, y al final, pues, hicimos engrudo, o sea, todo igual, engrudo, solamente que ahí fue con botella. Obviamente nos encapuchamos y todo, para que no nos vieran quiénes éramos, porque íbamos a hacer algo ilegal, y aparte algunas, pues, también rayaron, yo solamente pegué, y estuvo chido, porque, pues, vas entre todas, vas caminando y todo, pero también es como, -¡eh, por acá!, ¡eh, no sé qué!-, o a veces acuerpar, o que alguien se te suba acá (a los hombros), o esas cosas, o sea, es como... fue una dinámica diferente, porque obviamente eso de, -¡aaah, súbete acá, wey!-, no lo he hecho con mis amigos, aún, pero en ese entonces sí, y estuvo bueno, o sea, estuvo divertido también como, que el propósito, no solamente fuera como hacerse publicidad, sino decir, o sea, obviamente también estoy diciendo algo con mis imágenes que pego en la calle y se generan dinámicas y así, pero aquí la idea era como proyectar esas dinámicas y que la gente se detuviera a leerlas, acerca de... pues, problemáticas de mujeres, más que nada, ya sea con parejas, violencias, etc., etc., etc. Y estuvo divertido para mí esa experiencia, porque era hacerla, era hacerla diferente, era hacer como algo diferente, o con una motivación diferente a lo que ya venía yo haciendo, o sea, la misma acción, pero con una... con un destino distinto, por así decirlo. (La Loca Cósmica, 2023)

O sea, ya tenía como una lata de una marcha feminista. También ahí había hecho unos estenciles, fíjate. No me había acordado hasta ahorita, pero sí, es cierto. Hice uno, que de hecho le tomó foto Al Calor Político. Lo hice con una amiga, decía "Ninguna agresión sin respuesta". Era así chiquito, era de tamaño de una hoja de carta y una chica de la facultad de artes (...) como que convocó y no sé... solamente fui yo, una amiga y otra amiga suya. Fuimos muy pocas que hicimos estenciles. Entonces sí, como que de ahí se quedó. Y dije pues quiero hacer esto más seguido. (...) Sí fue diferente, porque todas estaban rayando en la marcha y a la vez fue... Para mí fue bien fuerte esa marcha, porque fue como la primera vez que... O sea, se dividió, la que fue poquito antes de la pandemia, se dividió, así como en dos partes. En las que iban pacíficamente y en las que iban como a ir rayando, etcétera. Hubo mucho cuidado. Rayé varias cosas. O sea, rayé como también a mano limpia. Recuerdo que en el diario de Xalapa puse como "prensa feminicida", algo así, y lo taparon rapidísimo. Pero algo bien fuerte fue que en el túnel una amiga me reconoció como por los ojos. Iba conmigo a la prepa, yo estaba en la prepa, y me pidió que rayara un nombre y se puso a llorar. Y la abracé y fue como -no manches, o sea, tú también-. Y creo que la adrenalina ahí, a pesar de que no era más por la policía, era como de toda la energía que se sentía. De ahí, después de eso, justo (una amiga) me dijo, así como - ya de ahí te pasas a la parte como pacífica, para que no... - o sea, y ya como que como que Finges que nada pasa. Y... Aso, vi a las mamás llorar y sí fue bien heavy. O sea, sí me acuerdo de que sentí como muchísima, muchísima más adrenalina de lo que la he sentido en la calle. O sea, pero por, por todo. (Arlecchina, 2023)

FIGURA 66 VANESA HERNÁNDEZ, TE EXTRAÑO PRIMA. PINTA EN LA MARCHA DEL 8M 2023 EN XALAPA
Fuente: Fotografía propia

En las marchas feministas la clandestinidad toma otro sentido porque estás interviniendo la calle en frente de cientos de personas, pero con la cara cubierta para evitar posibles represalias. Esto también genera una sensación de manada, de colectividad, en la que no hay protagonismos, simplemente muchas morras y morrxs que se están atreviendo a dejar en la ciudad sus inquietudes. Porque ¿para qué queremos una ciudad con paredes “limpias” si todos los días se asesinan personas de la diversidad sexual, de género y mujeres?

FIGURA 67 CUANDO REGRESEN MIS HERMANAS DESPINTO TU PARED, PINTA DEL 2021 EN LA MARCHA DEL SANTUARIO DE LAS GARZAS, XALAPA
FUENTE: FOTOGRAFÍA PROPIA

En las marchas también pasa que muchas personas que no se sienten segurxs de intervenir las calles solxs o en grupos pequeños, pueden acuerparse entre tanta gente e intervenir desde el anonimato, lo que ha generado muchas denuncias a instituciones, individuos, empresas, catedráticos, entre otrxs. Las formas en las que mujeres y disidencias sexo-genéricas experimentan la calle, de manera muchas veces “pasiva” como menciona La Loca, tienen un impacto en su motivación por salir a la calle, poner el cuerpo y apropiarse del espacio público en las marchas, fuera de las marchas, organizando trueques, participando activamente en el uso y producción del espacio común.

La calle no es para ti, y menos de noche, tienes que estar encerrada en tu casa, cuando tú como morra, como mujeres, no somos el problema el problema son los que matan, no todos, obvio, pero pues ese pedo de delincuencia, donde usualmente son ellOs. (...) Una vez una amiga me dijo ella hace... bueno, este pedo marcial, como defensa personal y también, pues dibuja y esas cosas, y en una clase que ella estaba dando hablando de este tema y así, y dice que es que los vatos están muy acostumbrados a ser libres, porque desde niños les dejaban, o sea, hacer lo que quisieran, o sea, subirse al árbol, bajarse, no sé qué... a nosotras también cuando éramos niñas, pero llega una edad cerca de la adolescencia, donde te empiezan a enseñar -ya eres una señorita, compórtate, siéntate- mientras ellos pueden irse y revolcar, correr, jugar futbol. Por eso ahora, el hecho de que nosotras tengamos miedos, no nos podamos defender, y no sé qué, es porque no hemos sido libres, no hemos experimentado todo eso que ellos han hecho, como de -ah, yo puedo poder llevar mi cuerpo a tal nivel- como -puedo subir este árbol, sí lo puedo hacer, puedo patear este balón, puedo jugar no sé qué- en cambio, a no ser que tu familia, tu padre, tu madre, te entrene desde bebé, para de ser atleta, no sé qué ahí sí puede ser como de alto rendimiento, pero por ejemplo, los morros se echen sus cascaritas y nosotras es -no, pues tú tienes que estar ahí calmadita, piernitas cerradas- o sea, es como muy, muy pasivo el asunto. Y también me lo aplicaron, o sea, yo recuerdo que quería salir a jugar, y mi madre de -ya eres adolescente, ya tienes 12 años-, y yo -¡soy una niña, carajo quiero salir a jugar con mi pelota! ¿que no puedo? -, -no, ya debes que comportarte- y eso es verdad, de los límites o sea, eso viene desde, pues cultural. Pero saber eso fue como de, sí, es cierto, y luego nos tachana nosotras de, -ustedes no saben hacer nada, no corren, no sé qué- ¡pues no, perro, porque nos limitaron! o sea, y ahora ya de adulta digo, ¡ah, yo voy a hacerlo! si quiero ir a pegar cosas en la calle, lo voy a hacer, yo sé, corro un peligro por ser morra, porque sé que vivo en este pinche mundo pero, si tengo la posibilidad y tengo, porque obviamente no todas las morras, por más que quieran tienen esa posibilidad, ya sea por su contexto desde la pobreza desde no tener el varo, la familia no sé, yo que tengo el privilegio de poder... claro, he trabajado por ese privilegio, pero de poder tener mi

espacio de llevar a mis amigos, que también se dedican a lo mismo, y poder hacerlo, lo voy a hacer porque para mi punto de vista tener un privilegio no es malo, porque pues al final no decides con qué naces y con qué no, sino más bien, qué haces con ese privilegio y en mi caso, yo quiero usarlo pues también para ver si se puede inspirar a otras personas, especialmente niñas, o sea niñas, yo pienso en mi vida y digo -ay, es que wey, me hubiera encantado saber que yo iba a hacer esto, pero pues por algo se empieza, el punto es como hacerlo, y también me parece importante que estés haciendo esto, porque es documentarlo, hablar con las personas que estamos haciendo estas cosas e ir más allá de solamente lo que se ve, sino el porqué, como escarbar un poquito más, y eso está bien chido, porque esto va a quedar como un apunte de algo que se está haciendo en este momento en esta época, por así decir y eso está chido saber que también había momas que estaban así, pues, aportando también aportando eso está chido. (La Loca Cósmica, 2023)

Además de experimentarlo de esa forma, el espacio público ha sido lugar de ciertos tipos de violencias que les han llevado a sentirse mejor cuando están en compañía de otras personas. Han sido acosadxs, discriminadxs, lxs han seguido cuando caminan, otras personas que van caminando o en autos, les han hecho comentarios lascivos, lxs han tocado sin consentimiento.

La Loca Cósmica dice que, violentado como tal nunca, porque “no me relaciono emocionalmente con los vatos, gracias a los dioses”. Comprando Fiado que se ha relacionado con otras personas sexo-género disidentes y como persona no binaria ha tenido algunas experiencias interesantes, algunas agradables y otras para nada:

Creo que, en los espacios públicos, como más pues así de que el centro y el mercado y cosas así, pues siempre es complejo porque hay veces que, pues los vatos te miran feo, te miran raro y luego las señoras también te hacen raro. Pero también a veces es divertido porque hay veces que me dicen así de que muchacho y cosas así y yo digo como -jijiji- y luego como que se me quedan viendo raro, así como de a ver ¿qué eres? Bueno creo que más cuando andaba con el pelo más corto y rapado. (...) Pues es divertido, pero a veces siento que es como peligroso. Pues cuando andaba con (su exnovie) como que, bueno desde que anduve con (exnovie) como que empecé a notar más cosas en la calle, así como de pues... cómo la gente te mira cuando no vas con un vato o así. Pues notaba más a las parejas homosensuales y veía luego como la gente se les quedaba mirando y así y era como de ¿wtf? Entonces creo que, pues sí es complejo, pero también se siente chido, como estar ahí y decir pues este espacio también es mi espacio. (...)

Pues hay un señor viejito luego por aquí, que luego nos decía cosas. Como que masculaba muchas cosas así como de qué - ¡enfermas! - y cosas así. Como que se ve que tiene algo raro, pero no sé. Pues ya, pues esa vez que le dije a la señora esa que por qué se les quedaba viendo a unos weyes que iban de la mano y me dijo -pinche vieja metiche-. Me dijo: - ¿y a ti qué pinche vieja metiche? - Pero no, creo que generalmente no (ha vivido situaciones de violencia por su identidad de género ni orientación sexual), como también es muy nueva mi queernes, pues creo que por mucho tiempo pasé con mi pase hetero muy feliz por la vida, este, entonces creo que no, no he experimentado tanto como ese tipo de violencias. También luego por eso como que digo ¿de verdad soy queer o me falta sufrir más? (Comprando Fiado, 2023)

Y en general refieren que más allá de las cosas que han escuchado que les hace la policía a las personas que hacen arte callejero clandestino, como golpearles, vaciarles las latas en la boca, arrestarles, multarles o desaparecerles, ellxs procuran cuidarse por que el miedo de ser UNA o UNE o UNX solx en la calle o en la noche, está ahí, aunque Arlecchina piensa, por ejemplo, que en el Street art ella tiene un privilegio por ser mujer y por ser blanca, porque la gente lo último que piensa es que es una chica la que interviene la calle y menos una chica güerita “Tengo privilegios, la neta. O sea, y pues me aprovecho de ellos en esos aspectos, pero no he tenido problemas. Sé de gente que sí, y eso también es lo que me hace no confiarme”

Arlecchina piensa que como morra es importante dejar sus detalles en la calle para otras personas porque “Creo que es muy lindo, creo que es super chido, el ver como que esta energía femenina en la calle. Siento que hasta cierto punto me hace sentir más tranquila” y Comprando Fiado opina algo similar:

Las personas que son parte... Que forman parte de esta urbanidad, sientan cosas al verlas (Las intervenciones). Creo que te puede dar seguridad, te puede dar sentido de pertenencia, que son cosas que, o bueno, en lo personal como que a veces son así de que... -Ah sí, sí, normal ¿no? ¿Sentido de pertenencia? Todo el mundo lo tiene- Pero hay situaciones que a veces atravesamos, que te roban todo eso y dices como de... -Verga ¿en dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué pedo- Entonces creo que muchas veces las pintas y las pegas que te puedas encontrar en la calle te devuelven algo tuyo que a lo mejor ni sabías que habías perdido. Entonces creo que esa es una forma de cuidarte, y de cuidarte con personas que ni siquiera conoces, que está muy chida y pues también de eviden ciar muchas veces las violencias que ejercen las personas culeras. Creo que eso también habla como de... De cuidarte a ti cuando estás siendo quien denuncia, porque creo que si cambia algo cuando lo ves ya así físico en una pared, así como de -este güey es así- Y pues también de cuidar a las otras personas, de que sepan,

ya no para funarni para cancelar, sino para que entres en un espacio consciente de lo que implica o puede implicar. (Comprando Fiado, 2023)

Por último, creo fundamental esbozar que si bien, la categoría sexo-género disidencias es un eje fundamental en esta investigación por la complejidad de habitar las ciudades y ocupar los espacios públicos desde una corporalidad o sexualidad disidente, al momento de las entrevistas no fueron esas especificidades las que Comprando Fiado, La Loca Cósmica y Tormenta decidieron ponderar. A mi parecer, las experiencias atravesadas por las disidencias fueron cuestiones que se resguardaron, no quisieron exponer o no les dieron peso al momento de comunicar lo que querían que quedara documentado.

FIGURA 68 SABEMOS QUE CUIDARNOS ENTRE SÍ, SEGUIRÁ SALVANDONOS, PEGA EN LA MARCHA DEL 8M 2023 EN XALAPA
Fuente: Fotografía propia

Capítulo IV: Conclusiones y consideraciones finales

Me gustaría cerrar este proyecto tan querido y significativo para mí, enunciando algunos puntos a los que pude llegar y algunas tensiones que pude identificar. También, haciendo la invitación a seguir mirando e interviniendo las calles, a seguir apropiándonos de los espacios, a seguir resistiendo desde las periferias y a reflexionar sobre estas prácticas disruptivas que le dan vida a los espacios, a las ciudades, a las comunidades y que convierten las calles en galerías comunitarias llenas de arte público.

El primer punto que me gustaría tocar es que el arte callejero clandestino en Xalapa es una práctica que desde sus inicios ha sido muy estigmatizada, criminalizada y perseguida. Sin embargo, desde el Estado y desde la industria cultural, se ha logrado cooptar estos haceres que Francisco de Parres (2015) considera prácticas artísticas de resistencia simbólicas que buscan la transformación consciente de la sociedad, prácticas que hacen parte de lo que él denomina estéticas de la ruptura, o sea, “formas de sensibilidad a partir de las cuales conocemos y construimos el mundo” (De Parres, 2015, p.12). Formas que surgen desde las subalternidades de la ciudad.

Pude observar que, en la actualidad, este doble discurso de reconocimiento y validación para algunxs y criminalización para otrxs, sigue vigente. A pesar de eso, hay en Xalapa muchas personas, incluyendo quienes co-laboraron conmigo en este proyecto, que, aunque en algunos casos transiten entre los dos lugares, siguen encontrando en la calle, en la clandestinidad y en la autogestión formas de resistir fuera de las relaciones patriarcales o matrices de opresión que Dahlia de la Cerda (2023) menciona, pueden dar cuenta de que la jerarquización por género no es más ni menos importante que otras jerarquizaciones (como por ejemplo, por raza o clase) sino que entre ellas interactúan de formas diversas.

Una segunda cuestión que está conectada con la anterior es que, no todos los cuerpos, ni todas las identidades, ni todas las personas experimentan de la misma forma los espacios públicos y les atraviesan jerarquizaciones distintas que se intersectan también de maneras

diferentes. Entonces, no se puede generalizar la experiencia de mujeres y sexo-género disidencias en el espacio público ni las violencias que en él les atraviesan. Tampoco se puede generalizar la premisa de que el espacio público es un lugar ajeno o del que no se sienten parte, que fue una idea preconcebida que tenía antes del trabajo de campo. Dahlia de la Cerda (2023) habla de las diferencias entre el feminismo blanco, el que nombra feminismo del cuarto propio, y los muchos otros feminismos, los de los zulos. Menciona que, a diferencia del primero, que estudia la dicotomía tajante entre el espacio público y el espacio privado, en su contexto esa diferenciación no existía, pues las mujeres que la rodeaban toda la vida estuvieron en la calle, en el campo o trabajando en casas de otras mujeres.

Desde Col·lectiu Punt 6 (2019), urbanistas feministas analizan esa dicotomía público-privado y concluyen que las mujeres siempre han participado en lo público, pero han sido sistemáticamente invisibilizadas y borradas de esos espacios, dando lugar a la idea reduccionista, mitificada y de tintes burgueses y eurocéntricos, como dicen las autoras, de que las mujeres han estado históricamente aisladas de los espacios públicos.

Las cinco personas que entrevisté fueron socializadas en su infancia como mujeres, como niñas, aunque Tormenta y Comprando Fiado son personas que se salen de la dicotomía hegemónica hombre—mujer y se colocan a sí mismas en otros lugares. Al ser socializadxs como mujeres en su niñez, las experiencias que me compartieron tienen en común que, aunque no vienen de hogares burgueses, esta idea blanca y patriarcal de que la calle no es para las niñas “de casa” o “buenas”, estaba presente en el imaginario social de sus familias. Algo que personalmente comparto, ya que, aunque las mujeres de mi familia estaban mucho tiempo trabajando en los espacios públicos (mis tías en los puestos de Chapultepec, mi mamá y mi abuela vendiendo cualquier cosa, “chachareando” dice ella) se reforzaba por los hombres de mi familia y alguna que otra mujer, que nosotras, las niñas, si no era para acompañarlas en sus mandados o trabajos, no podíamos estar afuera. Esa dicotomía público-privado, sigue invisibilizando la participación de mujeres y sexo-género disidencias en los espacios públicos y a la vez contribuye a materializar esa ausencia. La diferencia de los contextos en los que las personas crecen da forma a las

varias maneras en las que perciben el espacio público. Por ejemplo Traumas, menciona que siempre tuvo una identidad de calle, lo que nos puede hacer pensar que nunca sufrió ningún tipo de situación que le hiciera internalizar que los espacios públicos o el arte callejero clandestino no son para las mujeres, pero más adelante dice que no le costó trabajo porque ella en esos ambientes se desarrolló como hombre, y da el ejemplo de que en el ambiente de la calle se peleaban hombres con hombres y ella era mujer pero también se peleaba con hombres, así fue que se ganó ese lugar en la calle.

Otra experiencia es la de Arlecchina que ha sido acosada e incomodada en la calle, pero reconoce que a la hora de hacer Street art tiene el privilegio de ser blanca, lo que disminuye las posibilidades de tener consecuencias con la policía. En otros casos en los que refirieron que son personas solitarias, que prefieren estar en su hogar, en su espacio privado, han encontrado en el arte callejero clandestino, formas otras de relacionarse con la ciudad, con los espacios públicos y con otras personas. En general, pude ver que consideran Xalapa como una ciudad no tan peligrosa y no tan represiva a comparación de otros lugares en México en los que salir a intervenir la calle podría significar la muerte, pero reconocen que incomodan y hay muchos peligros. Tanto Tormenta, Arlecchina, Comprando Fiado y La Loca Cósmica que accionan desde la clandestinidad, mantienen sus precauciones, pues recuerdan que Xalapa en algún momento fue una ciudad extremadamente violenta y represiva con las diferencias y con quienes hacían críticas al poder.

Una de las tensiones que encuentro es que las personas sexo/género disidentes y las mujeres que hacen arte callejero clandestino fracturan la institucionalidad del grafiti masculino, que se ha ido construyendo con el paso del tiempo y en el que se han edificado reglas, normas y límites no escritos, pero que son respetados por muchos y que mayormente privilegian lo masculino y excluyen lo que no lo es. El grafiti clásico o de la vieja escuela, como muchos lo llaman, claro que estaba conformado por hombres y mujeres (de la participación de personas con identidades disidentes no encontré referencias), pero me pude dar cuenta en la entrevista con Traumas de que la proporción

es significativamente menor y de esas generaciones, quienes siguieron pintando en Xalapa son en su mayoría hombres cis.

Revisando el trabajo recepcional de De Parres (2015) y en la entrevista con Traumas pude observar que el grafiti masculino xalapeño, es al mismo tiempo subversivo y hegemónico, ya que muchos de los que empezaron en esta práctica venían de contextos subalternos, periféricos y en algunos casos, muy violentos, pero a la vez constituyen la norma cuando de graffiti y arte callejero se habla. Se deja ver lo anterior en los requisitos para ser parte de la RAK Familia (primer crew de Xalapa y uno de los más respetados), pues venir de lugares subalternos no impide reproducir otras violencias o jerarquizaciones. En este caso, por ejemplo, que solo te aceptaban “si tenías muchas pintas, si le entrabas a los golpes y si no eras choto, maricón o marika” (Traumas, 2008).

Traumas fue la primera mujer grafitera de Xalapa, la única integrante mujer de la RAK y de las pocas mujeres que fueron constantes en la ciudad. Y aunque dice que no es culpa de los hombres que las mujeres tuvieran otros intereses o tuvieran que cuidar a sus hijos, también enuncia y hace evidente que el respeto que se ganó fue en parte por performar una identidad de hombre vinculada con la violencia. Arlecchina también está involucrada en los círculos puristas y masculinos de lo que ella llama el *gremio del arte callejero* aunque reconoce que es algo pretencioso y no le agrada mucho que la mayoría sean hombres. En los otros tres casos, con Comprando Fiado, La Loca Cósmica y Tormenta, existe incluso un rechazo a estas prácticas con las que no se identifican y de las cuales son críticas.

A pesar de esas diferencias, en los cinco casos pude observar que buscan ir más allá de las dinámicas de marcar territorio y de ciertas intervenciones como las firmas o tags. Remarcan la importancia de tener una buena propuesta de obra, que comunique algo, procesos anecdóticos, sentires, las canciones que les llenan, consignas políticas entre muchas otras cosas que posibilitan exponer cuestiones muy íntimas y profundas en los espacios públicos y comunes. Se encuentran en un lugar de frontera entre los círculos canónicos y hegemónicos del arte y el graffiti clásico y nutren praxis otras.

Respecto al uso del arte callejero como herramienta para apropiarse de la ciudad y de los espacios públicos, fue muy evidente que la acción de intervenir la calle de manera clandestina, ilegal, anónima o, algo que resultó muy importante, de manera autogestiva, ha cambiado significativamente su forma de experimentar los espacios públicos. Dice Ramírez Kuri (2015) que las características de lo público como un elemento integrador, democrático, distributivo, que provee bienestar, genera integración social y urbana, son más propiedades de un espacio deseado y no de la ciudad real, lo que coincide con las respuestas sobre si Xalapa es una ciudad pensada para todos los cuerpos y con las experiencias de acoso, violencia o discriminación en la calle que han tenido.

En ese sentido, otra tensión es que ponen en juego su cuerpo y su seguridad para dejarse ver en la calle y contribuyen a desestructurar la invisibilización sistemática de disidencias y mujeres de los espacios públicos y los mecanismos que materializan esas ausencias. Arriesgan su cuerpo-territorio y a la vez cuidan su territorio y su cuerpo.

En la plática con Arlecchina menciona que no le gusta que en Xalapa las personas son muy “chismosas y fijadas”, porque siempre están viendo lo que haces, a qué hora sales, a qué hora entras, en la tiendita saben de qué familia eres, etc. A comparación de cuando vivió en la Ciudad de México en la que todo era muy privado. La razón es que ha tenido varias experiencias violentas o al menos desagradables, que la han hecho sentir insegura de que las personas desconocidas pongan atención en ella o su familia. La violencia en las ciudades, en Xalapa en este caso, puede generar ese sentido de seguridad cuando apostamos por mantenernos privadxs y aisladxs y contribuye a que se diluyan las relaciones comunitarias.

En distintos contextos urbanos de América Latina y del mundo, el espacio público resurge en décadas recientes como el lugar común donde se expresan conflictos políticos, sociales y culturales. En algunos casos, estos conflictos urbanos contribuyen a reconstruir vínculos sociales, relaciones de cooperación y formas de cohesión que denuncian problemas y reclaman el derecho a la ciudad como derecho colectivo y democrático. (Ramírez, 2015, p.15)

Hacer arte callejero clandestino como una forma de hacerse presentes, de decir que estamos aquí en la ciudad, resistiendo, vendiendo y promocionando nuestro arte sin censura y sobreviviendo a la precariedad económica, existiendo desde identidades no binarias, decorando nuestros espacios, divirtiéndonos y haciendo comunidad, son todas acciones que tienen que ver con ese reclamo del derecho a la ciudad. Porque tenemos derecho a una ciudad en la que no se privilegie la muerte y la violencia, sino que se prioricen los cuidados, la vida, la seguridad y la colectividad.

Tanto hacer como ver intervenciones en el espacio público con las que se sientan afines, ha cambiado su forma de vivir la ciudad, y les ha acercado a experimentar los espacios como propios. Las calles de Xalapa son lugares en los que se expresan conflictos, como dice Ramírez (2015), pero al mismo tiempo se hace comunidad y se construyen otras relaciones entre cuerpos-sentimientos-espacios. Por ejemplo, espacios de mera transición, espacios de miedo, espacios ajenos, se transforman en espacios de cuidado, de diversión, de protesta. El arte callejero es un recurso muy importante en Xalapa en los procesos de producción de la ciudad y también en los procesos de deconstrucción de las dicotomías estructurales. Una cosa que me pareció muy interesante es que a lo largo de la investigación hablamos sobre intervenir los espacios públicos, pero al final, la mayoría de las pintas, pegas, etcétera, están sobre los muros exteriores de propiedades privadas. Se observa que transforman espacios particulares en galerías colectivas.

En varias ocasiones Comprando Fiado me preguntó si los parques o el río son espacios públicos o privados y también preguntó sobre los museos, pues son lugares en los que no se siente bienvenida, a diferencia de la calle. Y aunque la calle también fue un espacio ajeno para él en algunos sentidos, encontró las herramientas para generarse seguridad y sentido de pertenencia.

Estas prácticas transgreden las pautas canónicas, hegemónicas y capitalizadas de los altos círculos del arte, para llevarlo a espacios más familiares, porque aunque hay lugares en los que nos sentimos ajenxs, hay otros en los que nos sentimos más. Y la calle se ha convertido en ese espacio en el que nos podemos mostrar y podemos mostrar las cosas

que creamos sin someternos a procesos excluyentes y complicados como muchas veces pasa con museos y galerías.

Para ir cerrando, también considero importante reconocer el otro lado del arte callejero, quienes espectan e interactúan con las intervenciones son impulso para que lxs creadores sigan saliendo y sigan tejiendo estas formas de comunicación tan cuidadas, como con Arlecchina y su proyecto de los Teletubbies para las infancias o Tormenta y su proyecto para tapar la publicidad de casas de citas. En general, en todos los casos se preocupan por la propuesta y por quienes van a ver esa propuesta, por generar diálogos, sentimientos, emociones, reflexiones, afinidades o incluso rabia o molestia.

Después de este proyecto, me pude dar cuenta de que el arte callejero va mucho más allá de ser una herramienta para apropiarse de los espacios públicos. Posibilita el hacer comunidad en centros de concreto, la introspección, la defensa del cuerpo-territorio, la reafirmación y autovaloración de los saberes propios, el autoestima y la confianza en unx mismx en un mundo capacitista y capitalista, la protesta, la denuncia, el sentido de pertenencia a la ciudad, la identidad de creadorxs de arte y de ciudad, todas cosas que no había contemplado cuando empecé este proyecto.

Sin duda con las intervenciones que se han hecho en Xalapa en los últimos años, tanto dentro como fuera del contexto de las manifestaciones, la ciudad está resurgiendo como lienzo colectivo que descentraliza el arte de los espacios normados. Cierro haciendo una invitación a reflexionar sobre el arte callejero de manera profunda, sin prejuicios. También a interesarnos por el cuidado del territorio en nuestros contextos urbanos y por seguir tejiendo redes, dispersando micelio, propagando semillas.

REFERENCIAS

- Agendamx. (24 de marzo, 2021). #EnVivo #NiAzulNiRosa Charla con Traumas Rak, artista plástica desde #Estambul [Video]. Facebook. <https://www.facebook.com/AgendamxConsultores/videos/443213883650437>
- Amao, Melina. (2014). Paredes que hablan: la producción simbólica del espacio urbano a través del Street art en Tijuana. Tijuana, Baja California, México: El Colegio de la Frontera Norte.
- Aquino, Eréndira. (8 de octubre de 2021). 'La tianguis', un espacio de trabajo donde la población LGBTQ+ lucha por sobrevivir. Animal político. <https://www.animalpolitico.com/sociedad/la-tianguis-un-espacio-de-trabajo-donde-la-poblacion-lgbtqi-lucha-por-sobrevivir>
- Ara Ara. (20 de mayo de 2023). Diario de Xalapa. [foto]. Facebook. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1371989023396982&set=g.272756456109711>
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2023). "Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia", publicada el 1 de febrero de 2007. Última reforma: 25 de abril de 2023.
- Castañeda Salgado, Martha Patricia (2020). Antropología Feminista y Epistemología. En Antropologías feministas en México: Epistemologías, éticas, prácticas y miradas diversas (pp. 61-77). UAM.
- Castañeda Salgado, Martha Patricia. (2008). Metodología de la Investigación Feminista. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades – CEIHC- de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM
- Castañeda Salgado, Martha Patricia. (2019). Perspectivas y aportes de la investigación feminista a la emancipación. En Otras formas de (des)aprender. Investigación feminista en tiempos de violencia, resistencias y decolonialidad. (19-40). Hegoa. Simref.
- Castleman, Craig. (mayo de 2023). 1979. Levantando, el graffiti en Nueva York [Conferencia magistral]. 9no Congreso Transdisciplinario Estéticas de la Calle, Ciudad de México. <https://www.youtube.com/watch?v=hwbZclUakCE>
- CEPAL. (2022, 24 de noviembre). CEPAL: Al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América Latina y el Caribe en 2021. [Comunicado de prensa]. <https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-al-menos-4473-mujeres-fueron-victimas-feminicidio-america-latina-caribe-2021#:~:text=Acerca%20de-,CEPAL%3A%20Al%20menos%204.473%20mujeres%20fueron%20v%C3%ADctimas%20de%20feminicidio%20en,y%20el%20Caribe%20en%202021>
- CEPAL. (s/a). Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas. Número de femicidios o feminicidios [Gráfica]. <https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?theme=4&lang=es>
- Charly Chak. (16 de junio de 2023). [foto]. Facebook. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=10161177086047847&set=g.272756456109711>
- CIEG UNAM. (21 de junio de 2023). ¿Hacia dónde se encaminan las teorías queer? [video] YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ekv-r2cGeT4>
- Col-lectiu Punt 6 (2019). Ruptura de la dicotomía público-privado. En Urbanismo feminista. por una transformación radical de los espacios de vida. (65-91). Virus Editorial
- Collins, P. H., & Bilge, S. (2019). ¿Qué es la Interseccionalidad? En Interseccionalidad (pp. 13-38). Ediciones Morata.
- Dávalos, Abigail; Reyes, Rigoberto. (2022). Murales, borraduras y restauraciones políticas. Un ensayo a partir de la historia de dos muros. En Miki Yokoigawa, Gisela Cázares, Maribel Rojas (Coord.), *Protesta y resistencia. El arte contemporáneo en América Latina* (57-81). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
- De la Cerda, Dahlia. (2023). Desde los zulos. Sexto piso.
- De la Peña, Guillermo (2008) La antropología social y cultural en México. Madrid: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
- De la Peña, Guillermo. (2008). "La antropología social y cultural en México". [texto preparado para el seminario Anthropology in Europe]. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social - Occidente. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://we.riseup.net/assets/378561/DelapenaMexico.pdf](https://we.riseup.net/assets/378561/DelapenaMexico.pdf)
- De Parres, Francisco. (2015). "Entre la clandestinidad y las altas esferas: Street Art" (Estéticas de la ruptura en el espacio urbano moderno) Veracruz, México: Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana.
- Dokins, Said. (2007). *La calle es de nosotras. La participación de las mujeres en el Arte Urbano*. <https://issuu.com/saidokins/docs/lacalleesdenosotras>
- Dokins, Said. (2008). Graffiti. En Laura García, *Desbordamientos de una periferia femenina*, (22-25), Sociedad Dokins, A.C.
- Feminem. (21 de mayo de 2013). Hera-México. [Foto]. Facebook. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=383837041733616&set=pb.100063676121795.-2207520000>

- Feminem. (21 de mayo de 2013). Venus-SLP. [Foto]. Facebook. <https://www.facebook.com/FestivalFeminem/photos/pb.100063676121795.-2207520000.383839658400021/?type=3>
- Fuentes Alternas. (17 de junio, 2021). *Documental: Paste Up con las Morras* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=HHujT4KDC0Y&t=190s>
- García, Belén. (2018). La calle como espacio artístico de mujeres: La writer y la Street Artist. *Dossiers feministes*. (no 23), p. 125-141. <http://dx.doi.org/10.6035/Dossiers.2018.23.8>
- García, Laura. (2008). *Desbordamientos de una periferia femenina*. <https://es.slideshare.net/saidokins/desbordamientos-de-una-periferia-femenina>
- Gayle, Rubin. (1986). El tráfico de Mujeres: Notas sobre la “economía política” del sexo. *Nueva Antropología*. VIII (30)
- González, Mónica. (12 de octubre de 2022). La batalla para evitar el derribo de la ‘Glorieta de las mujeres que luchan’. El país. <https://elpais.com/mexico/2022-10-12/la-batalla-para-evitar-el-derribo-de-la-glorieta-de-las-mujeres-que-luchan.html>
- Guber, Rosana. (2004). “El salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo”. Paidós.
- Harding, Sandra. (1987). *Is there a Feminist Method?* En *Feminism and Methodology*. Indiana University Press
- Hermanos Mayo (Fotógrafo). (2018). Pintas en camiones. Archivo Fotográfico Hermanos Mayo, Archivo General de la Nación (AGN). <https://m68.mx/coleccion/25448>
- Hernández, Luisa. (2013). Las mujeres no pintan. Identidades de jóvenes creadoras de Graffiti en México. [Especialización y Maestría en Estudios de la Mujer, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco]. Repositorio Institucional UAM-Xochimilco. <https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/bitstream/123456789/1449/1/192310.pdf>
- Hors, Marc. (16 de julio de 2015). Solidaridad con Galería de la Raza tras ataque a mural. La Opinión. <https://laopinion.com/2015/07/16/solidaridad-con-galeria-de-la-raza-tras-ataque-a-mural/>
- <http://dx.doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2018.i11.05>
- INEGI. (2022). *Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022*. inegi.org.mx/programas/envipe/2022/
- Instituto Politécnico Nacional (Compilador). (s/a). Presidencia del Decanato Archivo Histórico del IPN (Conservador de colección). Serie Fotográfica Movimiento Estudiantil de 1968. <https://m68.mx/coleccion/37037>
- Iván Mejía. (15 de abril de 2023). [Foto]. Facebook. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159503984626762&set=g.272756456109711>
- Iván Mejía. (29 de julio de 2023). [Foto]. Facebook. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159704690561762&set=g.272756456109711>
- La Loca Cósmica [@Lalocacosmica]. (11 de mayo de 2020). La Diabieza, Arcano XV del Tarot. [Foto]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CADeortK9g/?img_index=1
- Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana A.C. (2022). *Muertes violentas de personas LGBT en México*. <https://letraese.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/Informe-Crimenes-2021.pdf>
- Lindón, Alicia. (2009). La construcción socioespacial de la ciudad: el sujeto cuerpo y el sujeto sentimiento. *Cuerpos, emociones y sociedad*, 1, 06-20.
- Lugones, María. (2011). Hacia un feminismo descolonial. *La manzana de la discordia*. 6 (2). 105-119.
- Lx Santx Rebelde [@Lasantarebelde]. (14 de agosto, 2023). Hablemos del racismo epistémico como tecnología de la colonialidad para invalidar los conocimientos que producimos las personas racializadas (...) [Video]. **Instagram**. <https://www.instagram.com/p/Cv8cyk-Nxx3/>
- Mbembe, Achille (2011). *Necropolítica*. Melusina.
- Mijail, J. (2018). *Manifiesto Antirracista: Escrituras para una biografía inmigrante*. Los libros de la Mujer Rota.
- Nación321. (12 de Agosto de 2019). Video: Lanzan diamantina a jefe de la policía capitalina durante protesta. <https://www.nacion321.com/gobierno/video-lanzan-diamantina-a-jefe-de-la-policia-capitalina-durante-protesta>
- Oyèwùmí, Oyèrónké. (2017). La visualización del cuerpo: Teorías occidentales y sujetos africanos. En *La Invención de Las Mujeres* (pp. 37-76). en la frontera.
- Paste Up Morras. [@Pasteupmorras]. (15 de marzo de 2023). Kill the rich. Tanto que decir, usando los espacios que queramos y soporten. [Fotografía]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/Cp0Ug8KOc4o/>
- Quintanilla, Caro. (21 de noviembre de 2021). Bravas: Primera escuela feminista de arte urbano. Pie de Página. <https://piedepagina.mx/bravas-primera-escuela-feminista-de-arte-urbano/>
- Ramírez Kuri, Patricia. (2015). Espacio Público ¿Espacio de todos? Reflexiones desde la Ciudad de México. *Revista Mexicana de Sociología*. 77 (1). 7-36
- Ramos, David. [@YoDash]. (26 de noviembre de 2019). Violentas feministas realizaron pintas en el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón (El Beaterio) y en el Seminario Menor (...). [Tuit]. Twitter.

- https://twitter.com/YoDash/status/1199461725076017152?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweteembed%7Ctwterm%5E1199461725076017152%7Ctwgr%5Ebea56cc929d2f50f7de35ea16783f6dd89c4f74%7Ctwcon%5Esl_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aciprensa.com%2Fnoticias%2Ffeministas-atacaron-y-pintaron-paredes-de-iglesia-y-seminario-en-mexico-60202
- Recio, Sergio R. (2021). La práctica del *Paste Up* en la resignificación de la identidad de las mujeres de Ciudad Juárez. *Kult-ur*, 8(15). <https://doi.org/10.6035/Kult-ur.2021.8.15.6>
- René Corrales. (30 de mayo de 2023). Amor al grafiti: MRK crew celebra 25 años de viajar en color. Diario de Xalapa. <https://diariodexalapa.com.mx/cultura/mrk-crew-cumplio-25-anos-de-hacer-grafitis-en-xalapa-y-asi-lo-celebraran-en-viaje-en-color-10141657.html>
- Reyes, Francisco J. (2020) *Pioneros del grafiti. Investigación sobre el origen del arte urbano. Primera parada: Nueva York*. [Proyecto de Innovación, Universidad Complutense de Madrid]. https://eprints.ucm.es/id/eprint/66426/1/2021%20MEMORIA_254.pdf
- Rossainz, Martha Carolina. (2017). La transformaciones urbanas de Xalapa en torno a la idea de Atenas Veracruzana. *UVserva* (3), 79-83. <https://uvserva.uv.mx/index.php/Uvserva/article/view/2534/4416>
- Salazar, Sergio. (2016). La ciudad y el género: la producción urbana del espacio heterosexual. *Bitácora Arquitectura*, (33), 98–103.
- Sánchez, Maribel. (29 de enero, 2023). De una "firma" con aerosol a grandes murales; la esencia del grafiti en Xalapa. *Diario de Xalapa*. <https://www.diariodexalapa.com.mx/cultura/cual-es-la-historia-del-grafiti-en-xalapa-integrantes-del-crew-mrk-relatan-su-recorrido-9538383.html>
- Secretaría de Economía. (2020). Xalapa en Datos. <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/xalapa>
- Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. (2015). *Sistema de Información Municipal. Cuadernillos Municipales, 2015. Xalapa*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/Xalapa.pdf
- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). *Incidencia delictiva del fuero común*. <https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published>
- Segato, Rita L. (2016). *La guerra contra las mujeres*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/map45_segato_web.pdf
- SEGOB. (2016). *Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres Estado de Veracruz*. veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/Declaratoria_AVGM_Veracruz.pdf
- SEGOB. (2017). *Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado, para el Estado de Veracruz*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2019/02/5_Declaratoria-Veracruz-AC.pdf
- Sergio Ramírez Landa. (3 de diciembre de 2022). Ya un Clásico Xalapeño. (Calle Joaquín Herrera). [foto] Facebook. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158519605817136&set=g.272756456109711>
- Shabbar, Andie E. (2016). Queer Bathroom Graffiti Matters : Agential Realism and Affective Temporalities. *Rhizomes : Cultural Studies in Emerging Knowledge*. (30). <https://doi.org/10.20415/rhiz/030.e06>
- Sin autor. "Making the stones speak" Exploring the motivations of queer street artists in the United States. (2020). [Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Arts in Politics (International)]. http://resources.library.leeds.ac.uk/final-chapter/dissertations/polis/pied3750_example5.pdf
- SIN VIOLENCIA LGBTI (s/a). *Cifras de violencia en Latinoamérica contra personas LGBTI*. [Herramienta interactiva]. <https://sinviolencia.lgbt/cifras-de-violencia-en-latinoamerica-contra-personas-lgbti/>
- SIN VIOLENCIA LGBTI. (2021, junio). *Des-cifrando la violencia en tiempos de cuarentena: Homicidios de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en América Latina y el Caribe*. [Informe]. *Coor. Colombia Diversa*. <https://sinviolencia.lgbt/des-cifrando-la-violencia-en-tiempos-de-cuarentena-2/>
- Torres, César y Moreno, Hortensia. (2021). ¿Sociología cuir en México? Apuntes sobre las tensiones conceptuales para los estudios sociológicos de la sexualidad. *Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género de El Colegio de México*, 7, e551. doi: <http://dx.doi.org/10.24201/reg.v7i1.551>
- Traumas Rak. (11 de febrero de 2010). Pequeño pero bonito graff. [Foto]. Facebook. <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=298278998018&set=pb.517553018.-2207520000&type=3>
- Traumas Rak. (16 de agosto de 2013). [foto]. Facebook. <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151639298023019&set=pb.517553018.-2207520000&type=3>
- Traumas Rak. (2 de septiembre de 2012). BOMBIPIEZA "TRAUMAS" 2003. [Foto]. Facebook. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=10151065580568019&set=pb.517553018.-2207520000>

- Traumas Rak. (6 de febrero de 2011). Pruebas de color mi 1er wild style. [Foto]. Facebook. <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150089990093019&set=pb.517553018.-2207520000&type=3>
- Traumas. (19 de mayo de 2015). Painting my first wildstyle "Traumas" [Foto]. Facebook. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1017679458244627&set=pb.100063567821610.-2207520000>.
- Traumas. (4 de mayo de 2015). "GRAFFITEROS" CAUSAN MALESTAR A VECINOS DE LA CALLE TOLUCA (...). [Foto]. Facebook. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1010887288923844&set=a.151363018209613>
- Traumas. (4 de mayo de 2015). Mi graffiti "HADES" en la página del Diario de Xalapa (...). [Foto]. Facebook. <https://www.facebook.com/TRAUMAS.RAK/photos/a.151363018209613/1010885228924050/>
- Traumas. [latraumas]. (27 de marzo de 2008). Reguisitos para la RAK. *La TRaUmAs "inTrO-ReTrO"*. WordPress. <https://latraumas.wordpress.com/2008/03/>
- Tsilimpounidi, Myrto ; Carastathis ,Anna ; Awad, Sarah H. ; Avramidis, Konstantinos ; Gupta, Paridhi ; Hansen, Susan ; Panlee, Piyarat; Tulke, Julia ; Zaporozhets, Oksana. (2022). Graffiti & Street Art : Queer Feminist Approaches. *Nuart Journal*. 3 (2), 126-133. https://nuartjournal.com/pdf/issue-6/NJ6_13-Queer-feminist-approaches.pdf
- Ulises Chiprez. (29 de julio de 2023). [Foto]. Facebook. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=10161190873350742&set=gm.6774199179298707&idorvanity=272756456109711>
- Ulises Chiprez. (8 de agosto de 2023). [foto]. Facebook. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=10161212755415742&set=g.272756456109711>
- Unidas (21 de mayo de 2021). <https://www.facebook.com/photo/?fbid=117294413848168&set=pcb.117298193847790>
- Unidas (21 de mayo de 2021). <https://www.facebook.com/photo?fbid=191701309740811&set=pcb.191704363073839>
- Valdivia, Blanca. (2018). Del urbanismo androcéntrico a la ciudad cuidadora. *Hábitat y sociedad*. (11), 65-84. <http://dx.doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2018.i11.05>
- Villa del Ángel, Namme. [@Namevdelang]. (31 de agosto, 2022). Combatir a la ciudad-mercancía requiere un cambio de paradigma en nuestras luchas sociales (...) [Fotografías]. **Instagram**. <https://www.instagram.com/p/Ch8X6QMOZur/>
- Viveros V, Mara. (2016). "La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación". *Debate feminista*, (52) pp. 1-17.
- Viveros, Mara. (2016) Blanqueamiento social, nación y moralidad en América Latina. En Messeder, S., Castro, M.G., y Moutinho, L., (**orgs.**), *Enlaçando sexualidades: uma tessitura interdisciplinar no reino das sexualidades y das relações de gênero* (17-39). EDUFBA.
- Zemelman M., Hugo (2021). Pensar Teórico y Pensar Epistémico: los retos de las Ciencias Sociales latinoamericanas. *Espacio Abierto*, 30(3), 234-244.

Índice de imágenes

Figura 1 Puente de la estación en Córdoba, Veracruz	8
Figura 2 Trenes Grafitados vistos desde el puente de la estación en Córdoba. Bienmuerta, Original Vaca y Darkglove	9
Figura 3 Tren con grafiti "ADOPTA" en la estación, Córdoba. Autorx desconocidx	10
Figura 4 Autorretrato análogo en la Ciudad de México, 2015	11
Figura 5 Quienes habitan la ciudad. Pega en la calle Allende en el centro de Xalapa. Darkinflor	19
Figura 6 Soy porque somos. Pega en Ávila Camacho, Xalapa. Autorx desconocidx	20
Figura 7 Pegas de la marcha en el Santuario de las Garzas, Xalapa. Autorxs desconocidxs	22
Figura 8 Ixchel. Diosa maya de la luna, calle J.J. Herrera, Xalapa. Astral X/Solitarios mágicos	23
Figura 9 Zona Feminicida. Pinta en el Santuario de las Garzas, Xalapa	24
Figura 10 Lxs punks respetamos pronombres en el mural del viaducto, Xalapa. Unidas Colectiva	32
Figura 11 En contra del CIS-tema, calle Miguel Palacios, centro de Xalapa. Autorxs desconocidxs	39
Figura 12 Escritores de grafiti en una estación de tren en Nueva York, 1979	41
Figura 13 Grafiti en un tren de Nueva York como respuesta a la limpieza con ácido de los vagones. 1979. "Hubo un tiempo en el que Lexington era una línea hermosa, cuando los niños del gueto se expresaban con arte, no con crimen. Pero la evolución pasó y el pulido de los tránsitos hizo su explosión. Ahora los trenes parecen basura oxidada. Y nos preguntamos si el grafiti durará alguna vez" (traducción propia) .	41
Figura 14 Pinta del Movimiento Estudiantil del 68 en Ciudad de México	42
Figura 15 Fuera gorilas de Voca 7. Fotografía tomada en 1968 en la Ciudad de México	43
Figura 16 Nota del Diario de Xalapa sobre una intervención de grafiti, 2001 1/2	44
Figura 17 Nota del Diario de Xalapa sobre una intervención de grafiti, 2001 2/2	45
Figura 18 Traumas haciendo su primer wildstyle en 1999 (graffiti estilo salvaje), Xalapa	46
Figura 19 La artista Hera pintando en la primera edición del FEMINEM, Xalapa	47
Figura 20 La artista Venus pintando en la primera edición del FEMINEM	47
Figura 21 Manifestantes lanzan brillantina al jefe de Policía de la Ciudad de México	49
Figura 22 Pintas en el Beaterio, Xalapa, Veracruz, 2019	50
Figura 23 Intervención de Paste Up Morras en la Ciudad de México	51
Figura 24 La tianguis disidente en la Ciudad de México	52
Figura 25 Glorieta de las mujeres que luchan, Ciudad de México	52
Figura 26 Mural de la escuela "Bravas", San Luis Potosí	53
Figura 27 Proceso de la intervención "Históricas", Xalapa, Unidas Colectiva	54
Figura 28 Parte de "Históricas" en la marcha del 28 de septiembre de 2021, Unidas Colectiva	54

Figura 29 Me prendo fuego para así resurgir, pega de cholahot en el centro de Xalapa, Cholahot.....	56
Figura 30 Plantilla de estencil hecho en la marcha del 28 de septiembre de 2021	57
Figura 31 Estencil hecho en la marcha del 28 de septiembre de 2021, Xalapa "No quiero dar vida, quiero vivir en paz".....	57
Figura 32 Eliminate "Trans Bladder"	61
Figura 33 Mural "Por la vida" después de ser quemado.....	63
Figura 34 Mapa "Gráfica Callejera Clandestina en Xalapa".....	67
Figura 35 Propuesta del Partido Verde Ecologista de México, 2001.....	73
Figura 36 Traumas con una de sus "bombipiezas" del 2003.....	75
Figura 37 Pega de La Loca Cósmica, centro de Xalapa, 2021	76
Figura 38 Estudio de Arlecchina, 2023.....	79
Figura 39 Pruebas de color del primer Wild style de Traumas, 1999.....	81
Figura 40 Gatitos de tormenta en el grupo xalapa gráfica	83
Figura 41 Amor es amor y que nadie se meta. Pega en el centro de Xalapa. 2023	84
Figura 42 Traumas durmiendo en la luna	86
Figura 43 Porroridad, 2021, Centro de Xalapa, Comprando Fiado	87
Figura 44 Seamos putxs todxs en el grupo de xalapa gráfica, comprando fiado	88
Figura 45 Pega de la diableza en el centro de Xalapa, La Loca Cósmica	89
Figura 46 Sueños monstruosos publicada en Xalapa Gráfica, La Loca Cósmica	90
Figura 47 Vivas nos queremos, 2023. Centro de Xalapa, Arlecchina	92
Figura 48 Teletubbies en Xalapa gráfica, Arlecchina	94
Figura 49 Anaya comiendo un taco, centro de Xalapa 2022, Arlecchina	95
Figura 50 Plantillas para los estenciles de Teletubbies de Arlecchina.....	99
Figura 51 Pega de La Loca Cósmica en el centro de Xalapa, 2023	101
Figura 52 Traumas en el periódico la segunda vez que la arrestaron.....	104
Figura 53 Pegas de La Loca Cósmica tamaño carta, 2023.....	106
Figura 54 Contaminación visual asfixia Xalapeños, Xalapa gráfica.....	117
Figura 55 Gatito haciendo popó, 2023, centro de Xalapa, Tormenta.....	120
Figura 56 Te odio, intervención de Comprando Fiado con respuesta, 2023.....	125
Figura 57 No pago ni \$50 por tus bocetos, 2023, Pega de La Loca Cósmica	126
Figura 58 Estúpidas nos queremos.....	128
Figura 59 Quiero salir sola, Ávila Camacho, 2021	134
Figura 60 Mapa de rutas exploradas.....	137
Figura 61 La extinción es para siempre, centro de Xalapa, 2023, Nephila	140
Figura 62 Mural del MRK	141

Figura 63 Soy puto y qué, pinta en sauces, Xalapa, 2023	151
Figura 64 Cuitláhuac García y Adán Mancilla, 2023 ecocidas, Centro de Xalapa.....	153
Figura 65 Cartel para la marcha del 8m de 2022 en Xalapa	155
Figura 66 Vanesa Hernández, te extraño prima. Pinta en la marcha del 8M 2023 en Xalapa	157
Figura 67 Cuando regresen mis hermanas despinto tu pared, pinta del 2021 en la marcha del santuario de las garzas, Xalapa.....	157
Figura 68 Sabemos que cuidarnos entre sí, seguirá salvandonos, pega en la marcha del 8m 2023 en Xalapa	161

Índice de tablas

Tabla 1 Datos Generales	72
-------------------------------	----

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

www.uv.mx

